

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА
КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ ТРУДА И ЭКОНОМИКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ИНЭКО»**

**PEOPLE-MANAGEMENT
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭКОНОМИКИ**

**Материалы
V Всероссийской научно-практической конференции
(г. Уфа, 23 марта 2021 г.)**

**Уфа
РИЦ БашГУ
2021**

УДК 331
ББК 65.9 (2Рос.Баш)
П 78

*Печатается по решению
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ.
Протокол № 9 от 20.04.2021 г.*

Редакционная коллегия:

канд. экон. наук, доцент **А.Ш. Галимова** (отв. редактор);
канд. социол. наук, доцент **М.Р. Богатырева**;
канд. социол. наук, доцент **Г.Р. Габидуллина**;
канд. социол. наук, доцент **А.Э. Галина**;
канд. социол. наук, доцент **Е.В. Терелецкова**

People-management в условиях цифровой трансформации экономики:
материалы V Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 23
марта 2021 г. / отв. ред. А.Ш. Галимова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. – 152с.
ISBN 978-5-7477-5377-8

Сборник трудов включает доклады конференции, посвященной
проблемам эффективного управления человеческими ресурсами в условиях
цифровой трансформации экономики, в том числе поиску эффективных форм и
методов мотивации и развития персонала организаций всех форм собственности,
а также сферы государственного и муниципального управления.

Предназначено для научных работников, преподавателей, студентов и
аспирантов вузов, специалистов кадровых служб организаций.

УДК 331
ББК 65.9 (2Рос.Баш)
© БашГУ, 2021

ISBN 978-5-7477-5377-8

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТРОЕНИИ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ	7
Абдрахимова Лиана Тагировна КАРЬЕРНЫЕ КРИЗИСЫ НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ	10
Асрарова Гульнара Альбертовна РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ	14
Биккузина Гульназ Зияевна ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА	17
Богатырева Марина Руслановна, Гиззатуллина Язгуль Рафисовна ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ	20
Валеева Ляйсан Альфитовна НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ	23
Гайфуллина Айсылу Раиловна ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РАБОТНИКОВ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ	27
Галимова Айгуль Шарифовна Байкова Дилара Ралифовна ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	30
Галимова Айгуль Шарифовна, Затонская Алена Александровна ПРЕКАРИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ	34
Галяутдинова Диляра Азатовна СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПО НАБОРУ ПЕРСОНАЛА	38
Гизатулин Руслан Данилович ВИДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА	41
Гизатуллина Регина Раисовна ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА	45
Гимаева Анастасия Андреевна	

ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	48
Головина Валерия Николаевна ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ	50
Гребнева Елизавета Андреевна ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГО. Г. УФА)	54
Григоренко Анастасия Михайловна РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В КАРЬЕРЕ	57
Григорьева Анастасия Валерьевна МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	60
Иванова Снежана Владимировна ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА	63
Илларионов Илья Владимирович КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕГО УКРЕПЛЕНИЯ	68
Исламов Вадим Фатихович СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИИ	72
Исхакова Мила Маратовна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДБОРА КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	75
Калимуллина Азалия Николаевна ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ	79
Мирсаяпов Айдар Ильгизович ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	82
Могильникова Евгения Алексеевна, Галимова Айгуль Шарифовна СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	85
Муллаянова Илюся Айдаровна	

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА	89
Мустафина Александра Михайловна	
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	93
Мухаметзянова Элиза Ахтямовна	
ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ	96
Набиуллина Ралина Рамилевна	
МАТЕРИАЛЬНОЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРУДОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ	101
Нигматуллина Эльвина Альбертовна	
УПРАВЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНОЙ ТРУДА В СИСТЕМЕ PEOPLE- MANAGEMENT	106
Петайкина Олеся Викторовна	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	111
Печенкин Артем Константинович	
Еронин Александр Игоревич	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	115
Пименова Марина Юрьевна	
НАСТАВНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА	118
Равшанова Гулноза Бахтиеровна,	
Терелецкова Елена Валентиновна	
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА	122
Сергеева Анна Владиславовна	
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ	124
Сулейманова Аэлита Флюсовна	
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	128
Терелецкова Есения Евгеньевна	

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ	130
Терелецкова Елена Валентиновна	
Шакирова Индира Ильгизовна	
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РОЛЕВОЙ АНАЛИЗ	134
Терелецкова Елена Валентиновна	
Садыкова Ольга Ильинична	
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	136
Тимуршина Диля Санировна	
МОТИВАЦИОННЫЕ КЛЮЧИ К ПЕРСОНАЛУ: ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО И МОРАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ	139
Файзуллин Эдуард Маратович	
ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ	142
Шуняева Алёна Вячеславовна	
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ	145
Яхина Элиза Тагировна	

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТРОЕНИИ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

*Абдрахимова Лиана Тагировна,
магистрант*

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

*Научный руководитель: Галимова Айгуль Шарифовна,
кандидат экономических наук, доцент*

*кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье представлено исследование содержания и значения мотивации и стимулирования персонала при построении деловой карьеры в организации. Рассмотрены виды мер мотивации к карьерному росту и определены особенности их применения в современных условиях.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, карьера, потребности, персонал, заинтересованность, результативность.

Управление карьерой – одна из важнейших составляющих кадровой политики современной организации предприятия. Данная деятельность является сложной и многоаспектной в виду наличия многих факторов, имеющих воздействие на ее содержание и эффективность. Одним из элементов построения эффективной системы управления карьерой является мотивация персонала. Актуальность выбранной темы обусловлено важностью мотивации и стимулирования персонала при построении деловой карьеры в организации, без которых все иные меры в данном направлении не принесут ожидаемый результат.

Несмотря на наличие множества научных исследований по теме управления карьерой персонала в организации, вопросы правильного выбора методов мотивации и стимулирования построения деловой карьеры изучены слабо, а их практическая применимость ограничивается только крупнейшими прогрессивными компаниями. Однако в сложившихся условиях мирового кризиса и нехватки финансовых ресурсов, эффективно организованная система управления карьерой будет способна снизить текучесть персонала и сократить расходы на его удержание, что подчеркивает значимость и востребованность данных мер.

Человек за время своей жизни, может сменить несколько организаций и должностей в своей трудовой карьере. Он движется вперед, совершенствуя свои знания и навыки. От правильности выбора карьерного пути, зависит удовлетворенность жизнью, результативность и материальное благополучие. Эта взаимосвязь нуждается в управлении процессами на всех уровнях движения.

Согласно Г.Г. Зайцеву, «Карьера человека – это инструмент, с помощью которого можно повысить его потенциал» [3, с. 25]. Однако не все работодатели понимают необходимость создания условий, которые бы заинтересовывали

кадровый состав в карьерном росте. А ведь обеспечение «условий, которые могут повлиять на поведение и заинтересованность персонала к активному, добросовестному труду, обуславливает рост производительности труда, его качество, а также формирование стабильного производственного коллектива, и преданность предприятию, на котором он работает. Создание взаимовыгодных условий труда - одна из главных задач руководства предприятия. Баланс таких отношений выражается в карьерном росте персонала. Оптимизация карьерного роста персонала позволяет достичь запланированных целей функционирования предприятия и обеспечить социально-экономическую эффективность управления»[4]. Жизненная цель человека, а также и цель деловой карьеры различаются по периодам времени. Каждый человек планирует свое будущее, а также свою карьеру, ориентируясь на текущие потребности, способности, желания. Этим обусловлена необходимость помощи в реализации его жизненных целей как важного условия мотивации его поведения в трудовой деятельности. О.А. Хамитова по итогам своего исследования приходит к выводу, что «выявление факторов мотивации и стимулирования персонала на этапах деловой карьеры и выстраивание правильной политики управления карьерой положительно повлияют на результативные показатели деятельности компании»[4, с. 236]. Это подтверждает значимость мер по применению стимулирующих мер при карьерном продвижении каждого сотрудника.

«Мотивация профессиональной карьеры выполняет важные функции в трудовой деятельности работника. Она стимулирует рост трудовой активности, ускоряет процессы кадровых перемещений, позволяет работнику занять более высокое социальное положение, способствует росту его удовлетворения своим трудом. Реальная перспектива должностного продвижения складывается на основе оценки работником существующих условий для продвижения и оценки своих возможностей»[5]. В трудах Багатыревой М.Р. находит свое отражение следующий вывод, что «учитывая мотивацию к производительному труду, работодатель должен принимать во внимание потребности работника в тех базовых условиях, при которых работник может определить степень удовлетворенности работой для себя» [1].

Методы мотивации карьерного продвижения персонала могут быть материальными и моральными. К методам материальной мотивации и стимулирования относятся: доплаты за высокую или значимую должность; премии за выполнение и перевыполнение плана; доплаты за ответственность и управление коллективом, предоставление бесплатных обедов, служебного транспорта и тому подобное. До сих пор считается, что сотрудника можно замотивировать на построение деловой карьеры преимущественно финансовой стороной, но, однако каждый человек уникален и для каждого мотивация состоит в разном. Да, материальная мотивация считается одним из наиболее эффективных способов формирования в человеке определенной заинтересованности. Применение такого рода мотивации дает стимул работнику справляться со своими служебными обязанностями быстро, качественно. Однако нематериальные подходы к мотивации персонала являются не менее, а порой и более результативными. К нематериальным методам относятся: особый (гибкий)

график работы; наличие персональных помощников; предоставление права решающего голоса на собраниях; особое расположение и дизайн рабочего места; право выбора времени для отпуска; возможность формировать кадровый состав возглавляемой организационной структуры; участие в корпоративных мероприятиях только для топ-менеджмента и т.п. Суть нематериальных методов основывается в основном в психологическом влиянии на персонал предприятия. «Фактически, это способ признания сотрудника. Возможность продемонстрировать ему, что он многого стоит, является значимым звеном предприятия.

Для выбора наиболее оптимального метода стимулирования и мотивации необходимо осуществлять глобальный мониторинг, постоянно контактировать с подчиненными, выявлять не только их сильные стороны, но интересы. Следует отметить, что больше всего ценятся индивидуальные подходы. Ведь учитывая массу теорий и форм, методов и способов, подобрать лучший вариант очень сложно. Каждая компания является уникальной, а без опыта управления деятельностью предприятия можно допустить ошибки, которые будут нести негативные последствия. В условиях, когда руководитель отлично знаком с теорией, а что важнее, прекрасно знает своих работников, контактирует с каждым из них, то он вполне способен выполнить задачу самостоятельно»[6].

Таким образом, в настоящее время необходимость мотивации и стимулирования персонала к построению деловой карьеры является неоспоримой. Современные подходы к мотивации при построении деловой карьеры содержат в себе совокупность элементов, созданных вокруг активизации кадрового потенциала для достижения организационных целей и удовлетворения личных потребностей персонала. Существует значительное разнообразие среди методов и технологий мотивации к карьерному росту и руководство каждой отдельной организации делает выбор в пользу тех или иных инструментов с учетом индивидуальных особенностей своего персонала и условий его работы. Дальнейшее исследование данного вопроса позволит систематизировать возможные инструменты мотивации и стимулирования к карьерному росту в зависимости от специфики деятельности и организационных масштабов организации.

Список источников и литературы

1. Богатырёва М.Р., Тулитбаева Г.Ф., Халимова К.С. Оценка удовлетворенности трудовой деятельностью сотрудников медицинских учреждений // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2021. № 2 (158). С. 196-201.
2. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности / А.П. Егоршин – М.: ИНФРА-М, 2019. – 464с.
3. Зайцев Г. Г. Управление деловой карьерой / Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская. – М.: Академия, 2017. – 256 с.
4. Хамитова О.А. Факторы мотивации и стимулирования персонала на этапах деловой карьеры // Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами (Материалы II Международной научно-практической конференции). – 2020. – С. 234-237.

5. Кардаш Л.А. Социально-ориентированная система управления карьерой руководителей в крупной финансовой компании // Автореферат дисс. на соиск. уч. степени кандидата экономических наук. – Санкт-Петербург, 2000.
6. Мотивация сотрудников в организации - система стимулирования персонала, формы и методы мотивирования - Интернет-канал «TV Губерния» - [Электронный ресурс] - [Url:http://tv-gubernia.ru/articles/povyshenie_motivacii_personala_formy_i_metody/](http://tv-gubernia.ru/articles/povyshenie_motivacii_personala_formy_i_metody/)
©Абдрахимова Л.Т., 2021 г.

УДК331.1

КАРЬЕРНЫЕ КРИЗИСЫ НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

*Асрарова Гульнара Альбертовна,
студент*

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Научный руководитель: Галина Альбина Эдуардовна,

кандидат социологических наук, доцент

*кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье рассмотрена проблема карьерных кризисов в профессиональной деятельности человека, раскрыты сущность, причины и виды кризиса, а также алгоритм, способы и эффективные стратегии его преодоления в условиях современной цифровой экономики.

Ключевые слова: профессионализация, карьера, профессиональный кризис, карьерный кризис, карьерный коучинг.

Карьера и карьерный рост, по мнению многих специалистов и результатам многочисленных исследований, является сегодня одним из ключевых факторов мотивации работников, особенно среди молодежи. «Карьера определяет не только успех или неудачу, как в реальном смысле человека. Это внутреннее поведение и отношение, изменение связанных с деятельностью навыков, способностей и профессиональных возможностей» [1, с. 269]. «Карьера активно взаимодействует со многими потребностями человека. С одной стороны, обеспечивает материальную базу, и, как следствие, удовлетворение биологических потребностей, а с другой – помогает в самореализации, тем самым, удовлетворяя духовные потребности» [4, с. 48].

Профессионализация – процесс формирования профессионально важных качеств личности, обеспечивающих функцию становления и совершенствования профессиональной деятельности. На протяжении своей трудовой жизни каждый

человек развивается не только в профессиональном смысле, но и в личностном. Под профессиональным становлением личности понимается развитие личности, в профессиональной сфере, в частности: выбор будущей профессии, профессиональная подготовка и реализация возможностей в одном или нескольких направлениях деятельности.

Прохождение кризиса является важным элементом профессионального становления и личностного развития молодых сотрудников. К признакам кризиса профессиональной карьеры можно отнести неудовлетворенность заработной платой и занимаемой должностью, отсутствие перспектив профессионального роста, ощущение невостребованности и т.д. Профессиональный кризис – серьезное испытание, преодоление которого, требует много сил.

Выделяют следующие факторы профессиональных кризисов:

- изменения, связанные с психофизиологией и возрастом, например, плохое состояние здоровья, снижение стремления к какой-либо трудовой деятельности, синдром «эмоционального выгорания»;
- неудовлетворенность социально-экономическими условиями в связи с низкой оплатой труда, сокращением рабочих мест, переездом и т.д.;
- чрезмерный «трудоголизм»;
- отсутствие удовлетворенности своим социальным положением в обществе;
- изменение сложившихся жизненных ситуаций, например, переезд.

Для ранних этапов профессионализации характерен, прежде всего, карьерный кризис. Молодость – период в жизни человека, в момент которого он ищет свое предназначение, формирует мировоззрение и жизненные ценности, создает семью и становится финансово независимым. Данный этап подразумевает начало карьерного становления и профессионального самоопределения.

Молодые специалисты, недавно окончившие учебное заведение, ожидают большие оклады и высокую должность, а в итоге, разочаровываются, из-за неоправданных ожиданий. Руководители также могут повлиять на проявление карьерного кризиса у начинающего специалиста, поскольку слишком завышают требования к молодым специалистам.

Напряженность в отношениях между молодыми и опытными работниками может вызвать неудовлетворенность и несоответствие представлений взаимоотношения между коллегами с действительностью. Представители старшего поколения работников боятся остаться без рабочего места, и уже не считают себя компетентными и незаменимыми сотрудниками, в связи с приходом молодого поколения. В связи с этим, возрастает уровень безработицы. На данный момент за 1 полугодие 2020 года в республике Башкортостан 28,5% из всех безработных составляет молодежь в возрасте от 14 до 29 лет [5]. «Основными причинами молодежной безработицы являются: во-первых, специальности, которые оканчивают выпускники ВУЗов, расходятся с реальными потребностями, существующими на рынке труда. Во-вторых, при

выборе работников, работодатели отдадут предпочтения более опытным работникам, чем молодым, не имеющим опыта работы, так как для адаптации молодежи необходимы высокие затраты и для работодателя это является неким риском» [2, с. 63-66].

Специалистами в области управления персоналом разработан универсальный алгоритм успешного прохождения кризисов, который сводится к следующим основным моментам:

1. Составить четкий план своей карьеры и прописать цели, которые необходимо достичь.

2. Знать свои сильные и слабые стороны, поскольку знание своих преимуществ позволяет раскрыть потенциал, а знание недостатков позволяет совершенствоваться и продвигаться по службе.

3. Максимально повышать свои профессиональные и личностные качества, например, при участии на мероприятиях на вузовском уровне и общегородском масштабе.

4. Должен быть готов пройти путь профессионального становления с низовых ступеней в компании, поскольку главным препятствием в развитии карьеры молодых специалистов, является завышенные ожидания и желание занять высокую должность.

Для увеличения вовлеченности и интереса персонала в рабочий процесс, необходимо внедрить в организации коучинг. Коучинг – взаимоотношения профессионального характера, при которых, человеку помогают достичь определенной стоящей перед ним цели. В современном мире карьерный коучинг является инструментом формирования мотивации персонала. «Программы карьерного коучинга представляют собой способ изменения своего привычного взгляда на профессиональное развитие и понимание того, как функционирует рынок труда» [3, с. 80].

В современном мире, в условиях цифровизации экономики актуально создание удобной цифровой среды в области управления персоналом, и в том числе управления карьерой. Создание программного обеспечения на предприятии позволяет упростить и усовершенствовать систему найма сотрудников, расчет их заработной платы, планирования карьеры, с целью сокращения затрат времени и усилий.

Среди множества программ для автоматизации задач управления персоналом можно выделить следующие:

1. Hrscanner – это онлайн-сервис, позволяющий быстро провести оценку кандидатов на новую должность, а также уже имеющегося персонала.

2. WebTutor – это система, предназначенная для управления талантами и развитием карьеры персонала, предлагающая инструменты подбора, очного и дистанционного обучения, оценки компетенций, планирования карьеры, управления знаниями.

3. Skillaz – это программа автоматизации процедуры отбора, оценки и тестирования кандидатов при наборе персонала, сократить сроки и стоимость закрытия вакансий, а также снизить текучесть кадров.

4. Mirapolis HCM – это онлайн-сервис для комплексной автоматизации процессов управления талантами и компетенциями сотрудников компании.

5. 1С:Кадровое агентство – это система, позволяющая цифровизировать работу HR-менеджера, в области подбора сотрудников и проведение тестирования, а также производит расчет заработной платы по итогам работы.

Таким образом, на ранних этапах профессионализации есть вероятность, что желаемые цели могут не соответствовать реальности. Исходя из этого, существует риск возникновения разрыва между собственными возможностями и карьерными амбициями, что может привести к карьерному кризису на начальном этапе построения профессиональной деятельности. Важно управлять карьерными кризисами на протяжении построения всей карьеры, чтобы избежать негативных последствий, в частности снижения эффективности труда, стресса, депрессивности, отсутствия четких перспектив профессиональной карьеры. С помощью внедрения цифровых технологий на предприятии, эффективность системы управления персоналом и карьерой повышается, что дает очевидные преимущества в том числе и перед конкурентами.

Список источников и литературы

1. Галина, А.Э. Социально-психологические факторы, влияющие на стремление к карьерному росту сотрудников в организации [Электронный ресурс] / А.Э. Галина, А.В. Григорьева // Молодой ученый. – 2020. – № 6 (296). – С. 269-270. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/296/65534/> (дата обращения: 07.03.2021).
2. Нугманов, Р.Ф. Занятость населения в Республике Башкортостан [Электронный ресурс] // Начало в науке: материалы IV Международной научно-практической конференции школьников, студентов, магистрантов и аспирантов (20 апреля 2017 г., г. Уфа) в 3-х ч. Ч.1 / отв. ред. Р.Р. Ахунов. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С. 63-66. – Режим доступа: https://elib.bashedu.ru/dl/read/Ahunov_otv_red_Nachalo_v_nauke_v_3_ch_1_2017.pdf (дата обращения: 14.03.2021 г.).
3. Роздольская, И.В., Хамукова, А.А. Карьерный коучинг как результативно-ориентированный вид консультирования [Электронный ресурс] // Белгородский экономический вестник. – 2015. – № 3 (79). – С. 77-86. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24304809_42241799.pdf (дата обращения: 10.03.2021 г.).
4. Чеджемов, Г.А., Агафонова, Е.Е. Трансформация роли карьеры в системе жизненных ценностей современной молодежи [Электронный ресурс] // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 5–1 (44). – С. 48-51. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42968756> (дата обращения: 07.03.2021 г.).
5. Информационный портал занятости населения Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.bashzan.ru/> (дата обращения 14.03.2021 г.).

© Асрарова Г.А., 2021 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ

*Биккузина Гульназ Зияевна
магистрант кафедры социологии труда и экономики
предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация: В статье представлены результаты исследования аспектов подготовки персонала к ситуациям производственного риска в контексте реализации технологий кадрового менеджмента в организациях нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, дополнительное профессиональное образование (ДПО), персонал, риск.

Отрасль производства, переработки и транспортировки нефти и газа является важнейшим ресурсом экономического развития России. Доля нефтегазовых поступлений в бюджет РФ составляет более 37% [2, с. 20]. Высокотехнологичные интенсивные процессы обеспечивают промышленность страны добычей нефтью и газом в объемах, определяемых вторым местом в мире после США.

В то же время развитие нефтегазовой промышленности сопровождается повышенным риском аварий. Риск добычи нефтегазовой промышленности (внутри предприятия нефтегазового профиля) связан с действиями персонала: мастеров, техников и инженеров среднего звена. Потребность в навыках, основанных на рисках, обусловленных действиями персонала, фиксируется в образовательных и профессиональных стандартах. Однако при этом имеет место формальное отношение персонала по отношению к ситуации риска производства, что увеличивает опасность технологических процессов в нефтяной и газовой промышленности, приводит к авариям со значительным ущербом и людскими потерями [6, с. 47]. Это, в свою очередь, актуализирует проблему выбора лучших способов подготовки персонала к действиям в ситуациях риска. Обучение персонала в рамках системы «пожизненное обучение» осуществляется в дальнейшем дополнительном профессиональном образовании, которое обладает необходимой мобильностью и гибкостью программ, технологий и методов обучения для своевременного реагирования на вызовы динамичного развития добычи нефти и газа. В то же время недостаточно представлены и научно изучены процессы моделирования, технологизации и внедрения в подготовку персонала компаний нефтегазового профиля к ситуациям производственного риска [5, с. 13].

Рассмотрим аспекты реализации в рамках кадрового менеджмента технологии подготовки персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям риска производственного риска. Технология подготовки - это «интеграция целевых, методологических, структурных, содержательно-технологических и оценочных

блоков. Внедрение технологии основано на взаимодействии «ДПО - клиент - работодатель», наполнении программ ДПО соответствующими тематическими знаниями, сосредоточении внимания на цифровизации и визуализации производственных и образовательных процессов. Технология представляет собой системную комбинацию следующих блоков: методологического, структурного, содержательно-технологического содержания и блока оценки эффективности. Методология разработки самой технологии и ее последующая реализация основаны на системном подходе. Помимо системного подхода основными принципами реализации данной технологии являются принципы актуальности и эффективности [1, с. 39].

Структурный блок технологии определяет компоненты готовности персонала к ситуациям промышленного риска: это когнитивная, мотивационная, прогностическая, организационная деятельность. Когнитивный компонент представляет собой знания персонала в области промышленных рисков в нефтегазовой отрасли, профессионально ориентированные знания о действиях, вызывающих риск аварий и несчастных случаев, а также о действиях в случае чрезвычайных ситуаций.

Мотивационная ценностная составляющая определяет приоритеты в поведении персонала (безопасность, профессионализм, безопасность оборудования), отношение к рисковым ситуациям (нейтралитет, формализм, внимание, бдительность, небрежность, привлекательность). Прогностическая составляющая характеризует способность предвидеть и заранее оценивать вероятность ситуации промышленного риска и ее последствий. Организационно-деловой компонент включает в себя способность действовать в целях предупреждения ситуаций промышленного риска, при возникновении таких ситуаций, а также в целях устранения (уменьшения) их негативных последствий»[8]. Контентно-технологический блок учитывает разнообразие технологий, форм и инструментов, используемых для подготовки персонала к ситуациям промышленного риска [4, с. 154]. В качестве эффективных технологий, в частности, предлагаются современные педагогические технологии, такие как тематические исследования, основанные на анализе аварийных ситуаций и предотвращении аварий в нефтяной и газовой промышленности. «Блок оценки эффективности позволяет систематизировать уровни готовности персонала к рисковым ситуациям. Как уже отмечалось, установлено, что существует формальное отношение к рискам и опасным ситуациям, что неприемлемо в современных отраслях» [7, с. 172]. «Прогностический уровень является необходимым и соответствует устойчивым навыкам прогнозирования и профессиональной готовности к возникновению опасностей на производстве. Фактический уровень - это именно то, что требует современное производство: персонал не только осознает возможные опасности, но и знает, как действовать, чтобы управлять риском, предотвращать опасность, уменьшать или устранять негативные последствия ситуаций промышленного риска» [3, с. 16]. «Опыт дополнительного профессионального образования в подготовке персонала к ситуациям производственного риска демонстрирует повышение интереса и мотивации работников из-за познавательный и

информативный насыщенности содержания обучения, и из-за его эмоционального воздействия, обуславливающего более личностное понимание ситуации производственного риска, максимально возможного приближения к реальности профессиональной деятельности персонала компаний нефтегазового профиля»[8].

Список источников и литературы

1. Белоновская И. Д. Формирование готовности будущего инженера к управлению производственно-технологическими рисками // Вестник Самарского государственного технического университета. - 2019. - №1. - С. 32-41.
2. Гладких В.Г., Данилова Т.В. Классификация профессиональных рисков в формировании профессиональной готовности будущих рабочих нефтегазовой отрасли //Азимут научных исследований: педагогика и психология. - 2019. - № 8. - С.18-22.
3. Кирьякова А.В. Ценностные аспекты развития профессиональной компетентности специалиста нефтегазовой промышленности в системе дополнительного профессионального образования // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2018. - № 3. - С.14-19.
4. Рабцевич А.А. Адекватность работников современным требованиям к рабочей силе как фактор инновационного развития // Социально-экономическое развитие России: статьи XIX Международной научной конференции, 10 апреля 2014г. - Челябинск: АТиСО, 2014. - С.154-155.
5. Рабцевич А.А. Инновационная ориентация рынка труда в экономическом развитии региона // Известия ИГЭА (БГУЭП) (электронный журнал). - 2014. - №4. - С.13.
6. Рабцевич А.А. Условия достижения инновационной ориентации регионального рынка труда // Общество. Среда. Развитие. - 2014. - №2. - С.45-50.
7. Янгиров А.В. Эффективность производства как индикатор инновационной ориентации работодателей в региональной экономике // Актуальные вопросы университетской науки: Сборник научных трудов. - Уфа: БашГУ, 2016. - С.166-189.
8. Репях Л.П. Моделирование и реализация подготовки персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска //Вестник Оренбургского государственного университета. – 2020. - №1(224). – С.94-100

© Биккузина Г.З., 2021

ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

*Богатырева Марина Руслановна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономика предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Гиззатуллина Язгуль Рафисовна,
студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация: Статья посвящена трудовой мобильности персонала. Рассмотрены причины, и возможные последствия трудовой мобильности, влияние мобильности на работу организации в целом и улучшение условий работы.

Ключевые слова: мобильность, персонал, управление мобильностью, кадровые проблемы.

Трудовая мобильность является показателем гибкости, насколько сотрудник готов приспособиться к новым условиям работы. «Новые условия» могут быть различных видов, начиная от внедрения новых программ и техник, заканчивая переездом и смены образа в жизни в целом. Трудовая мобильность помогает улучшить качества работы.

Эксперты Мухаметлатыпов Ф.У. и Ибрагимов У.Ф. отмечают, что «проблемы, связанные с мобильностью для российского рынка труда, являются относительно новыми. Ранее в условиях плановой экономики смена рабочего места не поощрялась. Нормой считалась связь профессиональной карьеры с одним предприятием. Она укреплялась целой системой социальных льгот, предоставляемых предприятием в зависимости от стажа. Большинство же работников практически не увольнялось» [3].

С каждым годом повышается важность трудовой мобильности, и ужесточаются условия для ее осуществления. Старшее поколение предпочитает стабильность в трудовой деятельности и не готова к переменам. Более молодое поколение готово к частым переменам, выход из зоны комфорта помогает выявить свои сильные и слабые стороны. Мобильность помогает быстрее развиваться по карьерной лестнице и добиваться каких-то целей.

Мобильность персонала можно выражать в различных формах. Перед руководством организации стоит задача определить наиболее эффективную и подходящую форму мобильности для определенного предприятия. Качественно выбранный способ мобильности помогает развитию не только самого сотрудника, но и организации в целом [4].

Управление трудовой мобильностью направлено на движение персонала для обеспечения стабильности в коллективе.

Мобильность персонала так же влияет на социально-демографическую часть населения, то, насколько население готова к переменам ради достижения определенных целей и к изменению социального статуса. Управление

мобильностью персонала влияет на процессы движения персонала, с целью реализовать трудовой потенциал работников. Трудовую мобильность можно разделить на четыре группы:

- Предполагают текущие изменения, улучшение условий труда;
- Влекут за собой изменения в организации в силу сложившихся социально-экономических обстоятельств;
- Информирование сотрудников о возможных вариантах мобильности.

Движения персонала в организации может осуществляться различными способами. Рассмотрим наиболее популярные их виды:

1. Повышение квалификации. Например, рабочий может получить новый разряд, другой сотрудник занять вышестоящую должность.

2. Перемещение сотрудника из одного отдела в другой с сохранение прежней заработной платы.

3. Перевод работника на нижестоящую должность по определенным причинам. Например, не удовлетворяющий результат аттестации.

Рассмотрим подробнее причины, почему организация может нуждаться в мобильности:

- Необходимость предприятия в квалифицированных специалистах;
- Предоставление сотруднику должность, соответствующий его интересам и состоянию здоровья;
- Предоставление работнику работу, которая будет соответствовать его квалификации;
- Устранение напряженности в коллективе.

Управление мобильностью персонала предусматривает множество функций:

- Планирование перемещения персонала на предприятии;
- Анализ происходящих перемещений;
- Сравнение перемещений персонала за последние несколько лет и выявление причин происходящих процессов;
- Разработка мероприятий, направленных на стабильность работы коллектива, установления благоприятных условий для сотрудников и организации в целом.

Процессы перемещения персонала неоднозначны и последствия могут быть как позитивными, так и негативными.

Рассмотрим последствия, для работников, которые решили сменить место работы:

- Выход из зоны комфорта. Попадая на новое место начинается процесс адаптации;
- Появление новых связей;
- повышение заработной платы;
- Благоприятный климат в коллективе;
- возможность реализовать свой потенциал, который не был раскрыт на прежней работе.

Но не всегда, последствия могут быть столь благоприятными. Рассмотрим негативные стороны:

- Потеря большего времени на поиски новой работы;
- Трудности адаптации на новом месте;
- Плохой климат в коллективе [2].

По выше перечисленным моментам, можно предположить, почему многим сотрудникам порой тяжело менять работу. В частности это связано с неизвестностью, которая ожидает после увольнения. Не каждый человек может адаптироваться к новым условиям, найти подходящую работу, согласиться на нижестоящую должность, чем была на прежней работе.

После ухода одного из сотрудников, климат в организации может измениться. Появляется новая должность в организации, пока место «пустое» увеличивается нагрузка. Мобильность персонала помогает справиться с новой появившейся задачей в организации. Появляется возможность привлечь совершенно новых сотрудников, активизировать других работников в организации. С негативной точки зрения, появляются лишние затраты на поиски новых кадров и их обучение, потеря рабочего времени, недопроизводство.

Так же может быть осуществлена внутриорганизационное перемещение сотрудников, что влекут за собой наименьшие потери. Такая мобильность повышает работоспособность сотрудников и дает им стимул для развития. Но перемещения внутри организаций может привести к застою и отсутствию новых идей. Изменения внутри организации так же помогают избежать работнику монотонной работы.

Предприятия заинтересованы в стабильном и работоспособном персонале. То, насколько человек будет эффективно выполнять свои трудовые функции зависят от многих факторов. Перед отделом кадров стоит задача набрать наиболее подходящий состав под систему организации. Оценить насколько кандидат соответствует требованиям вакантной должности, уровень его профессионализма и определить его склонность к переменам в работе.

Мобильность персонала побуждает часть работников к перемещению внутри организации по служебной лестнице, а другую часть к карьерному росту путем смены работодателя. Процесс смены коллектива происходит по различным причинам: сокращение штата; ухудшение здоровья, которая требует изменить условия работы; по семейным обстоятельствам; наступление пенсионного возраста и т.д.

Таким образом, мобильность персонала является интересной и трудоемкой работой. От уровня мобильности сотрудников, зависит, какие меры будут разработаны для улучшения эффективной работоспособности коллектива.

Список источников и литературы

1. Богатырева М.Р. Высокая трудовая мобильность населения как инструмент сбалансированности спроса и предложение рабочей силы на рынке труда республики Башкортостан / М.Р. Богатырева // Труд и социальные отношения. 2016. – № 1. – С. 24.

2. Зайцева, Т.В. Управление персоналом: Учебник. /Т.В. Зайцева, А.Т.Зуб.– М.: ИД «Форум»: Инфра – М., 2018. – 336с.
 3. Мухаметлатыпов Ф.У., Ибрагимов У.Ф., Богатырева М.Р. Экономико-стоимостная модель труда: проблемы методологии и категориального анализа // Учебное пособие / Уфа, 2015. (2-ое издание, дополненное и переработанное)
 4. Цыганков, В. Трудовой потенциал: условия эффективного использования /В. Цыганков // Человек и труд. – 2019. – № 12. – С. 40 – 43.
- © Богатырева М.Р., Гиззатуллина Я.Р., 2021

УДК 331

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

*Валеева Ляйсан Альфитовна,
магистрант
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Габидуллина Гульнара Рафаэлевна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. Современная действительность представляет собой постоянную трансформацию общества, поэтому возникает потребность в постоянном развитии органов местного самоуправления, так как местное самоуправление как уровень публичной власти наиболее приближено к населению. В статье рассматриваются пути совершенствования эффективности деятельности муниципальных служащих, а также производится анализ мотивирования сотрудников Администрации муниципального района Шаранский район.

Ключевые слова: муниципальные служащие, муниципальная служба, эффективная деятельность, мотивация, кадры.

В последнее время Россия переживает коренные изменения практически во всех сферах жизни, продолжается поиск оптимальной модели развития общества и государства в целом. Во времена административной реформы и реформирования местного самоуправления в России непременно увеличивается интерес к такому социальному институту, как муниципальная служба. Понятие муниципальной службы закреплено в Федеральном законе №25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации». Согласно данному закону «муниципальная служба – это профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта)» [1].

Сущность развития любой организации определяют люди и именно поэтому основным направлением для муниципалитетов, местных администраций и иных организаций, имеющих собственную стратегию, становится работа с персоналом. Она реализуется в программах повышения квалификации кадров, в изменении содержания труда, выявлении лучших работников, планировании карьеры и мотивации муниципальных служащих [2, с. 61]. Следует отметить, что «на протяжении последних 5 лет устойчивым спросом на рынке образовательных услуг пользуется направление «Государственное и муниципальное управление» [3, с. 90]. «Муниципальные служащие, как профессиональная группа, реализуют такие функции, как целеполагание и целереализация, а также организация эффективных коммуникаций управленцев с обществом, что требует, в свою очередь, высокого профессионализма лиц, включенных в этот процесс. Это актуализирует задачу формирования качественно нового кадрового состава муниципальной службы. От того, насколько высоко квалифицированы муниципальные служащие, будет зависеть эффективность реализации намеченных планов и решение вопросов местного значения [5, с. 1508]. Поэтому изучение кадрового потенциала муниципальной службы и поиск путей его развития являются существенно важными и актуальными в настоящее время.

Исходя из вышеизложенного, команда современных управленцев должна соответствовать следующим требованиям» [6, с.62]:

- системность и творческий подход в решении поставленных задач;
- умение изменять поведение, восприятие людей, направлять их на улучшение среды обитания;
- клиентоориентированность, то есть обладание такими качествами, как дружелюбие, открытость, коммуникабельность, доступность, честность [2, с. 63-64].

Важнейшее значение для совершенствования и развития муниципальной службы в стране имеет повышение эффективности деятельности муниципальных служащих. «В качестве примера мотивирования сотрудников рассмотрим Администрацию муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

В муниципальном учреждении выделяют следующие методы повышения эффективности деятельности кадров:

- проведение корпоративных, экскурсионно-познавательных и спортивно-оздоровительных мероприятий;
- содействие аттестации сотрудников на повышение классного чина;
- обобщение опыта работы, сообщение о нем в средствах массовой информации;
- осуществление поддержки талантливых сотрудников со стороны руководства, выражение признательности;
- регулярное объявление благодарностей за выполнение общего объема работы» [7].
- премирование;

- своевременная заработная плата;
- получение образования (право обучения за счет бюджетных средств с сохранением рабочего места, например: прохождение курсов профессиональной переподготовки, получение магистратуры);
- увеличение продолжительности отпуска (с каждым годом к основному отпуску прибавляются дни в зависимости от стажа);
- транспортные расходы (предоставление служебного автомобиля для выполнения должностных обязанностей);
- содействие в участии персонала в научно-исследовательской работе;
- присвоение надбавок (за категорию, за выслугу лет, за стаж, за чин);
- предоставление возможности участвовать в социальной программе на получение жилого участка на территории района и др.

Перечисленные методы помогают руководству повышать эффективность деятельности его сотрудников [4]. Побеседовав с руководителями Администрации муниципального района Шаранский района, можно сделать следующие выводы: каждый сотрудник индивидуален. Для одних важны внутренние факторы, т.е. самореализация и самоутверждения, для других – внешние. Под внешними факторами могут выступать доход, продвижение по служебной лестнице и признание в обществе. Следовательно, для поддержания эффективной деятельности всего персонала необходимо применять различные методы, а также уметь не только слышать, но и понимать их мотивы.

Таким образом, «создание сплоченного коллектива высокопрофессиональных специалистов, работающих на благо общей цели и собственного процветания, – это непрекращающийся процесс. Даже если собрана отличная команда и созданы, казалось бы, все условия для работы, наступает момент, когда сотрудники теряют интерес. Понимание мотивов деятельности персонала позволяет осуществлять процесс жизнедеятельности организации качественно и сбалансированно, формируя при этом крепкий надежный коллектив профессионалов и единомышленников»[7, с.69].

Список источников и литературы

1. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Гарант. – Режим доступа: <http://ivo.garant.ru/#/document/12152272/paragraph/29461:0> (дата обращения: 14.03.2021).
2. Беляева, М. В. Управление профессиональным развитием муниципальных служащих [Текст] / М. В. Беляева // Молодой ученый. – 2018. – № 3 (189). – С. 61-64.
3. Габидуллина Г.Р., Манаева И.Х., Рахимкулова Л.А. Проблема трудоустройства молодежи в контексте несоответствия рынка образовательных услуг и рынка труда [Текст] / Г.Р. Габидуллина, И.Х. Манаева, Л.А. Рахимкулова // Наука Красноярья. – 2015. - № 6 (23). – С. 89-97

4. Галимова А.Ш., Нургалиева И.Н., Кунакасова И.Р. Особенности формирования кадрового резерва управленческого персонала//Экономика и управление: научно-практический журнал. 2019. № 2 (146). С. 74-78.
5. Хафизова, И. П. Развитие системы повышения квалификации муниципальных служащих [Текст] / И. П. Хафизова // Молодой ученый. – 2016. – № 12 (116). – С. 1508-1511.
6. Беляева М.В. Управление профессиональным развитием муниципальных служащих//Молодой ученый. – 2018.- №3(189). – С.61-54
7. Валеева Л. Мотивация как важнейший фактор повышения эффективности деятельности персонала //В сборнике материалов XV Международной молодежной научно-практической конференции «Человек.Общество. Культура. Социализация» (18–19 апреля 2019 года). - Издательство: Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы (Уфа), 2019. – С.66-69

© Валеева Л.А., 2021

УДК 331.1

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ

*Гайфуллина Айсылу Раиловна
студент*

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Научный руководитель: Богатырева Марина Руслановна,

кандидат социологических наук, доцент

кафедры социологии труда и экономика предпринимательства ФГБОУ ВО

«Башкирский государственный университет»

Аннотация. В статье дано общее понятие о системе развития персонала в современном мире, разобраны ее элементы и подробно рассмотрена роль наставничества и наставников в развитии персонала компании.

Ключевые слова: персонал, наставничество, роли наставника развитие персонала, адаптация персонала, обучение сотрудников.

Мнение, что работа с кадрами — это только подбор и увольнение сотрудников на ту или иную должность осталось в прошлом, особенно в нынешнее время, после периода пандемии нам пришлось организовывать процесс работы персонала по-новому, практически с нуля. Более обширно стали применяться видеоконференции, электронные почтовые ящики, а роль интернета в работе любой организации увеличилась в разы. Все это естественно коснулось и того, как мы будем организовать развитие персонала в будущем.

Прежде чем перейти к роли наставничества в развитии персонала предприятия, нужно разобраться в базовом понятии «развитие персонала» и какие элементы входят в его систему. Разные авторы, дают различные определения этому термину. Если обобщить все четыре определения в одно, то мы приходим к выводу, что «развитие персонала», это совокупность процессов и мероприятий направленных на всестороннее развитие сотрудника для повышения его эффективности, по определенному сценарию и согласно определенной стратегии.

Управление развитием персонала поможет более полно раскрыть потенциал сотрудника и использовать его труд рациональнее, что в свою очередь повлечет за собой повышение его мобильности, конкурентоспособности и общего уровня знаний. Результатом грамотного управления развитием является создание благоприятной социально-психологической обстановки на предприятии, что в свою очередь уменьшит текучку драгоценных кадров. Но чтобы добиться высоких результатов необходима система, а чтобы внедрить и управлять системой необходимы опытные специалисты, возможно придется привлекать сторонних специалистов. Определить насколько эффективна система развития, внедренная в определенной организации достаточно просто: если, растет производительность труда, уменьшается текучка кадров, новые сотрудники достаточно легко и быстро адаптируются в организации, а старые грамотно передают им свои знания, то можно сказать, что система работает [1, с. 65-66]. Также можно отметить, что если каждый элемент системы развития персонала хорошо налажен, то это положительно сказывается на всей иерархической цепочке предприятия. Обучая собственные кадры, организация получает не только высококлассных специалистов, но и преданных сотрудников, а из них в будущем получаются отличные управленцы, преданные компании. Но что это за элементы?

Наставничество — это не только один из элементов развития персонала, это также инструмент для внедрения их в общую систему развития. На рисунке 1 мы видим элементы системы развития персонала, наставничество можно применить ко многим из них: обучение, адаптация и поведение вверенного ему сотрудника, а также планирование его дальнейшего обучения если оно требуется. Если обобщено, то наставник — делится опытом, помогает психологически и выступает в роли «проповедника» философии компании, если она, конечно, имеется. Разберем каждый элемент отдельно.

Рисунок 1 – Элементы системы развития персонала

Чтобы новый сотрудник не чувствовал себя неуютно в первые дни работы к нему формально, либо же неформально приставляют наставника, чтобы процесс адаптации прошел более мягко и правильно.

Роль наставника в элементе «адаптация» заключается в следующем:

- оказать помощь новому сотруднику в понимании и принятии его нового статуса
- освоить новый нормы поведения;
- познакомить с философией и корпоративными ценностями компании;
- познакомить с коллегами и помочь наладить первичный контакт с ними.

Также наставник намечает план получения необходимых знаний и навыков для дальнейшей работы на время испытательного срока. В современном мире для этого существует различные CRM системы, такие как: Битрикс, 1С, МойСклад, возможно даже наличие собственных CRM систем у крупных предприятий, как например у Сбербанка [9]. Они позволяют намечать задачи для сотрудника, чтобы тот в свою очередь смог давать обратную связь касательно выполнения работы. Из этого вытекает следующий элемент системы развития персонала — обучение. Наставник, как учитель, выполняет следующие задачи:

- оценивание вовлеченности сотрудника;
- отслеживание привлечения сотрудника к различным проектам (как клиентским, так и внутренним);
- отчеты о привлечении сотрудника к работе на разных участках для получения им разнообразного опыта.
- помощь сотруднику в формировании профессиональных навыков, необходимых для выполнения его должностных обязанностей и т. д

В данный момент большинство крупных компаний имеют свои сайты с базами данных для сотрудников, в которых содержится исчерпывающая информация для получения необходимых для работы знаний, шаблоны для общения с клиентами, типовые документы, формы и прочая полезная

информация. Поэтому обучающая роль наставника в современных компаниях имеет больше направляющую функцию, то есть где искать информацию и как ее правильно применить в повседневной работе. Отслеживание работы сотрудника осуществляется все также через CRM системы. Вообще с внедрением этих систем, эффективность и мобильность сотрудников повысилась на порядок [5]. А благодаря социальным сетям и мессенджерам общение между коллегами становится более тесным, образуются дружественные связи, что чаще имеет положительное влияние на эффективность работы персонала [4, с. 52].

Если подвести итог всего анализа системы развития персонала и наставничества как его элемента, то я прихожу к выводу, что в период 2020-2030 годов, обучающая роль наставничества будет отходить на второй план и в основном будет заключаться только в адаптации нового сотрудника в компании. Все необходимые знания и ответы на вопросы сотрудники будут получать из удобных баз дистанционного обучения предприятия, а наставники будут только направлять их по нужным инстанциям при необходимости помогая разобраться, если база данных будет не совершенна.

Список источников и литературы

1. Гибсон Д.Л., Д.Иванцевич, Д.Х. Доннели Организации: поведение, структура, процессы. М.: ИНФРА-М, 2005.
2. Егоршин, А.П. Управление персоналом [Текст] / А. П. Егоршин. - Новгород: НИМБ, 2010. - 311 с. Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия [Текст]: учеб. пособие. – М.: Инфра-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2012. - 342 с.
3. Скопылатов, И.А. Управление персоналом: Учеб.пособие для вузов / И.А. Скопылатов, О.Ю. Ефремов. – СПб.: Изд-во Смольн. ун-та, 2000. – 399с.: портр. – (Серия 'Университетский учебник'). – На рус. яз.
4. Трачук А. В., Линдер Н. В., Антонов (2014). Влияние информационно-коммуникационных технологий на бизнес-модели современных компаний // Эффективное Антикризисное Управление. 2014. № 5. С. 50–55.
5. Ускенбаева Р. К., Булегенов Д. А. CRM система как необходимый компонент успешного бизнеса // Молодой ученый. 2016. №10. С. 101-105.
6. Управление персоналом: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ.
7. Экономика труда. Под редакцией - Кокина Ю.П., Шлендера П.Э. Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2010 г., 686 стр.
8. Harrison R. Employee Development / R. Harrison. – 2nd ed. – Institute of Personnel and Development, London, 1997.
9. https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/crm (дата обращения 12.01.2021)

© Гайфуллина А.Р., 2021

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РАБОТНИКОВ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Галимова Айгуль Шарифовна
кандидат экономических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Байкова Дилара Ралифовна,
студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: В статье рассмотрена проблема перехода работников с бумажных трудовых книжек на электронные версии. Анализируется актуальность введения электронных трудовых книжек. Сравниваются плюсы и минусы бумажных и электронных трудовых книжек. Рассмотрен процесс перехода с бумажного на электронные трудовые книжки.

Ключевые слова: электронные трудовые книжки, работник, электронный документооборот, работодатель.

В современных условиях регулярно увеличивающегося объема документации [5] становится необходимым внедрение цифровых технологий не только компаний, но и каждого сотрудника. Опыт работника отражается в трудовой книжке, которая является важным документом человека. Его отличительной особенностью является то, что в ней описывается весь карьерный путь, квалификация и образование [1].

С 1 января 2020 года согласно Федеральным Законам №436-ФЗ и №439-ФЗ в России были введены электронные трудовые книжки, как вид электронного документооборота [2]. Целью введения данного типа трудовых книжек позволило решить множество проблем, а именно: доступность информации о трудовой деятельности, упрощения дистанционного трудоустройства, недостоверность и потерь данных о трудовой деятельности, приведение к минимуму ошибок, а также минимизируются затраты на их содержание [7].

Переход на электронные трудовые книжки проходил плавно и имел регламент, который описывал в какой конкретный период работодатели и работники должны сделать те или иные действия:

1. Работодатель должен письменно уведомить всех работников об изменениях в законодательстве о бумажных и электронных трудовых книжках до 30.06.2020 г., если работника нет на рабочем месте долгое время по уважительным причинам, то оповестить его можно отправив уведомление по почте;

2. До 31.12.2020 года у работника было время подумать и сделать выбор, написав заявление о принятом решении, если он подал заявление о сохранении бумажной трудовой книжки, то работодатель будет вести ее параллельно с электронным видом;

3. Работодатель обязан подать отчет в форме СЗВ-ТД о трудовой деятельности в Пенсионный Фонд России. Если отчет не был подан в срок, который предусмотрен законодательством, то предусмотрена административная ответственность [4].

Регламент, по которому происходил переход с бумажной формы на электронные трудовые книжки структурирован и понятен. Работникам и работодателю дается время на то, чтобы подумать и принять решение, а также провести переход с бумажных на электронные версии трудовых книжек законодательно правильно.

Электронная трудовая книжка помогает сократить затраты на хранение бумажных книжек, оформлять пенсию, не приходя в пенсионный фонд, сократить количество ошибок и др. Но также имеет ряд негативных моментов, такие как: в электронном виде трудовой книжки не будут учитываться сведения о награждениях, записи о работе до 2020 года останутся в бумажных книжках, работники, которые устраиваются на работу впервые не будут иметь право выбора, у них будет создаваться только электронный формат.

Зачастую, сотрудникам часто старшего возраста тяжело принять решение о выборе и это связано с психологическими барьерами, а именно боязнь, что база данных, где будут храниться все сведения о трудовом стаже сотрется, но в этом случае государство уверяет о безопасности сохранности всех данных в информационной системе ПФР. Есть еще одна причина, люди старшего возраста рождены в СССР, когда не было электронного документооборота, для них важно, чтобы документы, которые они имеют были осязаемы, даже в обыденности они часто ходят платить жилищно-коммунальные услуги на почту или в сберкасса, для того чтобы им выдали чек, когда технологии 21 века позволяют это сделать, не выходя из дома, через различные приложения и получить электронный чек. Проблемы с психологическими барьерами сотрудников можно избежать с помощью разъяснительной беседы, в которую входили непосредственно государственные органы, в нашем случае представители из ПФР, Профсоюз, сами работники и работодатель. На ней могли бы задаться все интересующие вопросы по электронным трудовым книжкам, что позволило принять верное решение. Запись собрания можно разместить на общественных сайтах, для большей аудитории в связи с ограничениями из-за пандемии Ковид-19. [3].

Таким образом, введение в организациях электронных трудовых книжек больше имеет положительные стороны, но будет достаточно трудоемким и сложным процессом для работодателя. Если численность предприятия составляет до 25 человек, то отчетность можно предоставлять на бумажном носителе, организации где сотрудников более 25 отчетность предоставляется в электронной форме с усиленной электронной подписью. На работе сотрудников электронный вид трудовых книжек не сильно отразится, все данные о перемещениях, а также о приеме и увольнении будут подаваться в ПФР до 15 числа следующего месяца за отчетный период.

Список источников и литературы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — №197-ФЗ.
2. Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340238/ (дата обращения 15.03.2021)
3. Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/ (дата обращения 14.03.2021)
4. Приказ Минтруда России от 20.01.2020 № 23н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения» (вместе с "Порядком заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)» и формы «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)») (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 № 57578) [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346144/ (дата обращения 15.03.2021)
5. Биккузина Г.З. Цифровые технологии в HR // В сборнике материалов IV Всероссийской научно-практической конференции «People-management в условиях цифровой трансформации экономики» (Уфа, БашГУЮ 09.06.2020) – Уфа, РИЦ БашГУ, 2020.
6. Терелецкова Е.В., Карпенко А.А. Рекомендации по повышению эффективности кадрового делопроизводства в организации «123» // материалы IV Международной научно-практической конференции «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы», г. Новокузнецк, 3-4 декабря 2020 г. / отв. ред. к.соц.н., доц. Э.И. Забнева; ред. кол. к.э.н. Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, 2020. – С. 200-203.
7. Электронный сайт Пенсионного Фонда России [Электронный ресурс] – URL: <https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/>

© Галимова А.Ш., Байкова Д.Р., 2021

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

*Галимова Айгуль Шарифовна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Затонская Алена Александровна,
студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация: В статье представлены результаты исследования в области трудовой адаптации персонала в условиях цифровизации. Рассмотрены способы и методики повышения эффективности адаптационных программ, а также современные инструменты управления трудовой адаптацией персонала в организации.

Ключевые слова: трудовая адаптация, инновации, цифровизация, цифровая экономика

Цифровизация внесла колоссальные изменения в управление человеческими ресурсами, которые связаны не только с ведением кадрового делопроизводства, но и с такими аспектами, как привлечение, рекрутмент, адаптация и развитие персонала. Сегодня различные функции HR-специалистов значительно преобразовались под влиянием цифровой трансформации. Одни функции полностью автоматизировались, а другие еще нуждаются в работе специалистов. Крупные компании, которые следуют за мировыми трендами, все больше инвестиций направляют на автоматизацию процессов, искусственный интеллект и различные цифровые инновации, которые позволяют ускорить управленческие процессы и сократить издержки работодателя, связанные с человеческим фактором. Так, согласно некоторым исследованиям SuperJob 16% опрошенных прекращали трудовой договор по собственной инициативе до конца испытательного срока. Такой показатель может свидетельствовать о том, что в организациях существуют некоторые моменты, которые препятствуют успешному прохождению адаптации сотрудников на новом месте работы. Так как при увольнении сотрудников в первый же год их трудовой деятельности издержки работодателя значительно повышаются, то сама компания тратит огромные средства впустую. Данная ситуация позволяет работодателям задуматься о внедрении и развитии системы адаптации на предприятии, которая бы полностью удовлетворяла потребности и работников, и работодателей [5].

На сегодняшний день почти каждая организация сталкивается с рядом проблем в области управления трудовой адаптации:

– отсутствие обратной связи между отделом управления кадрами и другими отделами, связанных с информацией об ожиданиях и требованиях к кандидату;

– отсутствие грамотного и четко проработанного плана по адаптации сотрудников на новом месте;

– бюрократизация стадий адаптации или отсутствие правил, стандартов организации процесса адаптации [2, с. 94-95].

Таким образом, для разработки и внедрения грамотной системы адаптации сотрудников на предприятии необходимо предусмотреть все составляющие элементы данного процесса. Необходимо проводить мониторинг различных методик и способов проведения адаптации на предприятии. Для успешной реализации адаптационных программ необходимо применять инновационные инструменты, которые постоянно модернизируются в процессе цифровизации. Сейчас для многих HR-специалистов очевидно преимущество цифровых технологий, однако необходимо выявить их соответствие проблемам организации.

Существует несколько современных цифровых инструментов, которые целесообразно использовать в период трудовой адаптации персонала. К перечню цифровых инструментов управления адаптацией персонала следует отнести следующие: мессенджеры; геймификация; HR-боты; программы для оценки персонала; корпоративный портал; онлайн-сообщество.

В условиях цифровизации набирают популярность мессенджеры. Так, они увеличивают производительность HR-менеджеров и значительно ускоряют процесс коммуникации между сотрудниками и HR-службой. К наиболее популярным мессенджерам можно отнести Skype, Telegram, Whatsapp. Именно такие программы ускоряют информационные потоки в организации и позволят держать связь между новым сотрудником и наставником. Это необходимо для того, чтобы обсуждать насущные проблемы и способы их решения. Именно благодаря этому становится возможным реализовать удаленное наставничество. Такое наставничество позволяет сотруднику быстрее освоиться на новом рабочем месте и более продуктивно начать выполнять свои трудовые обязанности. Согласно отчету от Top Employer, 77% британских компаний используют в целях общения внутренние социальные сети, 66% делятся своими достижениями в публичных сетях, а 90% компаний одобряют и поддерживают специализированные адаптационные порталы [7].

Геймификация начинает активно использоваться в процессе адаптационных мероприятий. Благодаря игровой форме сотрудник начинает свое знакомство с правилами, требованиями организации, а также с локальными документами, которые затем откладываются в его сознании. Такое знакомство с рабочим местом позволяет стабилизировать психическое состояние нового сотрудника, он быстрее вливается в коллектив и начинает успешно работать. Именно коллективная работа в процессе общения с коллегами позволяет адаптироваться быстрее и без особых усилий. Кроме того, грамотное построение игр создает положительный имидж самой компании, что делает ее более привлекательной в глазах сотрудника.

HR-боты распространены пока только в крупнейших компаниях, имеющих достаточно средств для реализации подобных программ. Специализированная программа доступна для корпоративных пользователей ПК или мобильных

устройств. Благодаря этому устройству новый сотрудник имеет возможность задавать вопросы об организации в целом. Его могут интересовать вопросы, касающиеся условий труда, режима работы, социальных льгот и гарантий, особенностей корпоративной культуры и т.д. А главной особенностью такого бота является то, что он может в короткие сроки дать корректную и исчерпывающую информацию.

Кроме того, сейчас активно внедряются программы оценки персонала, которые направлены на оценку адаптируемого сотрудника. Сотрудники организации, которые имеют доступ к таким программам в корпоративном хранилище, могут самостоятельно провести оценку нового сотрудника. По итогам оценки разрабатываются различные рекомендации и комментарии, которые доводятся до новичка. Результаты проведенной оценки хранятся в облачной системе и доступны в любое время. А оценочный лист заполняется гораздо быстрее и предоставляется руководителю. Такая система позволяет отобрать достаточно квалифицированный состав кадров, что сократит издержки работодателя.

Корпоративный портал представляет собой совокупность всей документации организации и представляет огромную ценность для нее. Каждому новому сотруднику необходимо изучить некоторые документы. Знакомство с такой информацией наиболее комфортным станет в домашней обстановке и в свободное от работы время. Таким образом можно организовывать и дистанционное обучение новых сотрудников, что значительно сокращает затраты на организацию обучения.

И наконец, онлайн сообщество позволяет наладить коммуникацию между новичками и более опытными сотрудниками. Здесь, на цифровой площадке происходит знакомство, общение коллег, а также может быть оказана поддержка и помощь новичкам. В основном для такого виртуального общения в компании создается форум, вход на который осуществляется с корпоративного сайта компании.

Конечно же, значительную роль в данном процессе занимает высшее руководство, которое также должно принимать участие в процессе адаптации сотрудников и его усовершенствовании. Так, 93% опрошенных руководителей считают трудовую адаптацию ключевым моментом и активно пропагандируют современные методы и инструменты адаптации персонала [7].

Современные инструменты управления трудовой адаптацией персонала оказывают положительные эффекты, к которым относятся:

- экономия времени и сил сотрудников HR-службы в результате автоматизации, что позволяет достичь цели в более короткие сроки;
- разработка единой адаптационной программы в целях выявления и устранения от работы недобросовестных и немотивированных наставников;
- возможность использования ботов и корпоративных порталов вновь принятыми сотрудниками облегчает знакомство и производственное обучение;

– программы для оценки персонала позволяют в кратчайшие сроки оценить способности новичков, выявить пробелы и устранить их, а также разработать рекомендации по развитию;

– сокращение текучести кадров путем внедрения обучающих электронных технологий, позволяющих повысить эффективность обучения и интерес молодых сотрудников к профессиональной деятельности [2, с. 101-103].

Тем самым, использование различных цифровых инструментов управления адаптацией персонала целесообразно для достижения различных целей организации в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками. В условиях цифровизации можно наладить систему адаптации персонала в организации до автоматизма, что, безусловно, отразится на лояльности работников и имидже компании в целом. Однако для успешного внедрения адаптационных программ с использованием цифровых инструментов необходимо личное участие HR-менеджеров и сотрудников компании. Именно инновации способствуют упрощению деятельности специалистов, повышению эффективности и трудовой мотивации сотрудников, а также построению успешной карьеры в результате прохождения процесса адаптации. Конкурентоспособность и следование за трендами в области экономики и управления являются желаниями и способностями менеджеров высшего звена.

Список источников и литературы

1. Адаптация сотрудника – инструменты и тонкости // HR-портал [Электронный ресурс] – URL: <https://hr-portal.ru/story/adaptaciya-sotrudnika-instrumenty-i-tonkosti> (дата обращения: 21.02.2021).
2. Галимова, А.Ш., Затонская, А.А. Дистанционная работа: особенности и проблемы адаптации работников [Текст] // Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и управление. – 2020. – С. 75-78.
3. Галимова, А.Ш., Шакирова, Э.И. Влияние дистанционной работы на персонал во время пандемии [Текст] // Доклады Башкирского университета. – 2020. – № 6 (5). – С. 404-408.
4. Новейшие тенденции в сфере адаптации персонала // HR-портал [Электронный ресурс] – URL: <https://hr-portal.ru/story/5-noveyshih-tendenciy-v-sfere-adaptacii-personala> (дата обращения: 21.02.2021).
5. Прошина, А.Н. Адаптация персонала в российских организациях: социально-управленческий анализ [Текст] / А.Н. Прошина. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 244 с.
6. Самоукина, Н. Настольная книга менеджера по персоналу [Текст] / Н. Самоукина. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2015, – 157 с.
7. Увольнения во время испытательного срока происходят по воле сотрудника // портал [Электронный ресурс] – URL: <https://www.superjob.ru/research/articles/112197/4-iz-5-uvolnenij-vo-vremya-ispytatelnogo-sroka-proishodyat-po-vole-sotrudnika/> (дата обращения: 21.02.2021).

© Галимова А.Ш., Затонская А.А., 2021

ПРЕКАРИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

*Галяутдинова Диляра Азатовна
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Алексеев Олег Александрович, к.ф.н., доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация: В отличие от западных исследователей проблема прекаризации труда в отечественной науке начала обсуждаться относительно недавно. Актуальность проблемы возросла в период пандемии. В массовом количестве работники стали переходить на удаленную занятость и расширять ряды новой социальной страты в социально-экономической структуре общества, получившей название «прекариат».

Ключевые слова: нестабильная занятость, прекаризация труда, прекариат, фрилансеры.

Проблемы трансформации труда в современную эпоху и связанные с ними социальные изменения начали изучаться еще с 60-х гг. прошлого XX века. Целый ряд новых феноменов и тенденций, рожденных трансформацией труда под влиянием технологических изменений, – «кочевничество» и «когнитариат» (О.Тоффлер), «цифровой барьер» (М. Кастельс), «нарастание сложности и относительная деквалификация работников» (Дж. Ходжсон), «прекариат» (Гай Стэндинг), "телеработа" (Дж. Найлс) – на которые указывали футурологи, социологи и экономисты в своих исследованиях 70 – 90-х гг., с тех пор только усилились. В ряду этих феноменов процесс «прекаризации», начавшийся с конца 70-х гг. прошлого столетия находится в тесной связи с указанными изменениями и во многом ими объективно обусловлен. Однако заметное усиление этого процесса начиная с 2008 г., заставившее заговорить о нем мировую прессу как об одном из признака начинающегося глобального экономического кризиса, следует отнести уже на счет целенаправленного претворения в жизнь неолиберальными правительствами Евросоюза концепции гибкого регулирования занятости и рынка труда. Некоторые специалисты утверждают, что дополнительный вклад в обострение прекаризации было вызвано мерами по свертыванию системы социальных гарантий и налогово-бюджетной системы в ряде стран как основных механизмов перераспределения общественного дохода. Применение гибких инструментов регулирования рынка труда усилилось не только на внешнем, но и внутрифирменных рынках труда. Во многом это было обусловлено обострением экономической конкуренции под влиянием фактора дисконтированной рабочей силы (Китай, Индия и др. страны), что заставило западные фирмы искать пути снижения затрат на труд, расширяя аутсорсинг, аутстаффинг и временную занятость. Данные изменения получили распространение не только на малоквалифицированных, но уже и на

квалифицированных работников, традиционно относимых к стабильному, привилегированному сектору занятости и рынка труда. Указанные тенденции позволили ряду исследователей утверждать о формировании своего рода «нового класса» в структуре современного общества – «прекариат». Класс этот могут пополнять работники исходно с различным социально-экономическим статусом, которые вдруг оказались в условиях с незащищенной занятостью и негарантированного заработка. Согласно экспертным оценкам (2019 г.) еще до пандемии каждый третий, работающий по найму в ФРГ находился в состоянии прекариата.

Прекарность в общем смысле определяется как состояние нестабильности, непредсказуемости, неуверенности и безгарантийности. Процесс прекаризации в сфере социально-трудовых отношений - это переход к временным трудовым отношениям без гарантий и в форме неустойчивой занятости, при которой работник практически не имеет социально-трудовых прав. К прекарным формам занятости следует отнести формы на основе: договора подряда, устного договора, неполной занятости, работы по вызову, а также на условиях временных работ и фрилансерства. Понятия прекарная занятость и неустойчивая занятость в этом смысле тождественны [6]. Отсюда в состав «прекариата» в узком правовом аспекте попадают прежде всего работники с частичной или временной занятостью, или самозанятые. Представители данного «класса» в периоды занятости лишены стабильного и достойного заработка (нередко «черная» заработная плата), социальных гарантий (отсутствие оплачиваемого отпуска, больничных и других выплат), регламентированного согласно закону рабочего времени (работа более 8 часов в день, а также в выходные и праздничные дни), профессионального развития и обучения (как правило образование работника не соответствует его трудовой деятельности), реального обеспечения охраны труда и техники безопасности. [5] Наибольшей прекаризации подвержены малозащищенные социальные слои общества, к которым следует отнести: молодежь, пожилых, инвалидов, временно нетрудоспособных, мигрантов, бывших заключенных. Богатырева М.Р. отмечает, что «такая нестабильность серьезно воздействует на все компоненты жизни человека: физическое (качество выполненной работы); психическое состояние человека (потеря желания человека работать, апатия, неуверенность, страх); правовое (трудовые правонарушения); репродуктивное (женитьба, рождение детей) и т.д» [2].

В период пандемии рискам прекаризации подвержено значительная часть массовых категорий работников. Ухудшение экономической конъюнктуры в 2020 году под влиянием пандемии, наложившейся на санкционный режим, привело к сокращению штатов работников организаций в РФ на 39%, из них 3,5 миллиона человек были официально уволены, на 26% сократилось количество вакансий на HedHunter. Так Богатырева М.Р. в своих исследованиях отмечает, что «в последнее время, отмечаемое кризисными явлениями основополагающих сфер бытия в России, резкая смена ориентиров часто вынуждает людей изменять собственным идеалам и принципам жизни, устремляя все больше физических и внутренних сил на обеспечение себя и своей семьи, отодвигая вопросы духовного и эстетического характера на второй план, или исключая совсем. По

мнению автора, данные факторы еще более усилили расслоение и отчуждение людей и целых социальных групп в стране и привели к разрушению монолитности общества» [1].

Если смотреть на precarious занятость со стороны работников, то для большинства - это вынужденная мера. Но есть доля тех, кто соглашается на меньшие гарантии и большие риски, но с целью большего заработка, либо работы на самого себя, а не на работодателя. Причинами перехода на неустойчивую занятость в этих случаях могут быть неудовлетворенность заработной платой, нежелание работать под контролем или на работодателя, стремление к свободному графику работы и т.п. Последнее характерно для групп самозанятых работников или так называемых фрилансеров.

Занятость фрилансеров имеет все упомянутые недостатки (нестабильность работы, отсутствие трудовых и социальных гарантий), но и, с их точки зрения, определенные преимущества (работа в удобное для себя время, работа в удовольствие, высокая мобильность). Преимущества для заказчиков пользования услуг фрилансеров: специалисты высокой квалификации, лёгкость и быстрота взаимодействия с исполнителями работ, высокая скорость поиска специалиста, минимальные затраты на содержание сотрудников, производственные помещения и оборудование, приспособленность к работе из дома (штатные сотрудники компаний, вновь перешедшие на удаленный вид работы менее адаптированы к такому формату работы). И одним из главных преимуществ фриланса является приемлемость выполняемой работы, потому что плата идет напрямую исполнителю. Практически все заказчики не встречаются с исполнителями. Только 10% организаций с фрилансерами заключают официальный договор, примерно 32% сделок заключаются на основе специальных сервисов бирж фрилансеров. Больше половины фиксируют все детали в ходе переписки и договариваются устно.

За 2020 год в связи с пандемией число фрилансеров и обращений к их услугам значительно увеличилось. Тем не менее, не следует преувеличивать положительное значение этой формы и считать переход на фриланс в большей мере адаптивной реакцией рынка труда. Скорее всего при стабилизации обстановки следует ожидать снижение числа фрилансеров примерно до прежнего уровня. В 2019 году Россия занимала 9 место в рейтинге мирового фриланс-рынка. Но в 2020 году она не вошла в топ-10. Согласно исследованию Kwork.ru в топ самых растущих фриланс-рынков мира вошли: 1 место – Филиппины (2019г. – 6 место), 2 место – Индия (2019г. – 7 место), 3 место – Япония (в 2019 году, они не входили в топ-10). [3]. Видимо это говорит об исчерпании потенциала фриланс-рынка для России. В начале 2020 года 55% фрилансеров России заметили снижение доходов.

Говоря об общем состоянии топ-10 рынка фриланса следует отметить, что предложение превышает спрос, а также есть такие предложения услуг, которые не входят в топ-10 по спросу, такие как: разработка мобильных предложений, заставки и анимация, SEO-продвижения, аудиозапись и озвучка. Более востребованы услуги дизайна текстов, разработки и маркетинга. На рисунке 1 видно, что по объему предложения среди фрилансеров и спросу по количеству

заказов на первом месте стоит разработка игр, при этом предложение превышает спрос в 2,6 раз, это говорит о профиците специалистов по данному виду деятельности. Общее снижение спроса на услуги фрилансеров на мировом рынке составило 32%.

Рисунок 1 – Топ-10 спроса и предложения на фриланс-рынке России

Если рассмотреть работников, которые уже относились к прекариату, то в условиях пандемии, когда все перешли на дистанционный вид работы, представители прекариата оказались более подготовленными к этому. Они уже имели опыт работы на дому, в том числе с интернет-платформами, для проведения онлайн-встреч и т.п.[4].

Опыт работы в период пандемии показал, что многие компании будут и далее практиковать дистанционный формат работы сотрудников в независимости от факторов пандемии и более широко прибегать к услугам фрилансеров, поскольку осознали преимущества этих форм для организации некоторых бизнес-процессов не критичных к определенной локации. Другие очевидные преимущества для работодателя – не приходится брать исполнителей в штат, организовывать им рабочее место, предоставлять социальные гарантии.

Таким образом, как мировой рынок труда, так и российский ждут значительные перемены. Эти изменения представляют серьезные вызовы для современного работника - предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке, требуют постоянной трудовой и образовательной мобильности и готовности к фрилансу. Только квалифицированные и мотивированные профессионалы смогут выдержать конкуренцию на современном рынке труда.

Список источников и литературы:

1. Богатырева М.Р. Трансформация ценностных ориентаций учительства сквозь призму региональных сравнительных исследований, Уфа: РИЦ БашГУ, 2009.
2. Богатырева М.Р., Нафикова Г.З. Женская трудовая миграция как основной фактор прекаризации и нестабильности труда // Уровень жизни населения регионов России. 2015. № 1 (195). С. 95-102.
3. «Исследование заказчиков услуг фрилансеров 2020» ИТ-холдинг TalentTech, «Высшая Школа Экономики», биржа фриланса FL.ru URL: <https://drive.google.com/file/d/1kI2ulOTi281D8BWKVZeBH2yLTR1pm91x/view> (дата обращения: 03.03.2021).

4. Кокшаров в. А., Агарков г. А., сущенко А. д. прекаризация труда, как растущая форма занятости молодых специалистов в условиях пандемии // экономика региона. 2020. Т. 16, вып. 4. с. 1061-1071. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-4-4>
5. Растегаева А.В. Прекаризация на современном рынке труда: основные признаки и причины распространения // Вестник ПАГС. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prekarizatsiya-na-sovremennom-rynke-truda-osnovnyye-priznaki-i-prichiny-rasprostraneniya> (дата обращения: 03.03.2021).
6. Тощенко Ж.Т. Прекарная занятость – феномен современной экономики // Социологические исследования. 2020. №8.

© Галяутдинова Д.А., 2021

УДК 331.1

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПО НАБОРУ ПЕРСОНАЛА

*Гизатулин Руслан Данилович,
магистрант*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Габидуллина Гульнара Рафаэлевна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье разобрана причина появления основных зон рисковости как совмещение отдельных критериев программы набора персонала. Также рассмотрен перечень возможных ошибок со стороны рекрутеров. В качестве нивелиации риска предложены такие подходы как определение индивидуальной доминанты риска, инновационные методы взаимодействия с кандидатами (шоковый метод, Brainteaser-интервью)

Ключевые слова: трудовые ресурсы, персонал, кадры, риски, кандидат, квалифицированность, заработная плата, методы отбора,.

Для начала разберем в целом актуальные риски при наборе персонала. Авторы классифицируют три категории: проблема поиска высококвалифицированного специалиста в сжатые сроки (проблема №1), подбор кандидата на низкую заработную плату в сжатые сроки (проблема №2), подбор квалифицированный кадров на низкую заработную плату (даже вне зависимости от сроков поиска, т.е. это проблема № 3).

Таким образом, все риски завязаны на нахождении компромисса между тремя критериями, а именно это: срочность, уровень оплаты туда и требуемые компетенции. Графически мы можем отобразить это на рис.1. Величина критерия на рисунке соотносится с его значимостью на практике. Зона же на пересечении все трех критериев утопична и редко выставляется как цель при

найме. В то же время могут повлиять и прочие причины, которые раскрываются лишь в процессе работы, например несоответствия компетенций сотрудниками заявленным.

В практике наличествуют разнообразные методики оценки компетентности кандидатов, которые дают возможность достаточно верно классифицировать претендентов на должность в той или иной компании.

Рисунок 1. Соотношение зон рисковости и критерием при найме

Впрочем, проблема может быть не только в самом кандидате, а и в неточной формулировке технического задания со стороны рекрутера. Повлиять может и отсутствие мотивации со стороны работника даже при достаточных знаниях. Повлиять может и недостаточность проверок касательно послужного списка кандидата, его предыдущего опыта, мест работы. Часто при неудачном исходе на кон может быть поставлена положительная репутация компании. [5, с.60]

Как популярный итог неверным действиям чаще всего видим: потери от невыполненного объема продаж за срок работы кандидата, временные потери других сотрудников, упущенные клиенты, риск утечки коммерческой информации, моральные издержки.

Подытожим, в настоящее время риск-менеджмент охватывает все стороны деятельности организации, включая управление персоналом, в т.ч. его набор. Как же минимизировать эти риски, добавив в работу рекрутеров дополнительные простые правила? Интерес представляет подход Коневой Е.В., которая оперирует индивидуальной доминантой риска (ИДР). Можно экстраполировать ИДР на общую рисковость от заявленных критериев при подборе. В частности, оценивая статистическую стабильность тех или иных кандидатов (табл.1). [5, с.218]

Приведем несколько универсальных приемов которые призваны снизить рисковость, более детально "увидеть" кандидата.

Многие наниматели, это люди творческих профессий и занятых в сфере «человек-человек», видео-резюме может помочь выделиться из массы

кандидатов. Цель создания видеорезюме – захватить внимание работодателя своей креативностью и неординарностью.

Таблица 1 - Наиболее предпочтительные соответствия для руководства организацией в парах «должность – личное отношение к риску»

Уровень управления организацией	Наиболее предпочтительный уровень допускаемого риска
Высшее руководство	Существенная склонность к персональному и деловому риску
Управление финансами	Несклонность к риску (в высокой или средней степени)
Управление тех. процессами	Нейтральное отношение или небольшая несклонность к риску
Кадровая работа	Нейтральное отношение к риску
Снабжение и сбыт	Взвешенно рискованные
Оперативное управление персоналом	Значительная склонность к риску

Еще один новый метод – стресс-интервью. Ещё его порой называют шоковым, что в большей мере воспроизводит суть подхода. Brainteaser-интервью (дословно, интервью, щекочущее мозг) также причисляют к инновационным методам подбора кадров. Степень развития умственных, интеллектуальных свойств кандидата отслеживается при помощи надлежащего психологического теста. Такие методы принято считать самыми справедливыми. Также при наборе персонала рекомендуется оставлять пространство «на вырост», возможность развития отдельных профессиональных навыков. В противном случае со временем у сотрудников снижается мотивация.[1, с.98]

Таблица 3 – Достоверность методов отбора кандидатов

Метод	Корреляция
Профессиональные тесты	0,54
Тесты когнитивных свойств	0,53
Центры оценки	0,43
Актуальные личностные опросники	0,39
Биографическая информация	0,38
Рекомендации	0,23

Но какая же может быть ценность от тех или иных методов, если не понимать их среднюю достоверность, ведь можно невольно склониться в сторону недостоверных методов вместо универсализации. Результат

исследования достоверности различных методов отбора кандидатов приведен в табл.2 проведено Барышникова Е.И. на основе предварительных работ прочих авторов. [2;3]. Следует помнить, что кадровые риски жизненны как для крупных, так и для мелких фирм и организаций. А предпочтительные рекрутерами к практике методы управления рисками могут видоизменяться в ходе реализации, то есть уже в процессе набор, конечно влияние оказывает специфика должностей, отраслевой направленности компании.

Список источников и литературы:

1. Акулова И.С. Как повысить объективность оценки кандидатов в процессе найма // Вестник магистратуры. – 2014. – № 6(33). – с. 97–99.
2. Барышникова Е.И. Оценка персонала методом ассесмент-центра. Лучшие HRстратегии. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 255 с.
3. Комлев В.А., Черанева Е.К., Фадеева Н. Анализ основных рисков, влияющих на эффективность отбора кандидатов на работу в организацию // Лидерство и менеджмент. 2017. №4. С.197–206.
4. Конева Е.В., Иванова В.О., Самохвалова С.М. Инновационные технологии анализа рисков при подборе персонала // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2013. №9. С.217–219.
5. Макарова И.К., Алехина О.Е., Крайнова Л.М. Привлечение, удержание и развитие персонала компании. / учебное пособие. – М.: РАНХиГС, 2011. – 124 с.

© Гизатуллин Р.Д., 2021

УДК 331.108.2

ВИДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА

*Гизатуллина Регина Раисовна
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Богатырева Марина Руслановна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация: В статье проанализировано значение текущей оценки персонала в современной организации. Изучены современные методы и виды оценки персонала. Особое внимание было уделено качественным (описательным), количественным и комбинированным методам оценки персонала. Рассмотрены наиболее распространенные методы оценки компетенций сотрудников.

Ключевые слова: оценка персонала, современные методы и виды оценки персонала.

В современном мире оценка персонала является инструментом управления эффективностью труда. Эффективная кадровая политика и грамотная оценка

персонала может смело выступать как один из основных критериев дальнейшего прогресса общества. На данный момент компетентные человеческие ресурсы считаются одним из основных источников конкурентных преимуществ организации. В следствии этого необходимо постоянно создавать и усовершенствовать системы управления персоналом, определяя цели, задачи и содержание в соответствии с меняющимися целями, стратегиями и структурой организации.

В организации следует выделять 2 вида оценки персонала: 1) оценка, проводимая при назначении на должность, а также при поступлении на работу и при должностном перемещении; 2) текущая оценка, проводимая регулярно.

Значение текущей оценки персонала в современной организации заключается в следующем:

Во-первых, оценка персонала позитивно оказывает влияние на мотивацию сотрудников.

Во-вторых, оценка персонала организует обратную связь.

В-третьих, оценка персонала дает возможность откорректировать действия работников на рабочем месте и достичь увеличения производительности труда.

В-четвертых, оценка персонала содействует выявлению пробелов в компетенциях сотрудников и позволяет создать новые, или усовершенствовать существующие программы обучения и развития работников [4].

В-пятых, текущая оценка персонала дает возможность дать оценку потенциалу сотрудников для его будущего продвижения, а также позволяет уменьшить возможность выдвижения некомпетентных сотрудников

В-шестых, оценка персонала применяется при принятии решений о вознаграждении, продвижении по карьерной лестнице или увольнении сотрудников.

Подходов к оценке персонала существует достаточно много, но в большинстве случаев их объединяют в три группы, в соответствии с направленностью [1, с. 235]. Качественные (описательные) методы оценки персонала включают в себя:

1) Матричный метод – сопоставление качеств определенного человека с образцовой моделью сотрудника соответствующей должности.

2) Метод системы произвольных характеристик – выделение крупных преимуществ и самых серьезных нарушений в работе, и формирование выводов на базе их сопоставления.

3) Оценка выполнения задач – самый неприхотливый метод, когда поддается оценке деятельность работника в целом.

4) Метод «360 градусов» – сотрудники организации оцениваются собственным деловым окружением на предмет соответствия работника занимаемой должности.

5) Групповая дискуссия – собеседование сотрудника с руководством организации о итогах, результатах работы и перспективах работника.

Количественные методы оценки персонала являются более объективными, так как итоги их проведения выражены в цифрах, и включают в себя следующие методы [1, с. 236]:

1) Метод балльной оценки – за все профессиональные успехи персонал получает конкретное количество баллов, которые складываются по результатам определённого периода – месяца, квартала или года.

2) Ранговый метод – коллектив руководителей составляет специальный рейтинг работников, сотрудники получившие наименьший рейтинг – увольняются или переводятся на другую должность.

3) Метод свободной балльной оценки – качества работников оцениваются экспертами – определенным количеством баллов, общее количество набранных баллов суммируется и создается рейтинг [1, с. 236].

Комбинированные методы являются более эффективным подходом к оценке персонала. В них задействованы как описательные, так и количественные аспекты. Комбинированные методы включают в себя:

1) Метод суммы оценок – все характеристики работников оцениваются по специальной шкале, далее выявляется средний показатель, сопоставляемый с образцовым для определенной должности.

2) Система группировки – всех работников разделяют на несколько групп, начиная от тех – чья работа является неудовлетворительной, до тех, чья работа и ее результат является образцом и совершенством

Существует несколько наиболее распространенных методов оценки компетенции сотрудников:

1) Аттестация. Порядок проведения аттестации указывается в официальных документах организации. Во время аттестации оценивается: уровень профессиональных знаний, эффективность производственной деятельности, соответствие оплаты труда – результатам производственной деятельности, а также личностные и иные значимые качества. Профессиональный стандарт должностей и специальностей является критерием оценки. Периодичность аттестации составляет – один, два или три раза в год.

2) Ассесмент-центр (центр оценки) – является одним из методов комплексной оценки персонала, который базируется на применении взаимодополняющих методик, которые направлены на оценку личностных качеств работника и его профессиональных особенностей на степень соответствия определенным требованиям должностей. Ассесмент-центр помогает выявить потенциальные возможности служащих [2, с. 145].

3) Тестирование.

Для того, чтобы оценить персонал с помощью тестирования используются специализированные психологические, а также профессиональные тесты. Психологическое тестирование выявляет личные особенности работника, а профессиональное тестирование – знания и навыки сотрудника, которые нужны для успешного выполнения его трудовых обязанностей [3, с. 137].

4) Интервьюирование.

Данный метод базируется на вопросах и ответах. Существует интервью двух видов – интервью в свободной форме (неструктурированное интервью) и структурированное интервью. В первом случае определяется эмоциональная реакция сотрудника на вопросы. Во втором случае работнику задаются

предварительно подготовленные вопросы в соответствии с разработанной схемой [4].

5) Метод экспертных оценок персонала.

Для осуществления данного метода оценки необходимо привлекать экспертов в данной области, которые анализируют характеристики работников и на основании своего опыта, и профессиональных знаний делают определенные выводы и заключения. В роли эксперта может быть, как руководитель организации, так и сотрудники, которые хорошо знакомы с оцениваемым, то есть – это внутренняя оценка. Если оценка персонала происходит с привлечением специалистов в области психологии и наблюдения ее называют внешней оценкой.

6) Деловые игры.

Благодаря данному методу создается определённая сложная ситуация, которая моделирует реальные жизненные ситуации, то есть является имитацией деловой активности. Данный метод помогает воспроизвести действия работника в какой-либо ситуации и оценить его действия, поступки, стрессоустойчивость, а также способность быстро и правильно принимать решения.

Таким образом, оценка персонала включает в себя целенаправленный процесс оценки, который позволяет определить соответствие качественных характеристик требованиям должности или рабочего места. Благодаря современным методам и видам оценки персонала, руководство организации получает возможность исследовать степень подготовленности сотрудников к исполнению определенной деятельности, которой занимаются работники. В заключение хотелось бы отметить, что оценка персонала позволяет определить уровень потенциальных способностей сотрудников, которые в последующем помогают оценить перспективы роста каждого работника.

Список источников и литературы

- 1 Горленко, О. А. Управление персоналом: учебник для среднего профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаяева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 249 с.
- 2 Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала: учебник и практикум для вузов / М. Ф. Мизинцева, А. Р. Сардарян. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 378 с.
- 3 Исаева, О. М. Управление персоналом: учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 168 с
- 4 Энциклопедия экономиста «Оценка персонала» — Режим доступа: <https://www.grandars.ru/college/biznes/ocenka-personala.html> (дата обращения: 20.02.2021).

©Гизатуллина Р.Р., 2021

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

*Гимаева Анастасия Андреевна
студент*

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: Ресторанный бизнес – является одним из популярных и перспективных направлений развития экономики. Так как у этой сферы высокий процент окупаемости и развития инвестиций .

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовой кодекс, трудовой договор, коллективный договор ,ресторанный бизнес, кадровая политика.

На сегодняшний день, предприятия общественного питания ,самостоятельно могут формировать персонал и распоряжаться всеми трудовыми ресурсами. Из - за этого в каждой организации, представляют особые требования к разработке кадровой политики и к использованию кадрового потенциала. Трудовые дела сотрудников и работодателя регулируются Трудовым кодексом РФ [2].

Ресторанный бизнес выступает как объект предпринимательской деятельности по организации услуг, которые направлены на удовлетворение потребностей в питании на основе сервиса с целью получения прибыли. С точки зрения коммерческой направленности «ресторан» является предприятием общественного питания, которое обладает организационно-техническим единством, широким ассортиментом блюд, высоким уровнем сервиса и организации досуга, экономической целью которого выступает получение прибыли.

Выделим следующие проблемные вопросы , которые возникают при осуществлении ресторанного бизнеса: наличие широкой конкуренции в указанной сфере; сложность в поиске ответственных сотрудников в нужной области; сложная экономическая обстановка в стране. Данный перечень не является исчерпывающим, существуют так же другие проблемы в этой области, но вышеперечисленные должны быть признаны основными и серьезными для развития такого вида предпринимательской деятельности.

Гражданский кодекс РФ позволяет применять правила Ст. 779 к различным сферам услуг: медицинским, связи, туристическим и т.п. В отношении оказания ресторанных услуг на практике возникают проблемы, поскольку применить только нормы о возмездном оказании услуг не совсем правильно. Поскольку ресторанный бизнес сочетает в себе одновременно и розничную куплю продажу и возмездное оказание услуг, а следовательно, является договором смешанного типа, применять нормы о возмездном оказании услуг представляется некорректным. Более того, рационально в отношении ресторанного бизнеса говорить об обслуживании потребителя. В связи с этим, необходимо отметить, что

«договор ресторанного обслуживания является гражданско-правовым договором.

Сформулированы основные признаки договора ресторанного обслуживания:

1. Потребительская цель договора, поскольку он направлен на удовлетворение физиологических, коммуникативных, культурных потребностей человека.

2. Специфический субъектный состав (в качестве исполнителя и одновременно продавца выступает субъект предпринимательской деятельности, а в качестве потребителя - физические и юридические лица).

3. Публичный характер (обслуживание происходит в отношении каждого обратившегося субъекта)»[8].

Разработка теоретической системы договора ресторанного обслуживания в цивилистической доктрине будет содействовать совершенствованию правового регулирования отношений в сфере обслуживания. Множество нормативно-правовых документов регламентируют безопасность ресторанных услуг. В связи с тем, что продукция общественного питания напрямую связана со сферой здоровья, то пищевые продукты, изготавливаемые предприятиями общественного питания должны соответствовать установленным санитарным правилам.

Судебная практика показывает, что «заказчик не вправе рассчитывать на особое обслуживание и учет определенных тонкостей, например: периодичность в смене блюд, время их приготовления и подачи, количество официантов, периодичность уборки посуды и т.д., в случае если эти условия специально не зафиксированы в договоре»[8]. В данной ситуации рестораны выигрывают суды. В качестве примера рассмотрим Апелляционное определение Рязанского областного суда от 13.11.2013 №33-231777, который указал, что «невозможно установить несоответствие качества обслуживания договору, наличие недостатков этого обслуживания из-за отсутствия нужных доказательств, подтверждающих согласование сторонами конкретных условий» [4]. По нашему мнению, необходимо дополнить ГК РФ ст. 1096 пунктом 4 «Вред, причиненный вследствие недостатков товара, а также услуги в результате обслуживания потребителя, подлежит возмещению лицом оказавшим обслуживание» [8]. Также отметим отсутствие в нормативных актах четких требований к типу и виду общепита. До сих пор в России действует устаревшая классификация: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, что совсем не соотносится ни с реальной ситуацией в области общественного питания, ни с четкой информированностью потребителей, которые совсем не понимают об отнесении к какому виду можно отнести, например, пиццерию или пельменную [7].

Вообще, государство за последнее время уделяет очень много внимания ресторанной сфере бизнеса. Как отмечено в Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», низкий уровень развития туристской инфраструктуры (к которой относят и предприятия общественного питания) выступает одним из главных факторов, который удерживает рост внутреннего и въездного

туристского потока[3]. Для решения этой проблемы нужно сформировать современные стратегические подходы к развитию ресторанного бизнеса, обеспечению его устойчивого развития, формированию конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.

Список источников и литературы

1. Рекомендация МОТ №91 «О коллективных договорах» // МОТ: Конвенции и рекомендации. Т. 1. Женева, 1991. - С. 1042-1044.
2. «Трудовой кодекс Российской Федерации» (от 30.12.2001) №197-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
3. Постановление Правительства РФ (от 02.08.2011) [Электронный ресурс] / (ред. от 11.06.2016) «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации)» // <http://www.consultant.ru> / –№ 644.
4. Апелляционное определение Рязанского областного суда [Электронный ресурс] – № 33.– 2317 / <http://www.consultant.ru> // (от 13.11.2013)
5. Галимова А.Ш., Юмадилова И.Р. Проблемы и перспективы разработки эффективной антикризисной системы управления на предприятиях сферы общественного питания (на примере ООО «СПП») //Казанский экономический вестник. 2020. № 5 (49). - С. 5-10.
6. Куренной А.М. Некоторые актуальные проблемы правового регулирования трудовых отношений [Текст] / А.М.Куренной // Российское право: образование, практика, наука. –2020 г. – №4.
7. Зыкин И.И. Методы государственного регулирования в сфере общественного питания [Текст] / И.И.Зыкин //Вестник Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова – 2010 г. – №1.
8. Правовое регулирование ресторанного бизнеса в Российской Федерации – [Электронный ресурс] - [Url:https://revolution.allbest.ru/law/01168256_0.html](https://revolution.allbest.ru/law/01168256_0.html)

©Гимаева А.А., 2021

ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Головина Валерия Николаевна
студент

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Гришин Константин Евгеньевич,
доктор экономических наук, профессор
директор Института экономики, финансов и бизнеса
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы текучести кадров в организациях. Исследуются внутренние и внешние факторы, влияющие на уровень текучести персонала. Рассматриваются некоторые подходы к разработке мер, направленных на снижение текучести персонала в современных условиях.

Ключевые слова: текучесть персонала, текучесть кадров, персонал, кадры, управление персоналом, мотивация персонала.

Кадры являются важным элементом любой организации, а также ресурсом общества и государства. Стабильность кадров обеспечивает стабильность работы всей организации. Для решения этих вопросов важно создать грамотное управление персоналом и не допускать повышения текучести персонала на предприятиях. Под текучестью персонала следует понимать скорость, с которой организация теряет свои кадры. Особенно опасно, когда увольняются высококвалифицированные кадры. Высокая текучесть персонала опасна и тем, что не успевают формироваться коллектив, что это отрицательно сказывается на мотивации работников, выполнять работу становится не кому, снижается производительность, теряется прибыль организации [1, с. 34]. Допустимой текучестью персонала считается 3-7% в год. Так, обновляется коллектив, при этом это не требуется от руководства проведения специальных мер. Естественная текучесть кадров отражает развитие предприятия, приспособление к условиям работы на предприятии коллектива [2, с. 73]. Вместе с тем, если же текучесть персонала в организации вообще отсутствует, то это тоже определенный сигнал так как данная ситуация может свидетельствовать о том, что на предприятии остались лишь те неквалифицированные кадры (люди) которые боятся потерять работу.

Имеются внешние и внутренние факторы текучести персонала. Состояние экономики и социально-политическая ситуация в регионе также сказывается на уровне текучести персонала. Рост текучести кадров объясняется изменением отношения людей к труду, независимостью работников, предоставленными широкими возможностями рынка труда. Каждый работник уже не предан одной организации, а стремится продать свой труд наиболее выгодно. Также влияет на повышение текучести кадров на предприятии ухудшение внутреннего

психологического микроклимата, условий труда. Когда людям задерживают заработную плату, ставят неудобный график работы, либо не повышают зарплату при росте объемов работы, когда зарплата слишком маленькая и нет карьерного роста, когда нет уважения в коллективе, либо работа слишком скучна и однообразна, люди также теряют мотивацию к труду в конкретной организации. Когда на рынке появляются новые крупные организации, которые предлагают более высокую зарплату и проводят обучение, предоставляют более широкий социальный пакет и карьерный рост, люди также увольняются с менее престижных предприятий. Каждый человек работает и заинтересован, чтобы работа максимально удовлетворяла его потребности, в том числе каждый хочет добиться признания в коллективе [3, с. 483]. В этой связи стоит отметить, что иногда хороших сотрудников одна конкурирующая организация часто переманивает к себе у другой организации, предлагая более высокие зарплаты и лучшие условия труда.

Высокая текучесть персонала на предприятии говорит о существенных проблемах в фирме и требует разработку системы эффективного управления персоналом и улучшения условий труда. Для эффективного управления персоналом, снижения текучести кадров, следует проводить анализ трудовых ресурсов, применять методы анкетирования. Необходимо понимать причины, по которым сотрудники увольняются. Следует учитывать и средний возраст работников, их семейное положение, и как будет чувствовать себя новый сотрудник в таком коллективе. Иногда эффективно снижает текучесть кадров на предприятии изменение системы оплаты труда, когда у человека появляется мотивация к труду. Так, если заработная плата будет напрямую связана с производительностью, человек будет лучше работать и будет понимать, за что ему платят. Установление плана и премий за его перевыполнение дает также сотруднику мотивацию к труду и предоставляет возможность большего заработка. Укрепление корпоративного духа с помощью проведения различных праздников, конкурсов, морального поощрения позволяет мотивировать сотрудников оставаться в дружном коллективе, чувствовать себя нужным в организации, улучшает социально-психологический климат в коллективе. Ежегодное повышение заработной платы с учетом существующей инфляции в регионе также положительно отражается на снижении уровня текучести кадров. Также следует уделять внимание графику работы, чтобы каждый работник имел полноценные выходные и своевременно ходил в отпуск, не «выгорал» на работе. Нельзя допускать произвола руководителей, унижения сотрудников. Каждый сотрудник должен чувствовать свою ценность. Стоит отметить, что сотрудники достаточно негативно воспринимают штрафы и лишения премий. Часто причиной увольнения является именно обида, что сотрудник не получил часть зарплаты, которую планировал получить. Поэтому, более правильным будет иногда просто побеседовать, провести дополнительный инструктаж работника, отправить его на обучение [4, с. 26].

Проводить профилактику повышения текучести кадров всегда обходится дешевле, чем поиск и обучение новых кадров. Когда увольняется сотрудник, он

уносит с собой накопленный и проверенный временем опыт работы на конкретном рабочем месте.

Список источников и литературы

1. Базык Е.Ф., Сазонова Д.И. Снижение текучести кадров в современных экономических условиях // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 9-1. С. 70-74.
2. Герасимов К.Б., Браева Т.С. Определение уровня текучести персонала в организации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. № 12. С. 24-28.
3. Нежелченко Е.В., Ясенюк С.Н., Яковенко Н.Ю. Проблемы текучести кадров и пути ее снижения в индустрии гостеприимства // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2019. № 3. С. 32-41.
4. Рыбалкина З.М., Холькина О.В. Регулирование текучести кадров на основе контроллинга персонала: региональные особенности // Региональная экономика: теория и практика. 2017. № 3 (438). С. 482-495.

© Головина В.Н., 2021

УДК 330

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ

*Гребнева Елизавета Андреевна,
магистрант*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Каюмова Альфира Фарвазовна,
кандидат исторических наук, доцент
кафедры общей экономической теории
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье раскрывается содержание основных этапов развития экономической теории. Экономическая теория является одной из древнейших наук, привлекавшей внимание ученых и всех образованных людей.

Ключевые слова: марксизм, меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, неоклассическая экономическая теория.

История экономических учений помогает понять общую направленность эволюции экономической науки, трансформацию ее генеральных направлений, взаимосвязь с экономической политикой, принятием стратегических и оперативных решений. Место и роль, ...активное вмешательство государства [5] в экономику всегда были в центре внимания экономистов, т.к. «основные проблемы развития предпринимательства заключаются в сфере взаимоотношений с государством, поэтому необходимо формировать благоприятные экономические, правовые и иные условия для успешного его

развития» [3, 34]. Истоки экономической мысли уходят своими корнями в глубокую древность [2]. Еще 430-354 гг до н.э. в трудах Ксенофонта начинается складываться начало развития экономической теории. В своих трактатах Ксенофонт затрагивает проблемы богатства отдельных людей и страны в целом, затрагивает вопросы денег, товаров и т.п. Он выявил принципы наилучшего управления рабовладельческим поместьем. Платон в своих трудах обращает внимание на управление городом-государством, рассматривает вопросы налогообложения и затрагивает проблемы взимания долгов с неплательщиков. Аристотель внес большой вклад в развитие экономической науки своим анализом природы и форм стоимости. Он связал продажу товара с появлением денежного богатства и много размышлял о противоречивых последствиях этого явления. Вместе с тем первые экономические школы начинают зарождаться в XVI-XVII вв. История экономической теории насчитывает 8 экономических школ (рис. 1).

Рассмотрим их подробнее. Первая экономическая школа меркантилизм. Основной идеей данного направления является мысль, что богатство – это золотые и серебряные деньги. «Для того чтобы богатство притекало в страну, необходимо постоянное превышение экспорта над импортом, другими словами, необходим активный торговый баланс, полагали они. Роль государства видели в регулировании внешней торговли. Считали, что государство должно проводить политику протекционизма. В частности, устанавливать высокие таможенные пошлины на импортируемые товары, стимулировать экспорт местной продукции»[6].

Вторая школа – физиократы. Представители данной школы считали, что «источник богатства – это земледелие» [4].

«Классическая политическая экономия, сформировавшись в конце XVIII в., была господствующей школой в экономической науке на протяжении большей части XIX столетия»[6]. Представители данной школы отождествляют богатство нации с массой созданных товаров.

В основе марксизма лежит идеология пролетариата, полагающая, что рабочий класс – наиболее передовой. По мнению авторов учения, в идеальном обществе будущего не должно существовать классового расслоения, денег и частной собственности. Фундаментом марксистской политической экономии является трудовая теория стоимости. Суть ее в том, что обмен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством человеческого труда, который затрачен на их производство [1, С. 34].

Меркантилизм	<ul style="list-style-type: none"> • 16-17 вв. • Томас Ман (1571-1641)
Физиократы	<ul style="list-style-type: none"> • 18 век. • Франсуа Кенэ (1694-1774)
Классическая политическая экономика	<ul style="list-style-type: none"> • конец 18 – 1-я пол. 19 вв. • Адам Смит (1723-1790)
Марксизм	<ul style="list-style-type: none"> • 2-я пол. 19 – 20 вв. • Карл Маркс (1818-1883)
Неоклассическая экономическая теория	<ul style="list-style-type: none"> • конец 19 – начало 21 вв. • Альфред Маршал (1842-1924)
Кейнсианство	<ul style="list-style-type: none"> • 20 – начало 21 вв. • Джон Кейнс (1883-1946)
Институционализм	<ul style="list-style-type: none"> • 20 – начало 21 вв. • Джон Гелбрейт (1908-2006)
Неоконсерватизм (монетаризм)	<ul style="list-style-type: none"> • 20 – начало 21 вв. • Милтон Фридмен (1912-2006)

Рисунок 1 – Экономические школы [1]

«Неоклассическая теория (школа) – направление экономической мысли, отражающее идеи классической политической экономии и их дальнейшую эволюцию и развитие в рамках маржиналистской школы, неолиберальной, монетарной и других концепций современного консерватизма»[7]. Неоклассическое направление исследует поведение так называемого экономического человека (потребителя, предпринимателя, наемного работника), который стремится максимизировать доход и минимизировать затраты. Основные категории анализа – предельные величины. «Кейнсианство возникло как качественно новый взгляд на причины упадка экономики и возможные пути ее развития. По теории Кейнса в рамках нового подхода к форме участия государства в экономике, основным инструментом регулирования и контроля представлялась бюджетная политика. Именно она, согласно кейнсианству, должна была гарантировать занятость населения и производственного оборудования. Также Кейнс описал взаимосвязь между психологией человека и процессами экономики, которая состоит в склонности людей к сбережениям и инвестициям»[8]. Институционализм – направление в экономической мысли, делающее главный акцент на анализе институтов. Под институтами «в первом приближении» следует понимать нормы, ограничения и принципы поведения («правила игры»), которым следуют люди в своих действиях. Оговорка «в первом приближении» делается ввиду того, что в разных течениях институционализма этот ключевой термин трактуется несколько по-разному. И вообще институционализм настолько разнороден, что его изучение как единого целого почти бессмысленно – настолько сильно различаются разные течения в самом институционализме. Неоконсерватизм – это идейно-политическое течение, основанное на идее государственного невмешательства

в экономическую сферу и вопросы бизнеса, которые должны регулироваться механизмами свободного рынка.

Таким образом, при всем многообразии подходов к определению предмета экономики как науки, можно полагать, что предметом экономической теории является деятельность людей, использующих ограниченные ресурсы для производства товаров и услуг в целях удовлетворения своих потребностей.

Список источников и литературы

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2005. – 399 с.
2. Галашкина, Ю. М. Экономическая теория / Ю. М. Галашкина // Экономика, управление, финансы: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, август 2015 г.). – Краснодар: Новация, 2015. – С. 1-3.
3. Каюмова А.Ф. малый и средний бизнес в Российской Федерации: становление и проблемы развития / А.Ф. Каюмова // Тенденции развития науки и образования. Научный журнал. – 2020. – № 62-6. – С. 32-35
4. Суровникова А.П. Основные этапы развития экономической теории / А.П. Суровникова // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2016. – № 12. – С. 187-189.
5. Терелецкова Е.В. Проблемы и перспективы развития моногородов в РФ / материалы Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников, докторантов и аспирантов вузов по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году «Проблемы и перспективы развития экономики, управления и кооперации» Российский университет кооперации. – Издательство: Издательство «Канцлер» (Москва). – 2016. – С. 255-258.
6. Экономическая теория. История развития экономической теории: школы экономической теории – [Электронный ресурс] - https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/2
7. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/Колл. авторов; Под общ. ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 1168 с.: ил.
8. Кейнсианство: в чем суть, основные идеи, принципы – [Электронный ресурс] - Url:<https://wiki.fenix.help/yekonomika/keynsianstvo>

© Гребнева Е.А., 2021

УДК 331

**ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГО. Г. УФА)**

*Григоренко Анастасия Михайловна
магистрант*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Гришин Константин Евгеньевич,
доктор экономических наук, профессор
директор Института экономики, финансов и бизнеса
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные виды мотивации и стимулирования персонала в Администрации Калининского района ГО г. Уфа. Охарактеризована деятельность отдела кадров Администрации, оценена система отбора кадров на муниципальную службу.

Ключевые слова: муниципальные служащие, кадры, мотивация, стимулирование, кадровая политика.

Система оплаты труда, которая используется в настоящее время в Администрации, исходит из окладов. Составными частями заработной платы работников Администрации является: должностной оклад; ежемесячная надбавка за выслугу лет; ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; ежемесячное денежное поощрение; премия за выполнение особо важного и сложного задания. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачиваются в размерах и порядке, установленных нормативно-правовыми актами РФ. Если рассматривать ежемесячное денежное поощрение другим работникам Администрации, то оно составляет 30% должностного оклада. Для работников, которые только начали работать, или работают непродолжительное время ежемесячное поощрение составляет от 0% до 10%. Размеры ежемесячного денежного поощрения устанавливаются Главой

района в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.

Таблица 1 – Показатели движения персонала Администрации Калининского района г.Уфы в 2017-2019 гг.*

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Изменение, чел.		Рост, %	
				2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Списочная численность работников на начало года, чел.	78	79	85	1	7	101,3	107,6
Принято за год работников, чел.	1	6	3	5	-3	600	50
Выбыло за год работников, чел., всего	0	0	0	0	0	0	0
в.т.ч.							
– по собственному желанию							
– за нарушение трудовой дисциплины							
Списочная численность работников на конец года, чел.	79	85	88	6	3	107,6	103,5
Среднесписочная численность работников, чел., всего в том числе:	76	78	82	-	4	-	105,1

*составлено автором по: [7]

В настоящее время значительное место в мотивации сотрудников имеет денежное вознаграждение. В Администрации Калининского района ГО г. Уфа применяется и надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд. Именно поэтому работники стремятся к обучению, к повышению квалификации, ведь от этого напрямую зависит их заработная плата. Можно отметить, что данный способ является очень эффективным. Премирование тоже является одним из наиболее эффективных способов мотивации муниципальных служащих.

Премирование может осуществляться ежемесячно, и несет главную цель – мотивацию к качественной и своевременной работе. Так как Администрация Калининского района ГО г. Уфа является государственным учреждением, то как и на других государственных предприятиях, здесь наблюдается нехватка финансов. Поэтому в Администрации активно используются методы нематериального поощрения сотрудников. Моральное стимулирование в Администрации в большинстве состоит из вручения благодарственных писем и

почетных грамот. Обычно вручение происходит в конце года. Публичные поощрения проходят чаще, во время собраний и коллективных сборов. Также работники Администрации участвуют в различных конкурсах и соревнованиях трудовых коллективов РБ, где тоже награждаются почетными грамотами и поощрительными призами.

Таким образом, система отбора персонала Администрации Калининского района включает четыре составляющие: методологическую, технологическую, организационную и обеспечение системы. Администрация Калининского района поощряет новаторство, инициативу, лидерство, лояльность своих сотрудников. Критериями оценки эффективности кадровой политики являются показатели движения кадров, уровень удовлетворенности персонала, уровня управленческого потенциала, опыта, способностей и мотивации.

По мнению эксперта Богатыревой М.Р. «эффективность любой организации зависит от эффективности трудовых ресурсов» [1]. Следовательно, для более эффективной деятельности учреждения необходима разработка мер мотивации и стимулирования трудовой деятельности работников. Кроме того, необходимо развивать самомотивацию сотрудников и чаще применять моральное поощрение.

Список источников и литературы

1. Богатырева М.Р. Конкурентоспособность трудовых ресурсов организации с позиции создания достойного уровня труда // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2019. № 3 (147). С. 120-123.
2. Журавлева, Ю.С. Кадровику: изменения в кадровой работе: Новая редакция Трудового кодекса РФ: учебник / Ю.С. Журавлева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 111 с.
3. Кокин, И. А. Муниципальная служба и Трудовой Кодекс в России: учебник / И.А. Кокин. - М.: Институт муниципального управления, 2016. - 292 с.
4. Коркин, И.А. Кадровое обеспечение местного самоуправления: учебн. пособие / И.А. Коркин.- М.: АНХ, 2014/–394 с.
5. Куршиева, Н.М. Управление персоналом в системе кадрового обеспечения государственной и муниципальной службы: статья / Н.М. Куршиева // Муниципальная служба – 2012.- № 2 – С.46-52
6. Администрации Калининского района ГО г. Уфа // Официальный сайт Администрации ГО г. Уфа [сайт]. URL: <https://ufacity.info/administration/category/4999.html> (дата обращения: 01.03.2021 г.).
7. Об утверждении Положения об Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (с изменениями на 30 мая 2018 года) // Официальный сайт: «Консорциум Кодекс» [сайт]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/438916221> (дата обращения: 01.03.2021 г.).

© Григоренко А.М., 2021

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В КАРЬЕРЕ

*Григорьева Анастасия Валерьевна,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Галина Альбина Эдуардовна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «социальный капитал». Также выявлено влияние социального капитала на карьеру человека. В фокусе внимания находится также нетворкинг, актуальность его использования, а также определена его роль в повышении социального капитала.

Ключевые слова: социальный капитал, карьера, успешность карьеры, нетворкинг.

С каждым днём наша жизнь обогащается все новыми и новыми информационными и цифровыми технологиями, которые меняют ее, приносят новшества, изменяют методы ведения бизнеса, дают возможность по-иному решать задачи и проблемы во многих сферах общественной жизни. Развитие технологий не обходит стороной и систему межличностных отношений, оказывая влияние на взаимоотношения между людьми и на расширение их социального капитала.

Социальный капитал представляет собой систему определенных элементов, которые содержит в себе человек и имеет ряд общих свойств – они являются составляющими социальных структур и дают возможность осуществлять действия человека внутри этих структур. Социальный капитал является продуктом социальных отношений. Ведь он появляется именно благодаря социальным отношениям между людьми, которые основаны на доверии, уважении, взаимности [1, с. 61]. Социальный капитал является довольно производительным, потому что помогает прийти к желаемым результатам, достичь поставленных целей в личной, профессиональной, общественной деятельности. Отличительной особенностью социального капитала является отражение связей между взаимодействующими людьми. Можно с уверенностью сказать, что социальный капитал является инвестицией в отношения между людьми. Все люди общаясь между собой рассчитывают на определённую выгоду, на получение прибыли, на карьерный рост, на достижение целей [2, с. 130].

Социальный капитал сегодня является необходимой составляющей успешности в любом бизнесе, в любой сфере и в жизни отдельного человека. Рассматривая социальный капитал в масштабе страны можно сказать, что он позволяет эффективно развиваться экономике, международным отношениям и, безусловно, приводит к росту эффективности экономической деятельности. На

развитие социального капитала сегодня в том числе существенное влияние оказывает развитие цифровых технологий. Ведь сегодня невозможно представить ни одну сферу жизни человека, общества и государства без осуществления цифровой трансформации.

Цифровая трансформация представляет собой трансформацию бизнеса благодаря пересмотру бизнес-стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей, а также благодаря принятию цифровых технологий. Можно сказать, что самой главной составляющей эффективной цифровой трансформации экономики, бизнеса и карьеры является стимулирование человеческого фактора. Поэтому на сегодняшний день вопросы развития социального капитала в условиях цифровой экономики актуальны как никогда.

Система управления человеческими ресурсами любой организации включает в себя развитие персонала, новые знания и повышение квалификации, развитие карьеры. Развитие социального капитала даёт возможность повысить эффективность деятельности организации, эффективность работников, которые адекватно воспринимают возможные изменения в их организации, в их функциях работы.

Роль социального капитала в жизни человека, особенно в сфере профессиональной деятельности велика. Социальный капитал необходим с начала карьеры в какой-либо организации, а именно на этапе трудоустройства, адаптации, затем обучения, повышения квалификации, в процессе споров и конфликтов, роста по карьерной лестнице и т.д. Как известно, всегда социальная поддержка является некой подушкой безопасности, является необходимостью в жизни человека. Благодаря ей человек легко будет устраиваться на работу, получать выгодные предложения, заказы, добиваться целей, развивать карьеру и т.д. Сегодня все решают «связи». Любой человек сегодня, находясь на одной территории, легко может оказаться благодаря общению и связям на другой территории, устроится на работу в другом городе или в другой стране. Благодаря современным технологиям в век цифровизации, люди могут находить друзей, партнеров и выгодно сотрудничать по всему миру, обмениваться информацией, развиваться, вести бизнес.

Стоит отметить, что сегодня социальный фактор является важным для всех: и для работников, и для работодателей. Ведь сотрудник имея свои социальные связи, контакты полезных людей, возможности является наиболее конкурентоспособным среди других работников, наиболее востребованными и полезными. В таких случаях работодатель может легко рассчитывать на такого сотрудника, на его социальный капитал.

На современном этапе в процессе приема на работу новых сотрудников обращается особое внимание на опыт, на креативность, на общительность. Сегодня любому бизнесу приходится не легко, многие, чтобы существовать и быть конкурентоспособными меняют сферу своей деятельности, разрабатывают новые стратегии развития, при этом и принимают на работу людей, которые могут быстро адаптироваться новым условиям работы. Такие ситуации приводят

к повышению значимости связей между людьми, следовательно, увеличивается потребность в межличностных отношениях. Такой бизнес в свою очередь даёт сотрудникам возможность выстраивать новые связи, находить новых партнеров, расти по карьерной лестнице, показывая лучшие результаты своей работы. Современные люди как правило стремятся получить максимум полезности от новой работы. А именно все хотят хорошо зарабатывать, сегодняшняя жизнь требует больших усилий, мобильности и креативности. И человек выбирая себе место работы обращает ведь внимание не только на заработную плату, хотя она является основной составляющей выбора сфера деятельности, но и обращает внимание на график работы, условия труда, интенсивность нагрузки, степень ответственности, на коллектив, а именно взаимоотношения в коллективе, на возможность карьерного роста и продвижения.

Рост социального капитала вызывает нетворкинг. Нетворкинг представляет собой формирование сети деловых контактов благодаря построению отношений. Конечно, в любом бизнесе на успешность его деятельности оказывается влияние отношения с людьми. Казалось бы, что социальные отношения в коллективе не оказывают большого влияния на деятельность компании. Однако благоприятная атмосфера в коллективе, дружеская и доверительная в свою очередь атмосфера влияет на эффективность бизнеса, на решение общих задач, на достижение общих целей и получение прибыли. Если в коллективе преобладают дружеские отношения, то сотрудники будут помогать друг другу в решении проблем, в достижении целей, в продажах, здесь и будет воздействован социальный капитал. Поэтому главной задачей нетворкинга является улучшение и расширение связей между людьми, увеличение друзей, партнеров, целевой аудитории и формирование полезных связей. Чтобы нетворкинг процветал в компании, требуется развивать социальный капитал организации. Эти два элемента являются взаимосвязанными между собой [3, с. 16].

Успешность и эффективность социального капитала можно сказать основывается на дружбе, честности, справедливости между людьми. Поэтому сегодня важно развивать взаимные, дружеские, партнёрские, доверительные отношения между людьми, которые смогут развить социальный капитал.

В свою очередь формирование успешной карьеры в любой сфере деятельности подчиняется тем же законам. Благодаря «комплексу своих контактов» сегодня можно решить практически любую проблему и добиться требуемых результатов и целей. Таким образом, нетворкинг, который основывается на поиске, развитии и поддержании отношений, взаимный обмен информацией и опытом, дает возможность развить и достичь успеха в карьере вовлеченных в него людей, преумножению социального капитала.

Список источников и литературы

1. Бурдые П. Формы капитала // Экономическая социология 2002. – Том 3. № 5. – С. 60-75.
2. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 122-139.

3. Кузнецов Е.Б. От передачи информации к накоплению социального капитала. Роль коммуникаций в решении задач организации // Формула научного PR. Практики, кейсы и советы. – М., 2014. – С. 15–22.
4. Социальный капитал: теория и практика. Социальный капитал как научная категория. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/01/11/1214867393/Социальный%20капитал.pdf>.

©Григорьева А.В., 2021 г.

УДК 331

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Иванова Снежана Владимировна
студент

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Научный руководитель: Галимова Айгуль Шарифовна,

кандидат экономических наук, доцент

кафедры социологии труда и экономики предпринимательства

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация. Одна из ключевых HR-функций - мотивация и стимулирование труда работников организаций. Успешная реализация данной функции в условиях цифровой трансформации предусматривает реконструкцию процесса стимулирования труда на основе разработки и внедрения ключевых показателей эффективности во взаимосвязи с процессами автоматизации операционных HR-процессов.

Ключевые слова: автоматизация; цифровизация; мотивация; стимулирование труда; социальная справедливость

Одним из важнейших принципов функционирования системы управления персоналом организации в цифровой реальности является совершенствование механизма реализации принципа социальной справедливости. В рамках данного направления важными вопросами являются система стимулирования и мотивации персонала, справедливая заработная плата. Структура современной заработной платы направлена на оптимизацию интересов персонала и работодателя, на совершенствование системы карьерного роста и материального вознаграждения за труд. Именно цифровая трансформация создает новые технологические возможности для реализации этой задачи. Далеко не случайно в последние годы наблюдается пристальный интерес к автоматизации функций HR-департаментов как на практическом, так и на теоретическом уровне. Тем не менее автоматизация HR-функции мотивации работы сотрудников является наименее изученной. Актуальность данной темы резко возросла в условиях

пандемии коронавируса. Многие сотрудники были вынуждены перейти на дистанционный формат работы.

«Общей тенденцией в сфере заработной платы в западных странах в конце 70-х годов прошлого века, а в России – второго десятилетия XXI века, было установление примерно равной заработной платы для людей, выполняющих функции аналогичной сложности. Эта модель вознаграждения называлась традиционной системой заработной платы или бюрократическим подходом «распределения заработной платы» и была основана на тарифной системе» [3, С.73].

«Переход к информационному обществу и обществу потребления, структурная реструктуризация экономики и растущая неопределенность требовали большей гибкости в оплате труда работников различной квалификации. Традиционная система вознаграждения с ее бюрократией и недостаточным учетом влияния внешних факторов и индивидуальных результатов работы сотрудников не соответствовали новым историческим реалиям. С середины 80-х годов 20-го столетия сначала на Западе, а спустя тридцать лет и в России, был взят курс на индивидуализацию зарплат, оплату конкретных конечных результатов. Возник так называемый «Performance Management», или «управление производительностью (результативностью, продуктивностью). Это целостный подход к планированию, управлению, контролю и улучшению организационных результатов и увеличению прибыли на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях»[7].

В Российской Федерации масштабное внедрение новой системы оплаты труда началось в конце первого десятилетия XXI века. «В новых условиях необходимо было принять во внимание такие основные принципы разработки системы денежного вознаграждения и мотивации, как: привязать цели системы вознаграждения к стратегическим целям организации; учесть мотивационные факторы, потребности и ожидания работника; выявить и устранить демотиваторы; сделать систему вознаграждения более справедливой; учитывать не только коллективные, но и индивидуальные результаты работы; своевременно выплачивать вознаграждение за труд; применять комплексный подход как совокупность материального и нематериального стимулирования; регулярно осуществлять мониторинг рынка труда и обеспечивать конкурентоспособность заработной платы; привлекать сотрудников к проведению изменений; учитывать фазы жизненного цикла организации; оптимизировать корпоративную культуру; повышать вовлеченность сотрудников; учитывать взаимосвязь между системой мотивации и брендом HR-брендом компании»[1, С.37]. Сейчас становится очевидным, что в условиях цифровой трансформации экономики использование сложных интегрированных систем мотивации требует современного программного обеспечения. «С введением новой системы оплаты труда необходимо автоматизировать не только расчет заработной платы, но и внедрить более сложные IT-системы, способные рассчитывать личную эффективность сотрудников на основе принципиально новой системы индикаторов. Важным катализатором для автоматизации процессов трудовой мотивации работы становится нейтрализация фактора субъективности при оценке трудового вклада

работников. «Процесс осознания, принятия и реализации неразрывной взаимосвязи между переходом на сбалансированную систему показателей, Performance Management и автоматизацией функций HR был довольно сложным»[7] в российских компаниях. Грамотно реализуемая автоматизация HR-функций для расчета компенсаций и льгот в связи с переходом на более сложную систему вознаграждения позволяет не только увеличить экономические показатели деятельности организации, но и реализовать главный принцип эффективного менеджмента – принцип справедливой оценки результатов труда каждого сотрудника.

Список источников и литературы

1. Аксенова Л.Б. Система мотивации персонала в условиях цифровой реальности // Менеджмент в России и за рубежом. – 2018. – № 1. – С. 33-42.
2. Галимова А.Ш., Шадрина Е.А. Особенности трансформации системы оплаты труда в условиях кризисной экономики // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2020. № 6 (156). С. 109-113
3. Лебедев Л.Ю. Вызовы цифровой эпохи и новые тренды в управлении персоналом в России // Российское предпринимательство. – 2020. – № 4. – С.72-79.
4. Майков Э.А. Цифровизация и HR-служба российских компаний // Инновационная экономика. – 2019. – № 2. – С. 48-56.
5. Управление региональным развитием: теория, методология, практика / Учебное пособие, посвященное 30-летию Института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» // Под ред. К.Е. Гришина, Н.А. Кузьминых. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. – 288 с.
6. Хамитова О.А. Факторы мотивации и стимулирования персонала на этапах деловой карьеры // В сборнике Материалов II Международной научно-практической конференции «Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами». - Москва, 2020. С. 234-237.
7. Иванова И.А., Осипова О.С., Пуляева В.Н. Автоматизация процессов управления мотивацией персонала в контексте реализации принципа социальной справедливости//Управленческие науки. – 2019. –Т.9. - №4. – С.63-74.

©Иванова С. В., 2021

ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

*Илларионов Илья Владимирович,
магистрант*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Галина Альбина Эдуардовна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье приведен обзор тенденций и современных методов, используемых в процессе трудовой адаптации персонала в государственных и коммерческих организациях. Анализируется статистика, характеризующая целесообразность и эффективность применения тех или иных инноваций в трудовой адаптации.

Ключевые слова: инновации, персонал, трудовая адаптация, человеческие ресурсы, кадровый менеджмент.

В качестве одной из наиболее важных проблем, решить которую все еще важно для множества фирм, выступает рост на перспективу дефицита квалифицированных, конкурентоспособных работников и потребность в развитии потенциала кадров фирмы [3]. Трудовая адаптация представляет собой одну из подсистем управления персоналом. В процессе адаптации работник и организация взаимно приспособляются друг к другу [4]. Работник привыкает при этом к имеющимся условиям осуществления работы, требованиям к сущности, особенностям и видам трудовой организации, в итоге адаптация выражается в уровне освоения профессии, специальности и квалификации сотрудника, которая соответствует его должностным обязанностям [5, с. 177]. Проблема адаптации особенно актуальна для молодых специалистов. Как отмечают Садыкова О.В. и Терелецкова Е.В., «на современном рынке труда все больше работодателей стали отдавать предпочтение набору молодых специалистов. Молодой персонал – это огромный потенциал компании. Именно молодежь при правильной организации работы по адаптации и вовлечению в общеорганизационную деятельность обладает теми самыми ценными качествами, такими как: коммуникабельность, высокая мобильности, энергичность и драйв, готовность трудиться сверхурочно, способность генерировать новые идеи, а также креативность и многие другие качества» [8, с. 157]. Из этого следует, что от адаптации зависит эффективность работы персонала. Согласно исследованию мирового лидера по поиску вакансий Glassdoor, проведенному в 2015 г., те компании, в которых процесс адаптации налажен эффективно, повышают производительность труда новых сотрудников на 70 % и показатель удержания на 82 % [2]. Таким образом, эффективная трудовая адаптация позволяет организациям не только быть более конкурентными в сравнении с другими аналогичными компаниями, но и

экономить на издержках, связанных с текучестью кадров. При всей ее очевидной необходимости трудовая адаптация, однако, распространена недостаточно. Так, исследование аналитической IT-компании TalentTech в сотрудничестве с образовательным порталом «Нетология» и самой крупной в РФ биржей фриланса FL.ru показало, что 52 % россиян при адаптации на новой работе не знали о своих целях на испытательный период [12]. Ряд других исследований свидетельствует о том, что не более 50 % российских компаний уделяют достаточное внимание вопросам адаптации сотрудников [7].

Вместе с тем недостаточно просто применять адаптацию персонала, нужно это делать эффективно и эффективнее, чем конкуренты, что заставляет организации брать на вооружение новые подходы к ее организации. Подходы к адаптации устаревают не только потому, что с развитием науки и технологий возникают новые методы, но и по причине смены поколений. Доверие поколений Z (1995-2010 гг.) и альфа (с 2011 г.) необходимо завоевывать иными способами, чем более зрелых сотрудников [10], так как им свойственно чаще менять место работы. Для эффективной трудовой адаптации необходимо внедрение инноваций. Сущность инноваций определяется внедренным новшеством, обеспечивающим качественное увеличение результативности процессов или продукции, которое имеет востребованность на рынке [11].

Изучив новейшие тенденции в трудовой адаптации, мы можем выделить следующие направления применения инноваций: инновации в методах, применяемых в процессе трудовой адаптации; новшества в тенденциях и технологиях трудовой адаптации.

Инновационные методы трудовой адаптации представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Инновационные методы трудовой адаптации персонала

Buddying – модификация метода наставничества, при которой наставник и новичок равны по иерархии. При этом наставник помогает ученику не только выполнять корпоративные и личные задачи, но и осваивать новые навыки. За счет абсолютного равенства налаживаются хорошие межличностные отношения, обеспечиваются комфортные условия, и ученик быстро входит в должность, принимаемый коллективом.

Рисунок 2 – Новшества в тенденциях и технологиях трудовой адаптации персонала

Job shadowing также является модификацией наставничества. При данном методе адаптации новый сотрудник будто становится «тенью» наставника, следуя за ним повсюду в течение рабочего дня и наблюдая. В отличие от классического наставничества метод job shadowing не оплачиваемый, но при этом ученик может наблюдать за различными практическими ситуациями в работе.

Погружение – инновационный метод адаптации для руководителей с большим опытом. Его суть состоит в полном погружении в работу нового сотрудника в первый же день. При этом организация может сэкономить издержки на адаптацию, а работник – быстро получить необходимые навыки для работы [6], [9]. Новшества в тенденциях и технологиях трудовой адаптации персонала приведены на рисунке 2.

Адаптация как процесс. В рамках данного новшества адаптация вместо мероприятия становится процессом, начинающимся на этапе рекрутинга и длящимся до года вместо 2-3 дней. Британские компании, согласно статистике, практикуют в рамках данного процесса различные виды наставничества (75 % опрошенных), организуют общение работников через соцсети (77 % опрошенных), оценивают сотрудников непосредственно после найма (92 %), анализируют эффективность работы новых сотрудников спустя год после устройства на работу (58 % опрошенных).

Появление многофункциональных программ. В настоящее время активно создаются многофункциональные программы адаптации, которые охватывают самые разные аспекты деятельности предприятия:

- бизнес-аспекты (миссию компании, ее философию, координационную стратегию, бренд, позицию среди конкурентов и возможные проблемы);
- ситуационные аспекты (сущность деятельности, ожидания, результаты и характеристика оценки успеха);
- культурные аспекты (ценности компании, результаты их влияния на бизнес).

Активное участие руководителей высшего звена. Это очень важно для новичков. Так, согласно исследованию IT-холдинга TalentTech, для 34 % опрошенных значительно бы облегчила адаптацию более прозрачная коммуникация с топ-менеджментом [12]. По данным опроса, проведенного в

Великобритании, 77 % руководителей проводят встречи с новыми работниками в обязательном порядке (в 2015 году этот показатель был равен 15 %).

Применение цифровых технологий. За счет цифровизации процесса адаптации данный процесс существенно ускоряется, при этом снижается процент ошибок. Кроме того, организации могут проводить анализ данных во избежание повторных ошибок. В процессе трудовой адаптации организации выясняют, каковы потребности персонала в образовании, на основании чего составляют планы обучения по личным потребностям, следят за обеспечением тесной связи и взаимодействием в команде.

В числе цифровых технологий можно выделить чат-ботов, которые проводят нового сотрудника через все уровни адаптации, а также игровые цифровые технологии. За счет реализации практических задач в игровом виде деловая информация усваивается быстро и качественно, сотрудники могут понять механизм выполнения производственных операций и процедур, влиться в коллектив, сформировать положительное впечатление об организации в целом. К примеру, существуют такие игровые технологии, как welcome-квест и тимбилдинг. Welcome-квест представляет собой игровую оболочку с комплексом заданий для нового сотрудника, а тимбилдинг – командообразующую игру для быстрого знакомства с должностью. Согласно практике, за счет применения геймификации можно сократить время адаптации до 40 %.

Помимо применения корпоративных соцсетей, опрошенные компании в Великобритании делятся опытом в публичных соцсетях (66 % опрошенных) и поддерживают адаптационные порталы (90 % опрошенных).

Улучшение адаптационных программ, основанное на анализе данных. Как уже было отмечено, анализ данных позволяет избежать повтора ошибок. Вместе с тем организации не только отслеживают прогресс работников, но и осуществляют поиск возможностей изменить саму программу. К примеру, компании, опрошенные в Великобритании, используют ключевые показатели эффективности (KPI) для того, чтобы оценить эффективность работы (к примеру, того, насколько результативно были проведены вводные инструктажи или мероприятия по удержанию сотрудников) (69 % опрошенных) [1].

Таким образом, новое место работы всегда представляется стрессом для новичка, выходом из зоны комфорта. Новый сотрудник боится, что его работа будет сопряжена с неопределенностью, непредвиденностью, непостоянством, опасается, что не сможет соответствовать стандартам, которые задала организация, возложенным ожиданиям, должностным требованиям. За счет модернизации методов и подходов к трудовой адаптации становится возможным достичь ее максимальной эффективности как по стоимости и производительности процесса для компании, так и по снижению стресса для нового работника.

Список источников и литературы

1. 5 новейших тенденций в сфере адаптации персонала [Электронный ресурс] // Журнал HR-Portal. – 2019. – №1. – URL: <https://hr-portal.ru/story/5-noveyshih-tendenciy-v-sfere-adaptacii-personala> (дата обращения 03.03.2021).
2. 50 показателей адаптации персонала для улучшения опыта сотрудника [Электронный ресурс] // Мастерская HR-коммуникаций. – URL: <http://hr-inspire.ru/?p=19636> (дата обращения 03.03.2021).
3. Галимова Л.Ф., Галина А.Э. Социальный пакет как инструмент мотивации персонала [Электронный ресурс] // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2015. – № 3. – URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2015/03/7472> (дата обращения: 18.10.2020).
4. Галина А.Э., Гизатуллина А.Э. Система профессионального развития персонала современной образовательной организации // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2018. – № 1 (ч.5). – С. 560-563.
5. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека. – М.: Дашков и К°, 2020. – 288 с.
6. Демененко И.А. Подбор и адаптация персонала: инновационные методы hr-менеджмента / И.А. Демененко, Л.В. Саркисян // NOVAINFO.RU. – 2017. – № 60. – С. 524-529.
7. Зарубежный опыт адаптации персонала: эффективные и универсальные методики, их отличия от российских [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Директор по персоналу». – 2017. – №1. – URL: <https://www.hr-director.ru/article/66123-qqq-16-m7-04-07-2016-zarubejnyu-opyt-adaptatsii-personala> (дата обращения 03.03.2021).
8. Садыкова О.И., Терелецкова Е.В. Проблема адаптации молодых сотрудников в организации // People-management в условиях цифровой трансформации экономики: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 9 июня 2020 г. / отв. ред. А.Ш. Галимова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – С. 157-161.
9. Сравнительный анализ методик адаптации персонала [Электронный ресурс] // Портал об адаптации персонала. – URL: <http://adaptation360.ru/sravnitelnyj-analiz-metodik-adaptatsii-personala> (дата обращения 03.03.2021).
10. Тенденции в сфере управления персоналом в России. – М.: Deloitte Insights, 2019. – 50 с.
11. Толкование понятия «инновация» // Электронный словарь [Электронный ресурс] – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267> (дата обращения 03.03.2021).
12. Эксперты рассказали о результатах исследования процесса адаптации в российских компаниях [Электронный ресурс] // TalentTech. – URL: <https://talenttech.ru/eksperty-rasskazali-o-rezultatah-issledovaniya-processa-adaptaczii-v-rossijskih-kompaniyah/>

© Илларионов И.В., 2021 г.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕГО УКРЕПЛЕНИЯ

*Исламов Вадим Фатихович
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Дегтярев Александр Николаевич,
доктор экономических наук, профессор
директор Института стратегических исследований
Республики Башкортостан*

Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления кадровым потенциалом в организациях, поскольку в современных условиях перед руководством любой организации стоит важная задача - эффективное использование человеческих ресурсов для достижения своих целей. Независимо от экономической ситуации в стране, благосостояние персонала, а значит, и производительность и прибыльность предприятия, зависит от того, как руководство проводит свою кадровую политику.

Ключевые слова: кадровые ресурсы, персонал, кадровый потенциал, управление кадровым потенциалом, мотивация

Важнейшим условием ускорения экономического и социального развития России является рациональное формирование и эффективное использование кадрового потенциала предприятия, который обеспечит его талантливыми людьми, способными решать производственные и организационные проблемы, а также принимать правильные решения в очень сложной, нестабильной и быстро меняющейся экономической ситуации. Только таланты, ориентированные на постоянное совершенствование, смогут на данном этапе адаптироваться к изменениям рыночной среды. Этот факт повышает требования к работе всего персонала компании. Чем выше уровень кадрового потенциала с точки зрения занимаемой должности, тем целостнее их знания, умения, навыки и мотивация к работе, тем эффективнее работает бизнес.

В современных условиях кадровые службы предприятия должны сосредоточиться на изучении рынка труда, предотвращении различных конфликтов в трудовом коллективе, мотивации труда, оценке кадрового потенциала, разработке и реализации стратегии его развития, формировании реального кадрового резерва и карьерном и профессиональном росте сотрудников [3, с. 27].

Стратегические цели развития кадрового потенциала должны быть адаптированы к стратегии компании, в которой личностному развитию сотрудников отводится ведущая роль. Кадровый потенциал является основным «активом» любой организации. Она должна не только правильно выбираться, но и непрерывно развиваться. Хороший менеджер знает, что конкурентоспособность компании, экономический эффект от инвестиций и

производительность всей организации зависят от успеха развития человеческого капитала.

Что же такое кадровый потенциал? В широком смысле, именно способности и умения членов команды могут служить развитию компании. Приоритет отдается развитию человеческого потенциала: получение этого права может значительно повысить эффективность работы всей организации [1, с. 11].

Развитие кадрового потенциала заключается в постоянном обучении. Профессиональное обучение является важнейшим показателем эффективности производственной деятельности компании. Зачастую неквалифицированный персонал негативно влияет на производство и деятельность всего предприятия, поэтому возникают трудности с внедрением новых технологий. Компании тратят много денег на профессиональное обучение своих сотрудников, и эти инвестиции в развитие собственных сотрудников приносят свою отдачу в виде повышения производительности труда. Обучение является одним из важнейших элементов развития персонала. Подготовка кадров – это целенаправленный, спланированный и систематический процесс овладения знаниями, навыками и методами коммуникации под руководством опытных преподавателей, экспертов и руководителей. В современных организациях профессиональное обучение представляет собой сложный непрерывный процесс, включающий несколько этапов. Разрабатывается долгосрочный и непрерывный годовой план обучения, учитывающий стратегию развития компании и потребности в обучении. В то же время, она основана на принципе непрерывного обучения каждого сотрудника производственной деятельности компании [4, с. 43].

Процесс организации обучения начинается с определения потребностей в обучении, что может быть сделано на нескольких уровнях.

Первый уровень – это потребность всей организации. Эта необходимость должна быть проанализирована специалистом по кадрам или отделом обучения в свете общих производственных целей компании и кадровой политики организации с привлечением линейного руководителя.

Второй уровень – это потребности отдела или отдела в обучении. Такие потребности лучше всего определять руководителю отдела с участием обучающего специалиста. «Здесь необходимо провести еще один анализ – анализ текущей ситуации в отделе.

Третий уровень – это уровень работы. Основным требованием здесь является выявление всех функций и действий сотрудника при фактическом выполнении им конкретной работы. Потребности в обучении, связанные с выполнением должностных обязанностей, определяются на»[6] «основании запросов с руководителем отдела и самим сотрудником, путем проведения опросов (анкетирования) и тестов с сотрудниками» [5].

«Существуют три вида обучения.

1) Обучение считается полным после получения квалификации для соответствующей деятельности.

2) Профессиональное развитие персонала – это обучение, направленное на совершенствование знаний, умений, навыков и средств коммуникации по мере роста требований профессии или развития карьеры.

3) Профессиональная переподготовка персонала (переподготовка) – подготовка персонала к приобретению новых знаний, умений и навыков общения в связи с освоением новой профессии или резким изменением требований к содержанию и результатам работы. В результате профессиональной переподготовки слушатели получают национальный диплом, дающий право заниматься профессиональной деятельностью в данной области» [2, с. 49].

Обучение проводится в «момент приема на работу, со знанием специфики деятельности и тесно связано с планом адаптации работника. Обучение начинается сразу после оформления трудовых документов. Продолжительность обучения варьируется от одной до двух недель. Успешное прохождение первоначального обучения обеспечивает поступление на конкретную должность. Руководители и специалисты ежегодно проходят обучение для ознакомления с новыми технологиями, эффективными методами управления и анализа, инновациями в производстве. Продолжительность такого обучения обычно составляет несколько дней. Непрерывное образование, занимающее особое место в подготовке кадров предприятия, является основным способом обеспечения соответствия квалификации работников современному уровню» [6] научно-технического и экономического развития. Постоянное профессиональное развитие популярно в бизнесе по ряду причин.

1. Повышение квалификации дешевле, чем обучение специалистов.
2. продолжительность квалификационного обучения меньше по сравнению с обучением сотрудников.

Целевая подготовка специалистов и руководителей по узкому кругу модулей [4, с. 56]. В таблице 1 представлены профессиональные качества и характеристики, необходимые для каждого сотрудника, в разбивке по четырем группам слушателей.

Таблица 1- Профессиональные качества сотрудника для успешной работы*

Качества	Характеристика
1. Профессиональные качества	- общие профессиональные качества; - знания, умения, навыки, необходимые для выполнения операций (функций, задач), входящих в должностные обязанности
2. Деловые качества	- дисциплинированность, ответственность; - честность, добросовестность; - инициативность; - целеустремленность, настойчивость;

3. Индивидуально-психологические и личностные качества	<ul style="list-style-type: none"> - мотивационная направленность; - уровень интеллектуального развития; - эмоциональная и нервно-психическая устойчивость; - особенности мыслительной деятельности, способность к обучению; - гибкость в общении, стиль межличностного поведения
4. Психофизиологические качества	<ul style="list-style-type: none"> - выносливость, работоспособность; - особенности внимания и памяти

*[1, с. 19]

Этот перечень является ориентировочным и должен быть скорректирован при аттестации сотрудников на конкретные виды деятельности и конкретные рабочие места или, в случае необходимости, должен быть сформирован новый перечень качеств. Эффективность использования труда в производственном процессе во многом определяет показатели объема производства, себестоимости и качества продукции, конечный финансовый результат и, наконец, экономический потенциал хозяйствующего субъекта. Поэтому анализ человеческих ресурсов является важной частью системы комплексного экономического анализа предприятия [3, с. 77]. Кадровый потенциал организации является важнейшим стратегическим фактором, определяющим ее успех. Качественные и количественные характеристики рабочей силы определяют возможности реализации экономических планов, реструктуризации, расширения производства, повышения качества продукции и производительности труда. Это мера, которая способствует развитию персонала и может увеличить кадровый потенциал предприятия.

Список источников и литературы

1. Зорина М. С. Социально-экономические факторы гуманизации учебного процесса в современных промышленных университетах / М. С. Зорина // Журнал электронной науки-методологии Омского государственного аграрного университета. 2017. № 2 (9). - С. 25.
2. Кибанов А. Ю. Управление персоналом : управление трудовыми ресурсами : учебное пособие / А. Ю. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. ; Государственный университет управления - 3-е изд. - 480 с. Столы, цифры.
3. Маслова В.М. Управление персоналом: толковый словарь / В.М. Маслова. - М.: Издательско-торговая компания "Дашков и К", 2011. - 120 с.
4. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследования, оценка, обучение / Е.Б. Моргунов. - Люберцы: Юрайт, 2016 г. - 424 с.
5. Собственное обучение как методика развития кадрового предприятия [электронный ресурс]. Доступ по адресу:

https://otherreferats.allbest.ru/management/00029742_0.html. - Название с экрана.

6. Федоренко А.В. Стратегия формирования системы управления человеческим потенциалом в индустрии гостеприимства с использованием механизма аутсорсинга и аутстаффинга//Автореф.дисс.на соискание уч.ст.кандидата экономических наук. – Санкт-Петербург. – 2014.

© Исламов В.Ф., 2021

УДК 331.103.2

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИИ

*Исхакова Мила Маратовна,
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Терелецкова Елена Валентиновна
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии труда и
экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация Контроль использования рабочего времени актуален для любого работодателя, так как иначе персонал может избегать своих непосредственных обязанностей, что напрямую сказывается на производительности труда. Менее вероятно, но возможно и обратное – у работника будет недостаточно времени для отдыха, что вызовет ухудшение его самочувствия и в итоге также окажет негативное воздействие на производительность.

Ключевые слова: контроль, персонал, труд, рабочее время, производительность труда

В нашей стране в течение довольно длительного исторического периода происходил процесс выработки норм учета рабочего времени в соответствии с потребностями развития общества и российского государства [5]. Согласно законодательству, работодатель имеет контролировать рабочее время сотрудников. Понятие рабочего времени вводится статьей 91 ТК РФ [6], по которой рабочее время представляет собой то время, в течение которого работник должен выполнять трудовые обязанности, а также иное время, относящееся по трудовому законодательству к рабочему. В России порядка 40%-50% организаций следят за тем, как их сотрудники проводят рабочее время [7]. По некоторым данным это значение доходит до 80% [2].

Отношение россиян к контролю рабочего времени представляется довольно противоречивым. Согласно одному опросу, 60% россиян считают это нормальной практикой [4]. Другое исследование [3] показало, что 68% опрошенных негативно отзываются о перспективах слежения за ними

работодателем в процессе работы, а 19% респондентов считают, что контроль за использованием рабочего времени лишь ухудшит трудовую дисциплину.

В случае если работа является сдельной, и работодатель оплачивает лишь результат, контроль за использованием рабочего времени не является нужным. Однако, существует ряд ситуаций, в которых слежение за сотрудниками оправдано [7] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ситуации, оправдывающие контроль за использованием рабочего времени

Ситуации, приведенные на рисунке 1, объединяются в три большие группы:

- 1) предотвращение финансовых и материальных потерь предприятия;
- 2) обеспечение безопасности рабочего процесса и работников;
- 3) мотивация работников.

Существует ряд методов контроля за рабочим временем. Среди них можно выделить такие, как

1) видеонаблюдение с помощью видеокамер и системы контроля доступа (от 30% опрошенных [2] до 50% [3]);

2) обширный комплекс технических средств для мониторинга (30% опрошенных [2]). Сюда также можно отнести учетно-пропускную систему (54,80%), системы слежения за корпоративными звонками и сообщениями (54,80%) [3];

3) использование программного обеспечения для контроля рабочего времени, проведенного за компьютером (40%-60% опрошенных) [2];

4) система GPS (14% опрошенных) [7].

Программное обеспечение, применяемое в процессе контроля рабочего времени, подразделяется на простое и сложное (рисунок 2).

Рисунок 2 – Виды программного обеспечения, применяющиеся в процессе контроля за использованием рабочего времени

Простое ПО не рассчитано непосредственно для слежения за тем, чем занят персонал в рабочее время. Оно позволяет лишь косвенно отметить эффективность работы. Сложное программное обеспечение – специализированное, оно фотографирует рабочие экраны сотрудников. Стоит отметить, что ни один из способов слежения не является идеальным, систему можно обмануть [1]. Системы слежения оправданы не для любой организации и не для каждого сотрудника. Добросовестный персонал проявление недоверие со стороны начальства может только задемотивировать. Поэтому, для эффективного контроля рабочего времени следует изучать способы контроля и ситуации, в которых он оправдан и эффективен.

Список источников и литературы:

1. Гусева С. Учет рабочего времени сотрудников: 7 способов +3 вида обмана // Блог о маркетинге [Электронный ресурс] – URL: <https://in-scale.ru/blog/uchet-rabochego-vremeni-sotrudnikov/> (дата обращения 17.03.2021).
2. Слежка за сотрудниками в офисе. ТОП-7 самых бессовестных методов // Портал о технологиях, бизнесе, жизни и саморазвитии [Электронный ресурс] – URL: <https://ideanomics.ru/articles/17328> (дата обращения 17.03.2021).
3. Слежка на рабочем месте. Нарушение личных границ или контроль безопасности // Kelly, 2019. – 14 с.
4. Солдатов А. А ваш работодатель следит за вами? // Новостное издание [Электронный ресурс] – URL: <http://www.openspace.ru/article/868> (дата обращения 17.03.2021).
5. Терелецкова Е.В., Ягафарова И.М. Исторические аспекты развития учета рабочего времени в России // материалы VIII Международной научно-практической конференции «НАУКА СЕГОДНЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», 22 октября 2020 г./ 1Ч. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2020. – С. 317-321.

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/bd14ccccf0a1f074ef104e82522f7e2dea04d651f/ (дата обращения 17.03.2021).
7. Уткин А. 7 ситуаций, в которых может быть оправдана слежка за сотрудниками // Интернет-издание о маркетинге и коммуникациях в цифровой среде [Электронный ресурс] – URL: <https://www.cossa.ru/trends/246196/> (дата обращения 17.03.2021).

© Исхакова М.М., 2021

УДК 331.08

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДБОРА КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

*Калимуллина Азалия Николаевна,
студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Гришин Константин Евгеньевич,
доктор экономических наук, профессор
директор Института экономики, финансов и бизнеса
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, системе подбора кадров в современных организациях. В этой статье рассматриваются новейшие технологии, используемые в системе подбора персонала на современном этапе.

Ключевые слова: подбор персонала, кадры, методы, инструменты, headhunting, инновационные технологии, прелиминаринг.

Сегодня, в период глобальной цифровизации инновационные технологии заполняют каждую сферу нашей жизнедеятельности. Сфера управления персоналом не является исключением и перенимает всевозможные нововведения, касающиеся совершенствования данной ниши. Современные работодатели все больше ценят высококвалифицированные и уникальные кадры, которые, безусловно, будут успешно выполнять свои трудовые функции и повышать рейтинг компании. Так, в условиях стремительных изменений специалисты, занимающиеся непосредственно подбором персонала, нуждаются в современных методах и инструментах, которые позволят увеличить продуктивность рекрутеров.

Безусловно, традиционные методы и мероприятия по подбору персонала имеют свое место. Внутриорганизационный метод подбора персонала до сих пор действует во многих организациях. Он имеет свои недостатки, которые заключаются в развитии «кумовства», а также в утере ценных сотрудников.

Работодатель упускает возможность приема на работы высококвалифицированного специалиста, так как не использует инструменты внешнего подбора персонала.

Внешний подбор кадров увеличивает возможность приема на работу ценных сотрудников. Такой подбор осуществляется путем обращения к рекрутинговым агентствам, что позволяет делегировать полномочия в сфере подбора и найма кадров. Еще одним способом подбора персонала является поиск кадров на просторах сети Интернет. К сожалению, сегодня не все обладают навыками поиска эффективных сотрудников на просторах сети, что снижает шансы работодателя. Однако чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, нужно внедрять все больше новейших технологий, которые позволят привлечь наибольшее количество качественных кадров [3, с. 174].

Именно новые источники подбора персонала предполагают возникновение инструментов искусственного интеллекта и автоматизации в целях экономии времени и уменьшения влияния человеческого фактора. Рассмотрим новейшие технологии, используемые в системе подбора персонала на современном этапе:

- создание инклюзивных объявлений о работе;
- использование программных реклам;
- проведение видео-интервью;
- ведение СМС-переговоров;
- использование методов виртуальной реальности;
- эксклюзивный поиск кандидатов;
- headhunting;
- прелиминаринг [6].

Грамотный подбор персонала начинается с создания качественного объявления о вакансиях. Именно формулировка объявления оказывает значительное влияние на сам поиск кандидатов на вакансию. Существует ряд фраз, которые могут спугнуть потенциальных кандидатов. Избежать такого случая можно путем использования инструмента записи, которым управляет искусственный интеллект. Это позволит сохранить поток кандидатов, в результате чего рекрутеры смогут отобрать наиболее достойных кандидатов.

Реклама используется уже на протяжении десятков лет. Однако программная реклама представляет собой автоматическое размещение объявлений о вакансиях, нацеленных на профили кандидатов, которых ищет работодатель. Специалисту по подбору персонала важно знать кандидатов, а сегодня это, как никогда, становится возможным через различные популярные сайты и социальные сети. Только после того, как рекрутер узнал кандидата, вник в его сферу интересов, ему становится возможным размещение программной рекламы [5].

Видео-интервью представляет собой еще один инновационный инструмент подбора персонала. Это позволит экономить время специалиста по подбору персонала, что делает его не менее эффективным методом найма. Если кандидат находится далеко от места работы, он может записать видео и отправить его работодателю, что позволит сэкономить время и расходы на

перелет. Кроме того, видео-интервью позволит выявить психологические особенности личности, а также собрать данные о вербальной реакции кандидата, невербальной коммуникации. Благодаря такой информации можно построить прогноз и сделать вывод, насколько эффективен такой соискатель. Сегодня такой метод набирает обороты и распространяется среди крупнейших компаний.

СМС-переговоры сегодня наиболее продуктивны в том плане, что все человечество активно использует свои гаджеты. Так, не менее 98% всех отправленных сообщений читаются, а частота ответов на такие сообщения составляет не менее 45%. Благодаря текстовым сообщениям становится возможным взаимодействие с кандидатами на вакансии, планирование мероприятий по оценке, а также быстрое взаимодействие с соискателями во время подбора персонала.

Использование виртуальной реальности становится возможным и в системе подбора кадров. Организация, которая использует виртуальную реальность для знакомства кандидатов с уникальной корпоративной культурой. Это позволяет провести виртуальную экскурсию по компании, что привлечет внимание кандидата к данному месту работы. Именно виртуальная реальность обеспечивает высокий уровень реализма и детализации, что позволит кандидатам быстрее вникнуть в суть деятельности организации.

Для руководящих кадров должны разрабатываться иные инструменты подбора кадров. Например, эксклюзивный поиск кадров используется для подбора кандидатов на высшие руководящие должности для управления отделами или филиалами. Для такого поиска целесообразно привлекать собственных или сторонних специалистов по кадрам. Таких ценных руководящих кадров могут искать среди тех, кто находится в поиске работы, а также среди тех, кто уже имеет работы, но которых можно переманить.

Наиболее суровым методом подбора персонала следует считать headhunting. Данный метод предполагает поиск и «перевербовку» ключевых сотрудников организации. Хэдхантинг предусматривает изучение условий труда у конкурентов и условий, которые они предполагают, а затем формирование наиболее щедрого и ценного предложения для данного работника. Это позволит переманить ценного и эффективного сотрудника на свою сторону, а также «нанести урон» своим конкурентам [5].

И наконец, прелиминаринг – методика привлечения в качестве молодых специалистов выпускников и учащихся выпускных курсов образовательных учреждений. Причем, работодатель предлагает таким кандидатам стажировку, в процессе которой уделяют внимание знаниям, умениям и навыкам стажера. И только в результате успешной стажировки такому работнику может поступить предложение о трудоустройстве. Преимуществом прелиминаринга является то, что компания может полностью оценить эффективность специалиста. А также компания может произвести омоложение кадров за счет специализированных программ по привлечению молодых специалистов [6].

Таким образом, система подбора персонала постоянно совершенствуется, что влечет за собой возникновение различных специализированных инструментов. Несмотря на существенные изменения, стандартные методы

подбора также используются, но уже в меньшей мере. В процессе цифровизации методы и инструменты все больше носят инновационный характер. Каждая современная компания ставит перед собой цель сохранять и повышать свой уровень конкурентоспособности на рынке труда. А высокого уровня конкурентоспособности можно достичь только путем внедрения новейших инновационных инструментов подбора и найма кадров с использованием искусственного интеллекта, социальных сетей.

Список источников и литературы

1. Болтенкова, Ю.С. Совершенствование системы подбора персонала в организации: Управление экономическим развитием регионов: анализ тенденций и перспективы развития. Материалы 14-ой региональной научно-практической конференции (20 мая 2016 г.) / Под редакцией д.э.н. А.В. Полянина. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2016. – 336 с.
2. Григоренко А.М Особенности отбора и подбора специалистов муниципальной службы / А.М. Григоренко, К.Е. Гришин. // Доклады Башкирского университета. – 2020 – №1. – С. 36-41.
3. Дуракова, И.Б. Управление персоналом. Учебник / И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, С.М. Талтынов и др. – ИНФРА –М, 2016. – 569с.
4. Клеткина, Н.В. Актуальность и методы отбора персонала. Проблемы и пути их решения / Н.В. Клеткина // Научный журнал. – 2017 – № 1 (14) – С. 46-50.
5. Современные методы набора персонала: стандартные и нестандартные способы // HR-портал [Электронный ресурс] – URL: <https://hr-portal.ru/article/sovremennye-metody-nabora-personala-standartnye-i-nestandartnye-sposoby> (дата обращения: 02.03.2021).
6. Тренды HR-2020 // HR-портал [Электронный ресурс] – URL: <https://hr-portal.ru/blog/hr-trendy-2020> (дата обращения: 02.03.2021).

© Калимуллина А.Н., 2021

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ

*Мирсаяпов Айдар Ильгизович,
Координатор группы буровых сервисов
Schlumberger Logelco Ink
Усинск, Республика Коми
магистрант*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Габидуллина Гульнара Рафаэлевна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье предложена разработка диагностики потенциальных возможностей работы в определенной команде (в зависимости от её сферы бизнеса и функционального предназначения) на основе значимости и веса определенных личностных свойств участников команды.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, коллектив, команда, диагностика персонала, разработка методики, личностные параметры членов команды.

Важно понимать, что эффективная команда это всегда параметр ситуативный. Всегда одна группа людей будет справляться с одной задачей лучше, другая хуже, при этом в другой ситуации эффективность их может меняться диаметрально. Конечно, есть команды, которые по эффективности будут всегда превосходить конкурентов в своей нише бизнеса, даже при смене всех параметров. Но часто создание такой команды это лишь мечта, утопия. Нередко формирование такой команды чревато нерациональными затратами на подбор персонала, длительным периодом поиска кандидатов. Перекос зон риска при формировании команды затрудняет процесс. В частности, актуализируется зона риска № 1 (проблема поиска высококвалифицированного специалиста в сжатые сроки) на рис.1.

Рисунок 1. Соотношение зон рисковости и критериев при найме

Поэтому понимаем, что проще подбирать узкопрофильного специалиста, но что ещё более важно, подходящего по параметрам управления и управляемости. Но как же понять, как именно разработать методологически диагностику, которая будет универсальной, которую можно будет легко адаптировать под те или иные нужды, что ставит перед собой команда? Для каждого типа команды с определенными задачами можно сформировать оптимальное соотношение параметров исходя из теоретических основ оптимального коммуницирования и эмпирических наблюдений. В значительной мере данная задача требует намного более обширного исследования, в т.ч. на примере изучения опыта работы реальных команд, эффективности их деятельности. За основу возьмем вопросник для определения типа команды управленцев Горшковой Л.А. (табл. 1).

Таблица 1 - Вопросник оценки личностных свойств персонала
(модифицированный вопросник Горшковой Л.А.) *

Параметр	Тип участника команды			
	Энтузиаст	Достигатель	Защитник	Бюрократ
Уровень креативности	Оч. выс.	Высокий	Средний	Низкий
Степень псих. устойчив.	Низкая	Любая	Средняя	Высокая
Способность к самооценке	Может отсутствовать	Есть	Высокая	Обязательна
Отношение к риску	Высокая готовность	Готовность	Приемлемость	Неприемл.
Лояльность к организации	Высокая	Низкая	Средняя	Очень высокая
Специализация	Широчайшая	Узкая	Оптимальная	Широкая
Неформальные коммун.	Макс.	Любые	Средние	Мин.
Возраст	Любой	Молодой	Средний	Выше среднего
Наличие опыта	Не важно	Желательно	Очень важно	Важно
Факторы, опред. удовлетв. работой	Интерес и вызов	Личное развитие, проф. рост, мат. вознагражд.	Причастность к организации, раб. среда, увлеченность своим делом	Привычка
Мотивы и стимулы	Возможность попробовать себя	Повыш. мат. благосостояния	Устойчивое и интересное место работы, осознание важности	Занятость и снижение напряженности труда
Главная черта команды	Креативность	Целеустремленность	Зрелость	Лояльность
Потребность группового единения	Оч. сильная	Средняя	Сильная	Низкая
Уровень з/п	Не важен	Оч. выс.	Высокий	Средний
Дух идеи фирмы	Наличие	Сильный	Средний	Истощен
Метод принятия решения	Спонтанные	Разные	Выверенные	Рациональные

* [1]

Представим начало данного исследования, описав оптимальные соотношения для команды занятой в развитии нового бизнеса (нужно понимать, что классификацию можно проводить как по назначению команды, так и по сферам бизнеса). Для такой команды важно проектирование, формирование и развитие нового для компании рискованного бизнеса. Такая команда часто временная, она должна быть «легка на подъём». [2, с.56] Итак, в разрабатываемой нами методологии диагностики по образцу в табл.1 будет представлена сетка начисления баллов. Наивысшее среднее значение в 50 баллов означает максимальное попадание членов команды «на своё место» (минимум 35 баллов для прохождения в команду). К примеру, сетка баллов будет выглядеть для команды по формированию нового бизнеса как в табл.2

Таблица 2 - Вопросник оценки личностных свойств персонала команды по формированию нового бизнеса (максимально возможное количество баллов по каждому параметру и типу)

Параметр	Тип участника команды			
	Энтузиаст	Достигатель	Защитник	Бюрократ
Уровень креативности	5	4	3	3
Уровень псих. устойчив.	1	3	3	3
Способность к самооценке	0	3	5	5
Отношение к риску	5	4	3	3
Лояльность к организации	5	4	3	3
Специализация	5	3	5	5
Неформальные коммун.	5	3	3	3
Возраст	0	2	2	2
Наличие опыта	1	1	5	5
Факторы, опред.удовлетв. работой	4	4	2	2
Мотивы и стимулы	4	4	2	2
Главная черта команды	4	4	2	2
Потребность группового единения	4	4	2	2
Уровень з/п	0	0	2	2
Дух идеи фирмы	4	4	3	3
Метод принятия решения	4	3	5	5

Определено, что в данном случае тип сотрудника, в котором можно достигнуть больше всего баллов это «Энтузиаст» и «Достигатель». В другом случае (если участник команды имеет тип «Защитник», «Бюрократ») баллы можно набрать за счет параметров «Наличие опыта», «Специализация», «Способность к самооценке», «Методы принятия решения», кроме того такие члены команды будут компенсировать рисковость действий «Энтузиастов» и «Достигателей». Соотношение типовых сотрудников команды и альтернативных рекомендуется как 4 к 1.

Список источников и литературы

1. Горшкова Л.А., Поплавская В.А. Аналитический инструментарий диагностики и формирования управленческой команды как элемента методики организационного развития // Учет. Анализ. Аудит. - 2016. - №6. - С.83–92.
2. Карякин А.М. Командная работа: основы теории и практики / Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2003. – 136 с. ISBN 5-89482-238-6

© Мирсаяпов А.И., 2021

УДК 331.44

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

*Могильникова Евгения Алексеевна,
студент*

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Галимова Айгуль Шарифовна,

кандидат экономических наук, доцент

кафедры социологии труда и экономики предпринимательства

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: В статье показано влияние цифровых технологий на личность, ее механизмы, проанализированы факторы профессиональной деформации и методы профилактики.

Ключевые слова: профессиональная деформация, профессиональное выгорание, профессиональный стресс, эмоциональное выгорание.

Мир меняется с каждым днем, появляются новые тренды, внедряются цифровые технологии, автоматизация и так же меняется социально-экономическая ситуация. Трудно на данный момент представить жизнь без всего этого, но так же нам становятся знакомы такие термины как «профессиональная деформация личности», «депрессия», «эмоциональное и профессиональное выгорание». Внедрение новых технологий заставляет учиться быстро принимать решения и перерабатывать огромный поток новой информации. На данный момент многие работодатели предъявляют обширные требования к специалистам, нужно постоянно обновлять свои знания и быть на одной волне с быстро изменяющимся миром. Нельзя забывать про covid-19, который так же наложил отпечаток на деформацию личности, переведя многих специалистов на дистанционную форму работы, незнакомую им ранее. Обучившись работать и взаимодействовать друг с другом из дома, в формате онлайн, стало труднее делить «дом» и «работу». В таком ритме жизни, у работника появляется множество комплексов и страхов, где-то опоздать или отстать, не успеть за

прогрессом, желание охватить как можно больше навыков и знаний приводит лишь к эмоциональному выгоранию. Современный специалист, к сожалению, не дает себе возможности отдохнуть и разгрузиться, а это пагубно сказывается на психологической составляющей. В любой сфере деятельности эмоциональное состояние работника является важной основополагающей успешной деятельности. Жизнь человека построена вокруг трудовых, личностных и коллективных отношений.

Питирим Сорокин в 1921 году ввел термин «профессиональная деформация», под ней он понимал негативное влияние профессиональной деятельности на человека [3]. О профессиональной деформации личности писала известный российский ученый Грановская Рада Михайловна: «Профессиональная роль многогранно влияет на личность, предъявляя к человеку определенные требования, она тем самым преобразует весь его облик. Ежедневное, на протяжении многих лет, решение типовых задач совершенствует не только профессиональные знания, но формирует и профессиональные привычки, определяя стиль мышления и стиль общения»[1, с.128]. В настоящее время продолжается исследование влияния профессиональной деятельности и цифровых технологий на процесс деформации личности.

Остановка роста является одной из основных причин деформации, достигнутые вершины карьеры уже не радуют, а приносят лишь монотонность и нервозность, регулярные стрессовые ситуации и чрезмерная нагрузка на рабочем месте негативно сказываются на личности. Знания и навыки берут контроль над разумом, заставляя все пропускать через профессиональную призму, приводя к изменениям поведения. В большинстве случаев профессиональной деформации подвержены люди, работающие в сфере «человек-человек». Постоянное взаимодействие с другими личностями откладывает свой отпечаток, помогая развитию этой деформации.

Рассмотрим профессию военнослужащего на примере исследования Колесниченко П.А. В ходе проведения настоящего исследования, была оценена степень развития синдрома выгорания у офицеров курсового звена ВВВАИУ. Результатом исследования стало выявление у 73% опрошенных высокого уровня эмоционального истощения, у 19% средний и лишь у 8% низкий. Усталость, эмоциональное перенапряжение были указаны в самочувствии, интересным оказался тот факт, что в большей степени это свойственно офицерам, находящимся в должности менее двух лет. Так же следует отметить, что такие признаки как холодность, бездушие, цинизм, в большей степени характерны для офицеров, занимающих должности начальников курса по сравнению с курсовыми офицерами [4, с.27,]. Множество профессий, подразумевающих постоянное общение с людьми, к примеру, оператор колл-центра, работники торговых сетей, сферы услуг более подвержены эмоциональному выгоранию и депрессиям. Вбирая в себя негатив и настроение других людей, определенный отпечаток остается на эмоциональном состоянии работника.

Инструментами борьбы с проблемой выгорания и деформации могут выступать: консультации у психолога, курсы, тренинги личностного роста и повышение квалификации способны уменьшить деформацию личности и свести

эмоциональное истощение к минимуму. Так же, нельзя забывать про адаптацию новичков на новом рабочем месте, необходимо внедрять систему наставничества введение в курс дела и реальная адаптация в коллективе позволит работнику понять, схожи ли ожидания с реальностью.

Список источников и литературы:

1. Грановская Р. М. Элементы практической психологии/Грановская Р.М. [Текст]: – Л.: Издательство Ленинградского университета. – 1988. – 622 с.
2. Зиннатов М.В., Лебедева Е.В. К проблеме превенции деструктивного профессионального развития личности в условиях цифровизации // Инсайт. 2020. №1 (1). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-preventsii-destruktivnogo-professionalnogo-razvitiya-lichnosti-v-usloviyah-tsifrovizatsii> (дата обращения: 20.03.2021).
3. Карнаухова, А. О. Психологические аспекты феномена профессиональной деформации / А. О. Карнаухова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 1 (135). — С. 393-399. — URL: <https://moluch.ru/archive/135/37966/> (дата обращения: 20.03.2021).
4. Колесниченко, П.А. Профессиональные деформации военнослужащих/ П.А. Колесниченко. — Текст : непосредственный //IV Международная студенческая научная конференция. – 2012. — 30 с. — URL: <https://scienceforum.ru/2012/article/2012002066>
5. Хазиева Р.М., Габдрафикова К.Р., Фахриева Г.Р. Искусственный интеллект в HR-менеджменте // В сборнике: Начало в науке. Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции школьников, студентов, магистрантов и аспирантов. В 2-х частях. Ответственные редакторы К.Е. Гришин, Н.А. Кузьминых. 2019. - С. 55-57.

© Могильникова Е.А., Галимова А.Ш., 2021

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ

*Муллаянова Илюся Айдаровна,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Гришин Константин Евгеньевич,
доктор экономических наук, профессор
директор Института экономики, финансов и бизнеса
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация: В статье рассматривается поэтапный механизм внедрения и усовершенствования системы наставничества в организации, содержание и сложности реализации каждого из этапов и проблемы, к которым может привести пренебрежение учета описанных сложностей.

Ключевые слова: наставничество, адаптация, обучение персонала, трудовые ресурсы, кадровая политика.

В 2020 году пандемия коронавируса стала серьезным испытанием, как для мировой, так и отечественной экономики, что нашло отражение в показателях экономической деятельности предприятий, которые в совокупности снизились на 3,1% по сравнению с 2019 годом [1]. В таких условиях многие компании были вынуждены пойти на сокращение численности наемного персонала и минимизировать затраты на его оплату и развитие, что крайне негативно отразилось на кадровой политике. В настоящее время перед менеджментом предприятий довольно остро стоит задача по восстановлению активной производственной деятельности, в том числе посредством более эффективного использования кадрового потенциала.

В этой связи большое значение и актуальность приобретает работа по формированию эффективной системы набора и адаптация новых сотрудников. При этом следует учитывать, что в текущий посткарантинный период финансовые и временные ресурсы, которые могут быть направлены на адаптацию и обучение новых сотрудников весьма ограничены. Учитывая такую ситуацию в целях обучения и адаптации персонала руководство организации должно использовать методы и инструменты, которые предполагают:

- минимальные финансовые затраты;
- минимальные временные затраты;
- максимальное соответствие знаний и навыков необходимых именно для

данного предприятия.

С нашей точки зрения методом, наиболее соответствующим обозначенным условиям обучения персонала, является метод наставничества внутри организации. В рамках данной статьи мы исходим из того, что наставничество в организации – это процесс передачи знаний, навыков и социального опыта, а также психологическая поддержка, получаемая обучаемым в работе, карьере и

профессиональном развитии [3, с. 118]. Вместе с тем, несмотря на все положительные аспекты данного метода обучения, имеется ряд сложностей при его внедрении и использовании в организации.

Рассмотрим более подробно каждый этап внедрения наставничества и сложности при его реализации.

1. Оценка существующей системы обучения персонала путем наставничества в организации. На данном этапе необходимо обратить внимание на общий уровень образования персонала в организации, если существует система наставничества, необходимо оценить результаты адаптации с наставничеством и без него. Оценить экономические показатели предприятия и влияние на них системы адаптации и обучения. Узнать мнение о существующей системе адаптации и ожидания от ее обновления или внедрения у работников и руководства. Сложность на этом этапе заключается в неправильной оценке влияния наставничества на качество обучения персонала.

2. Выявление ожидаемых результатов руководства, обучающихся и работников. Этот этап включает в себя опрос всех участников обучения, коллектива и руководства. Сложность заключается в оценке заинтересованности и объективности ответов респондентов.

3. Определение целей и задач системы наставничества. Данный этап заключается в постановке конкретных, достижимых и измеримых целей и задач обучения, которые должны соответствовать увеличению общей экономической эффективности организации, кадрового потенциала и наращиванию корпоративного знания. Сложности данного этапа в том, что поставленные задачи могут не соответствовать стратегическим и тактическим целям предприятия, не все участники процесса могут быть согласны с ними.

4. Разработка критериев оценки эффективности подопечных, наставников и системы. На этапе разработки критериев оценки эффективности наставничества необходимо создать систему, в которой результаты обучения будет оценивать не только наставник, но и руководитель подразделения, либо специалист отдела кадров. Также важна оценка обучения самим обучающимся. Сложность заключается в разработке системы оценки наставничества по определенным критериям, которые должны учитывать специфику предприятия.

5. Отбор и оценка соответствия наставников. На данном этапе руководство проводит отбор на место наставника работника, соответствующего ключевым качествам:

- достаточный уровень знаний и навыков;
- способность обучать и передавать информацию доступно;
- непредвзятое отношение к обучающимся;
- стрессоустойчивость.

Все перечисленные качества важны для эффективного наставничества, они предотвращают временные и финансовые издержки. Сложность этапа в определении истинных мотивов и личных качеств потенциальных наставников, которые могут намеренно искажать свои ответы в процессе оценки.

6. Создание системы мотивации для наставников. На данном этапе создается система мотивации наставников, которая может быть финансовой

(надбавка за наставничество), статусной и моральной. Сложность данного этапа в ограниченности финансовых ресурсов, низком статусе наставника в коллективе.

7. Разработка и реализация мероприятий внедрения и поддержки системы наставничества. На этом этапе создается и реализуется программа работы наставника с новым сотрудником. Особое внимание необходимо уделить методической базе. Требуется заранее разработать инструкции для наставника, перечень задач, совпадающих с должностными инструкциями, которые должен уметь выполнять наставляемый, чек-листы и оценочные таблицы. Сложность заключается в разработке уникальной программы обучения новых сотрудников и методической базы, для конкретной организации, учитывая специфику ее производственной деятельности.

8. Оценка и коррекция системы наставничества. На данном этапе необходимо учитывать ответы и рекомендации респондентов, следует провести анализ недостатков системы и при необходимости внести изменения в нее. Сложность этапа оценки и коррекции заключается в необходимости осуществлять его оперативно на протяжении всего процесса обучения [2, с. 156].

Таким образом, необходимо учитывать, что в процессе внедрения системы наставничества в организации сложности возникают на каждом из его этапов. Если руководство их не учитывает либо упускает один или несколько этапов, могут возникнуть следующие проблемы:

- отсутствие обучения наставника. При этом знания и навыки, которые получает новый работник, будут препятствовать качественному исполнению будущих трудовых обязанностей, либо обучение нового работника будет проводиться лишь формально;

- отсутствие разъяснения всему коллективу важности и цели наставничества. Вследствие этого коллектив может сопротивляться новшествам и новым сотрудникам, намерено мешать процессу адаптации новых сотрудников;

- неправильная позиция наставника. Необходимо организовать взаимоотношения участников наставничества на принципах равенства и взаимопонимания;

- отсутствие грамотного методического сопровождения. Отсутствие указаний и какой-либо методической помощи у наставника при осуществлении обучения может привести к низкому качеству образования;

- отсутствие четко определенных целей и сроков обучения. В данном случае возрастает риск высокой текучести новых сотрудников;

- отсутствие мотивации наставников. При оплате труда наставника затраченные финансы окупаются за счет экономии времени самого наставника, всего коллектива и обучаемого в частности;

- игнорирование мотивации и квалификации наставника. Это может привести к тому, что наставник может намеренно давать неверные подсказки и принижать обучаемого, если чувствует конкуренцию с его стороны;

- отсутствие обратной связи между участниками обучения. При таком недостатке системы возникающие проблемы не решаются своевременно и замедляют обучение;

- высокая загруженность наставника. При чрезмерном переключении на наставническую деятельность работник не успевает выполнять свои основные трудовые функции;

- отсутствие стороннего контроля за процессом наставничества. Наставник намерено может усложнять адаптацию нового сотрудника, перегружать ненужной информацией [4, с. 228].

Исходя из проведенного анализа можем сделать вывод, что внедрение системы наставничества сложный и поэтапный процесс, при котором необходимо учитывать экономические, социальные и психологические аспекты обучения и предотвращать возникновение вышеуказанных проблем.

Список источников и литературы:

1. Официальный сайт Росстата <https://rosstat.gov.ru/>
2. Основы менеджмента: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - "Экономика", 38.03.02 - "Менеджмент"; авт.-сост. Л. Г. Садыкова — Стерлитамак: СФ БашГУ, 2019 — 187с.
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Sadykova_Osnovy_menedzhmenta_up_2019.pdf>.
3. Польшникова Е.А. Наставничество как эффективный инструмент управления талантами // МНИЖ. 2016. №11-5 (53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nastavnichestvo-kak-effektivnyy-instrument-upravleniya-talantami> (дата обращения: 10.02.2021).
4. Садыкова, Н. А. Симонова О.Е. Деловое общение Уфа: БашГУ, 2008.- 256с.
<URL:<https://elib.bashedu.ru/dl/read/SadikovaDelobshenieUchPos.2009.pdf>>.
5. Управление человеческими ресурсами и деловой карьерой персонала современной организации: учебное пособие / Башкирский государственный университет ; К.Е. Гришин; О.А. Алексеев; М.Р. Богатырева [и др.]. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. [Электронный ресурс] https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_Alekseev_Bogatyreva_Upravlenie_chelovecheskimi_resursami_i_delovoi_karyeroi_up_2020.pdf (дата обращения: 12.02.2021)

©Муллаянова И.А., 2021

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

Мустафина Александра Михайловна
студент

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: В последние годы все большее внимание уделяется социальной ответственности бизнес-организаций, и среди бизнес-менеджеров во всем мире сложилось устойчивое представление о том, что для обеспечения экономической жизнеспособности и долгосрочной устойчивости организации должны управляться социально ответственным образом. Поэтому социальная ответственность бизнеса стала важной частью сегодняшней деловой повестки дня. Целью данной статьи является исследование социальной ответственности бизнеса. Для проведения исследования были использованы вторичные методы сбора данных. Можно сделать вывод, что устойчивое развитие может быть достигнуто только за счет долгосрочного экономического роста и, следовательно, призвано обеспечить лучшее для клиентов, деловых партнеров, заинтересованных сторон, сотрудников и общества, "будучи партнером в развитии".

Ключевые слова: ответственность, организация, обеспечение, фактор, общество.

Лидеры некоторых успешных организаций, как в развитых, так и в развивающихся странах, стали лидерами. По мере того как исчезают или становятся незначительными такие группы лидеров, как аристократия, духовенство или ученые, возникают новые группы лидеров: руководители коммерческих предприятий и университетов, правительственных учреждений и больниц. Эти люди обладают властью и компетенцией над большинством ресурсов общества. Ожидается, что они возьмут на себя роль лидера и возьмут на себя ответственность за лежащие в основе социальные проблемы и лежащие в основе социальные проблемы. В результате этих изменений, появления менеджеров в качестве основной группы лидеров, растущего разочарования в правительстве и смещения акцента с количества лжи, возникло требование, чтобы менеджеры, и особенно бизнес-менеджеры, сделали заботу об обществе центральной для управления самим бизнесом. [3]. Это требование, чтобы качество жизни стало делом бизнеса. Компания, являющаяся единственным источником ресурсов, которые должны быть развернуты в любом коммерческом предприятии, вправе ожидать от коммерческого предприятия; нести ответственность в достижении поставленных целей. Бизнес компании для обеспечения того, чтобы ресурс; например, деньги, собранные на капитал, сырье, собранное или добытое для производства, трудящиеся, арендованные помещения для бизнеса и другие ресурсы, такие как полезные ископаемые, газ или нефть, приобретенные-все эти ресурсы исходят от этого общества. После

того, как все ресурсы приобретены и используются для операций, наконец, продукты или услуги должны быть проданы клиентам, то есть, таким образом, это нормальное ожидание общества, что бизнес должен заботиться об обществе.

Новые группы лидеров, которые являются менеджерами торговых предприятий, должны думать о решении бизнес - задач в достижении своих целей. Но суть проблемы заключается в том, в какой степени компании должны решать проблемы общества. Сегодня среди компаний растет понимание того, что устойчивый бизнес-успех и акционерная стоимость не могут быть достигнуты исключительно за счет максимизации краткосрочной прибыли, а за счет ориентированной на рынок, но социально ответственной деловой деятельности. Таким образом, практика социальной ответственности стала важной частью сегодняшней деловой повестки дня, демонстрируя приверженность компаний этическому поведению и вкладу в повышение качества труда и социальной жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом.

Однако деловые организации являются движущими колесами экономического роста и развития и помогают обществу, обеспечивая лучшие рабочие места, повышая благосостояние и поставляя товары и услуги потребителям. Можно ожидать, что такие организации прекратят загрязнение окружающей среды своими промышленными отходами, обучат трудолюбивых безработных и укрепят трущобы, поскольку, в конечном счете, такие действия окажут благоприятное воздействие на бизнес. Целью исследования является изучение социальной ответственности бизнеса. Социальная ответственность может быть определена взглядами и мыслями, выраженными авторами, исследователями и наблюдателями в соответствующем контексте. Такие выражения упоминаются в следующем разделе исследования. Бергман отметил, что социальная ответственность-это буквально реакция компаний на ожидания общества относительно того, что составляет их соответствующие цели и приемлемые способы достижения этих целей. Социальная ответственность - это совокупность обязательств организации по защите и укреплению общества, в котором она действует. [1]

Келли отметил, что частные предприятия и предприятия, принадлежащие сотрудникам, имеют больше возможностей действовать в интересах сотрудников и сообществ, поскольку собственность позволяет лидерам иметь приоритеты, выходящие за рамки максимизации прибыли. Чоудхури (Chowdhury, 2006) утверждал, что маркетинг и экологический менеджмент объединяют эти три области, но корпоративная социальная ответственность или корпоративное гражданство считаются более обширными терминами, чем отношение делового общества к окружающей среде или модель Круга.

Ноуе (1985) в статье под названием " Корпоративная социальная ответственность: миф или реальность? "он объяснил концепцию КСО, ее основные направления и правильное направление, в котором компания может думать о том, чтобы быть социальной. Анализируя литературу, имеющуюся в этой области, авторы исследования определили основные направления, на которых должно быть сосредоточено предпринимательство, чтобы оно отвечало различным интересам общества. Махмуд (1988) проанализировал несколько

аспектов этой концепции в своем исследовании, чтобы показать практику социальной ответственности на бангладешских государственных предприятиях.

После краткого обсуждения аспектов социальной ответственности в исследовании были рассмотрены показатели социальной ответственности в различных корпорациях государственного сектора страны. В исследовании отмечалось, что государственные корпорации Бангладеш должны нести какую-то обязательную ответственность перед обществом. Это было связано с необходимостью создания государственной корпорации Ариф (1990) провел исследование десяти частных и десяти государственных корпораций в Читтагонге. Он обнаружил, что благосостояние рабочих и национальное развитие являются главными целями, в то время как цели частных предприятий - это прибыль, рост и самодостаточность. Но концептуальные идеи менеджера по этому вопросу были одинаковы в обоих видах бизнеса. Что касается благосостояния трудящихся, то охватываемые области были одинаковыми для обоих секторов, в то время как участие частного сектора было значительно ниже. [2]

"Корпоративная социальная ответственность - это концепция управления, в рамках которой компании интегрируют социальные и экологические вопросы в свою деловую деятельность и взаимодействуют со своими заинтересованными сторонами".) "Корпоративная социальная ответственность - это постоянное стремление компаний вести себя этично и вносить свой вклад в экономическое развитие при одновременном повышении качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом". - Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (WBCSD). Корпоративная социальная ответственность перед клиентом, сотрудником, окружающей средой, правительством, конкурентами, обществом и инвестором.

Бизнес - организации выживают, продавая свою продукцию клиентам. «Специфика предпринимательской деятельности в социальной сфере определяется тем, что, во-первых, предприниматель работает в значимой для общества сфере, во-вторых, ему приходится конкурировать с государством, которое предоставляет ряд услуг бесплатно, в-третьих, некоторая доля потребителей (малоимущие инвалиды, одинокие пожилые люди, малоимущие матери, безработные) характеризуется низким уровнем платёжеспособности»[4]. Для любой бизнес-организации клиенты являются основными заинтересованными сторонами. Поэтому бизнес-организация должна взять на себя определенную ответственность перед клиентами:

«Право быть уверенным в безопасности: самое основное право потребителя-быть уверенным в безопасности владения продуктом. Бизнес - организация должна протестировать продукт и дать инструкции потребителю о его правильном использовании. Право быть информированным: клиент имеет право получить доступную информацию всю необходимую информацию при покупке товара. Бизнес-организация должна информировать клиента об ограничении или любых проблемах с продуктом. Они должны информировать клиента о вредном воздействии продукта, например: «курение вредно для здоровья». Право выбора: клиенты также имеют право выбирать различные

продукты по конкурентоспособным ценам. Они также имеют право купить продукт нужного качества по справедливой цене. Право быть услышанным: коммерческие предприятия должны предоставить клиентам возможность быть услышанными до принятия важных решений, связанных с производством товаров и услуг»[6]. Отдел по связям с потребителями должен активно работать и знать жалобы потребителей. Послепродажное обслуживание: послепродажное обслуживание создает веру среди клиентов. Это повышает деловую репутацию компании. Подлинная реклама: поддельная реклама очень распространена сегодня, она может предложить некоторую прибыль в течение определенного периода, но в долгосрочной перспективе она разрушит бизнес. Исследования и разработки: Исследования и разработки-это ключ к росту бизнеса. Это помогает улучшить качество и снизить цену продукта или услуги. Неблагоприятные последствия: компания должна знать своего клиента, если их продукт или услуга имеют какие-либо неблагоприятные последствия. Это может снизить объем продаж, но такая политика улучшает имидж бренда и завоевывает доверие клиентов. [1]

Ни одна деловая организация не может осуществлять свою деятельность без сотрудничества сотрудников...поэтому торговые компании несут определенную ответственность перед своими сотрудниками. «Работники ожидают безопасных условий труда, справедливой компенсации, равных возможностей, адекватных льгот и т.д. Равенство на рабочем месте: работники ожидают, что к ним будут относиться справедливо на рабочем месте. Коммерческие компании должны обеспечить справедливое отношение ко всем сотрудникам, независимо от возраста, расы, пола, религии или национального происхождения»[6].

Безопасность на рабочем месте: бизнес-организация должна принять необходимые меры для реализации программ безопасности. Акцент на обучение технике безопасности во избежание различных видов аварий должен уменьшить повторяющиеся движения. Организация также должна ввести ротацию рабочих мест, чтобы избежать повторения. Справедливая заработная плата для работников - это бизнес организации, непосредственно связанный с ее работником. И они несут ответственность за обеспечение прав своего работника. Поэтому компания должна проводить справедливую политику в отношении заработной платы сотрудников. Обеспечение достаточных возможностей для обучения и развития: в то время как это бизнес-ответственность бизнес-организации, это также социальная ответственность бизнес-организации [2]. Поэтому «...важнейшей задачей является развитие эффективной и привлекательной предпринимательской экосистемы» [5]. Соответствующие меры социального обеспечения: компания должна принять некоторые меры социального обеспечения для своих сотрудников, которые упомянуты в Международных трудовых стандартах социального обеспечения. Эти меры социального обеспечения включают медицинское обслуживание, пособие по болезни, пособие по безработице, Пособие по старости, пособие по производственной травме, семейное пособие, пособие по беременности и родам, пособие по инвалидности и пособие по случаю потери кормильца.

Список источников и литературы:

1. Аникеева О.П. Управление социальной ответственностью// В мире научных открытий. Красноярск: Научно-инновационный центр. – 2018, № 3 (15). — С. 180-184.
2. Аникеева О.П. Модели социальной ответственности бизнеса: мировой опыт и российская практика / Аникеева О.П., Симонова Л.М. // Вестник Тюменского государственного университета. — 2019, №4. — С. 72-77.
3. Герчикова И.Н., Менеджмент. Учеб.пособ. для студентов вузов/И.Н. Герчикова. — 1-е изд., перераб. и доп. — М.:ЮНИТИ — ДАНА, 2019.
4. Гришин К.Е., Назарова У.А., Терелецкова Е.В. Методический подход к определению сути и содержания деятельности субъектов социального предпринимательства / Экономика и управление: научно-практический журнал, 2018, № 6 (144). – С. 98-102.
5. Konstantin Grishin, Rustam Malikov, Oleg Alekseev, Elena Tereletszkova, Marina Bogatyreva Methodological approach to institutional context of regional entrepreneurship // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. – Volume 92 - SCTMG 2020. – P.417-424.
6. Social Responsibility of Business – [Электронный ресурс] - <https://bankofinfo.com/social-responsibility-of-business/>

© Мустафина А.М.,2021

УДК 331.108

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

*Мухаметзянова Элиза Ахтямовна,
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Габидуллина Гульнара Рафаэлевна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье изложены научные подходы к экономической сущности кадрового потенциала предприятия, представлена система мониторинга управления им.

Ключевые слова: кадровый потенциал, управление персоналом, управление кадровым потенциалом, трудовые ресурсы.

Основу любой организации составляет кадровый потенциал. «Управление кадровым потенциалом должно содействовать упорядочению, сохранению качественной специфики, совершенствованию и развитию персонала. Проблема повышения качества кадрового потенциала окончательно не решена и требует

дальнейшего исследования. Прежде чем говорить о повышении качества кадрового потенциала и сохранении этого качества на уровне производственного персонала, необходимо четко представить и проанализировать процесс преобразования кадрового потенциала в кадровый ресурс и далее производственный персонал» [3, с.73]. Подходы к трактовке данной категории встречаются разные: Беспалова О.В. понимает под ним возможности и дает ему следующее определение «Возможности персонала и администрации, которые могут быть использованы для достижения целей организации» [2].; Л. Т. Снитко, Ю. А. Чужикова – «Совокупность способностей и возможностей кадров обеспечивать достижение целей», и, исходя из этого понятия, мы видим, что они делают акцент на способностях персонала [6].; К. Г. Кречетников акцентирует внимание на физических и духовных качествах, которые определяют возможности и способности [5].; Н. Р. Балынская, Н. В. Кузнецова, О. Н. Сеницына кадровый потенциал описывают как обобщающую характеристику персонала [2]. В научных работах Н.П. Беляцкого, С.Е. Веселько, А.Я. Кибанова описана разница между понятиями «кадры» и «кадровый потенциал». Они отмечают, что «под понятием «кадры» понимается совокупность работников определенных профессий и специальностей, уровня образования и профессиональной подготовки, а понятие «кадровый потенциал» включает не только кадры, но и определенные возможности различных категорий кадров в реализации деятельности компании, то есть действий, которые вытекают из задач функционирования и развития организации»[4]. Кадровый потенциал организации напрямую зависит от потенциала кадров этой организации, но не является их простой суммой. Он целостен, принципиально отличен от свойств потенциала каждого работника в отдельности.

Эффективная система управления кадрами является основополагающим фактором развития организации. От правильной кадровой политики зависит мотивация персонала, следовательно, и производительность труда. Высокая мотивация персонала и производительность труда влекут за собой и повышение прибыли предприятия.

Для перехода на инновационные методы развития организации, необходимо произвести анализ кадрового потенциала, так как нужно знать какие стороны и качества персонала стоит улучшить, а какие раскрыть. «Кадровый потенциал раскрывается как знания, умения и навыки персонала организации, который используется для получения прибыли. Также данное понятие описывается как резервные или свободные трудовые ресурсы организации, которые потенциально могут быть использованы в работе при их профессиональном соответствии. Таким образом, кадровый потенциал предприятия – это совокупность способностей и характеристик работников организации как главного ресурса, который связан с успешным исполнением порученных ему функций и эффективным достижением целей развития организации в перспективе»[4].

В современных рыночных условиях основными функциями управления кадровым потенциалом выступают планирование, организация и контроль данной системы. Данные функции реализовываются через распределение

обязанностей, профобучение, мотивацию и стимулирование, карьерное продвижение. Таким образом, система управления кадровым потенциалом это совокупность функциональных подсистем, которые осуществляют согласованную деятельность, с целью своевременного обеспечения формирования, развития и использования потенциала отдельного сотрудника. При формировании системы управления кадрового потенциала необходимо учитывать факторы, которые влияют на нее (таблица 1).

Таблица 1. - Факторы, влияющие на формирование системы управления кадровым потенциалом*

Внешние факторы	Внутренние факторы
1) политико-правовые; 2) экономические; 3) демографические; 4) экологические; 5) научно-технологические; 6) социально-культурные.	1) организационно-производственные; 2) личностные; 3) структурные.

*[1]

Система управления кадровым потенциалом представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов, таких как: планирование, прогнозирование и маркетинг; подбор и оценка персонала; стимулирование труда; развитие кадров; информационное обеспечение [1]. Многие современные организации нерегулярно или необъективно осуществляют мониторинг системы управления кадровым потенциалом. На российских предприятиях целенаправленно занимаются только планированием и прогнозированием количественной потребности кадров, состава кадров, что необходимо для перспективного периода и выполнения плановых показателей эффективно. Но при этом игнорируются остальные составляющие системы управления кадровым потенциалом. Таким образом, основополагающим фактором экономического роста предприятия является адаптивная, гибкая, кадровая политика и четкая система управления кадровым потенциалом. Формирование и использование кадрового потенциала осуществляется на основе ряда специфических принципов, требует изучения и системного подхода в условиях острой конкурентной борьбы между предприятиями.

Список источников и литературы:

1. Балынская Н.Р., Кузнецова Н.В., Сеницына О.Н. Система управления кадровым потенциалом современной организации // Вопросы управления. – 2016. - №2(39). – С.214-220.
2. Беспалова О. В. Методологический подход к кадровому потенциалу предприятия /О. В. Беспалова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2014. – №1 (4). – С. 69-72.
3. Галимова А.Ш., Дудина А.А. Перспективы развития кадрового потенциала в условиях цифровой экономики // В сборнике материалов ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам

социально-трудовых отношений (20 заседание) «Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и управление. - Воронеж, 2020. С. 72-74.

4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: учебник [Текст] /А.Я. Кабинова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 638 с
5. Кречетников К. Г. Управление кадровым потенциалом в интересах развития организации / К. Г. Кречетников // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2013. – № 8. – С. 147-152.
6. Снитко Л. Т. Компонента «кадровый потенциал» в системе оценки рыночного потенциала организации / Л. Т. Снитко, Ю. А. Чужикова //Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. –№ 3(51). – С. 64-70.

© Мухаметзянова, Э.А., 2021

УДК 331.101.3

ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

*Набиуллина Ралина Рамилевна,
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Галина Альбина Эдуардовна, к.с.н., доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»*

Аннотация: В статье рассмотрены особенности построения эффективной системы мотивации персонала в современной организации. Автором выделены ключевые принципы (критерии) и проанализированы основные этапы построения эффективной системы мотивации персонала.

Ключевые слова: мотивация персонала, эффективность мотивации персонала, этапы построения систем мотивации персонала.

В последние годы все большее внимание стало уделяться вопросам эффективного управления человеческими ресурсами, что в целом отражает динамичность современного делового мира и необходимость поиска все новых и новых путей достижения поставленных целей. И мотивация персонала как одна из основных функций HR-менеджмента является ключевой проблемой для большинства организаций. Цель процесса мотивации состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать имеющийся у организации трудовой потенциал и обеспечить тем самым повышение производительности труда и общей эффективности и прибыльности [3, с. 102]. Поэтому формирование работающей и эффективной системы мотивации персонала становится первоочередной задачей для любой компании, независимо от ее отраслевой

принадлежности, формы собственности, масштабов деятельности, места на рынке и т.д. От того, насколько правильно и своевременно введена действенная система мотивации сотрудников, зависят результаты их деятельности и организации в целом [4, с. 47].

Анализ корпоративного опыта подтверждает, что отсутствие эффективной системы мотивации негативно влияет на конкурентоспособность организации, и, как результат, происходит снижение заработной платы. Это также может привести к высокому движению рабочей силы (текучести кадров), снижению производительности труда, негативной среде внутри коллектива и низкому уровню дисциплины.

Исходя из опыта зарубежных компаний, существует три типа систем мотивации персонала:

- беспремиальная система, где мотивация осуществляется только за счет фиксированной (базовой) заработной платы, стимулирование деятельности осуществляется посредством выплат заработной платы;

- система премирования, предусматривающая поощрительные выплаты работникам в зависимости от результатов деятельности организации в целом;

- сдельно-премиальная система, предполагающая поощрительные выплаты за индивидуальные результаты деятельности каждого работника [5, с. 169].

Следует отметить, что премиальные системы предполагают привлечение работников к участию в прибылях (годовое вознаграждение из прибыли организации), в доходах (каждому работнику выплачивается вознаграждение, размер которого определяется по результатам оценки выполнения им производственного задания и не зависит от прибыли организации), в капитале (в виде акций по их номинальной цене).

На основании системного подхода представляется возможным выделить следующие принципы построения эффективной системы мотивации персонала:

1. Влияние системы мотивации персонала на достижение стратегической цели организации. Иными словами, прежде чем создавать систему мотивации в организации, необходимо определить цели, стратегии компании и создать систему мотивации, чтобы сотрудники достигли результатов, которые помогут им достичь целей компании. Как справедливо отмечает Ж.В. Смирнова «когда сотрудник осознает, что его продвижение зависит от достижения стратегических целей, стратегия действительно становится повседневной работой каждого» [8, с. 502].

2. Комплексность системы мотивации персонала. Система не эффективна, если она не является всеобъемлющей. Помимо наличия материальных финансовых стимулов, необходимо, с учетом мотивов сотрудников, разработать систему нематериальной мотивации – возможности для карьерного роста, позитивная оценка труда (рейтинги, дипломы) и т.д. Система мотивации, как правило, требует моральной компенсации и уравнивающего фактора – нематериальных стимулов. Денежные средства в данном случае не выступают главным мотиватором для сотрудников, в связи с чем вопрос нематериальной

мотивации остается актуальным и по сей день и для всех организаций. При этом Галина А.Э. и Евдокимова К.В. отмечают, что «в нематериальной мотивации самое важное проявлять внимательное демонстрационное отношение к сотрудникам при любых обстоятельствах» [2, с. 343].

При этом, базисом для развития нематериальной составляющей системы мотивации за счет получения всеобщего признания профессиональных знаний и навыков, участия в мероприятиях более высокого уровня может стать система грейдов. Грейдинг представляет собой классификацию должностей согласно с определенными основаниями, цель которого – построение системы мотивации. Суть данного метода заключается в сопоставлении внутренней значимости должностей для организации с ценностью этой работы на рынке.

3. Средняя зарплата персонала не должна быть ниже, чем на рынке у работника с аналогичной квалификацией. П.В. Худякова отмечает, что «при разработке системы мотивации важно следить за рынком заработной платы в отрасли. Заработная плата ниже рыночной обычно приводит к увеличению оборота (если компания не единственная в регионе), если же заработная плата выше рыночной (и компания не является монополистической), необходимо проанализировать и уточнить причины и важность таких затрат для компании» [10, с. 160].

4. Необходимо учитывать составляющие организационной структуры. Важно изучить внешнюю среду, в которой работают организации, а также оценить их идентичность и стратегические приоритеты. Для этого используются такие методики как T.E.M.P.L.E.S. (Technology – технологии, Economics – экономика, Market – рынок, Politics – политика, Laws – законодательство, Ecology – экология, Society – социальные факторы); PEST-анализ (Political, Economic, Sociological, Technological); SWOT-анализ и другие.

5. Способы эффективной мотивации для персонала, работающего в организации, необходимо выбирать более тщательно и в соответствии с его индивидуальными потребностями. Мы согласны с автором О.М. Лобиковой, которая считает, что «проблема состоит в сложности оценки эффективности работы каждого из сотрудников. В то же время эффективен индивидуальный подход, при котором лидер имеет четкий психологический портрет каждого своего сотрудника. Это позволяет максимально результативно применять не только общие способы поощрения, но и даст сотрудникам возможность испытать свой успех в этой организации» [6, с. 12]. Помимо вышеперечисленных критериев, важным критерием эффективной системы мотивации персонала в организации также является оценка удовлетворенности персонала текущей системой мотивации (обычно, методом опроса). Однако стоит отметить, что в настоящее время еще не сложилось однозначной систематизации факторов, влияющих на удовлетворенность системой мотивации, среди которых можно выделить следующие: трудовой процесс, уровень заработной платы, возможность карьерного роста, морально-психологический климат, организация рабочего места и др.» [1, с. 3].

Х.И. Солтгириева отмечает, что «для того, что выстроить эффективную систему мотивации персонала в организации необходимо использовать

определенную систему оценки эффективности выполнения каждым сотрудником компании своих должностных обязанностей» [9, с. 82].

Таким образом, рассмотренные выше критерии должны стать основой для разработки эффективной системы мотивации персонала в организации, которая должна реализовываться в несколько этапов:

- выявление мотивационных ожиданий персонала;
- оценка эффективности текущей системы мотивации;
- формирование требований, предъявляемых к персоналу;
- формирование материальной системы мотивации;
- формирование нематериальной системы мотивации.

В рамках изучаемой проблемы целесообразно отметить и то, что в эпоху цифровизации управленческих процессов отмечается повышенный интерес в том числе к вопросам автоматизации систем управления мотивацией персонала. Однако, несмотря на это, автоматизация процессов управления мотивацией персонала широко реализуется пока только в крупных компаниях.

Понимание необходимости автоматизации процессов мотивации персонала приходит, прежде всего, тогда, когда в организации начинают применяться ключевые показатели эффективности. КРІ, в русской версии иногда используют аббревиатуру КПЭ (ключевой показатель эффективности), представляет собой индикатор эффективности и успешности выполнения поставленных целей при помощи выполнения конкретных показателей. КПЭ каждого отдельного работника определяет результативность выполненной им конкретной работы и находит финансовое отражение в его заработной плате.

Так, при реализации и внедрении автоматизированной системы руководителю организации, в первую очередь, необходимо обеспечить прозрачность и гибкость показателей для оценки работы персонала. Наряду с этим, представляется целесообразным разработать ценностные предложения для персонала, которые способствуют увеличению уровня результативности в работе за счет стимулов, являющихся привлекательными и осязаемыми.

Одним из программных продуктов КРІ-управления является программа «КРІ-Drive», которая подходит для любых видов деятельности и может внедряться на любом этапе развития компании. Она позволяет полностью автоматизировать процесс управления персоналом, в том числе удаленно. С помощью различных модулей, предусмотренных в программе, руководитель имеет возможность контролировать эффективность работы сотрудников, премировать и оплачивать их работу по фактически достигнутым результатам. При этом не требуется устанавливать специальное программное обеспечение. Все операции осуществляются в онлайн-режиме при помощи обычного браузера или приложения для мобильных устройств [7].

В заключении следует отметить, что мотивация персонала – одно из основных направлений деятельности в сфере управления персоналом, так как именно от нее зависят трудовое поведение и эффективность работников. Суть мотивации сотрудников в современном управлении заключается в предоставлении возможности узнать и реализовать личные интересы в процессе

достижения организационных целей. Важно осознавать, что идеальной и раз и навсегда выстроенной системы мотивации существовать не может. И независимо от того, какая система мотивации разработана и внедрена в организации, необходимо учитывать динамичность внешней и внутренней среды организации и ее влияния на данное направление HR-менеджмента.

Список источников и литературы:

1. Галимова Л.Ф., Галина А.Э. Социальный пакет как инструмент мотивации персонала // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. – № 3. – С. 1-3.

2. Галина А.Э., Евдокимова К.В. Оценка персонала как необходимый элемент кадровой политики организации // Молодой ученый. – 2017. – № 14 (148). – С. 343-345.

3. Иванова С.В., 50 советов по нематериальной мотивации / С.В. Иванова. – 6-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 178 с.

4. Ламихов Ю.Б. Создание оптимальной системы трудовой мотивации на современных предприятиях // Дискуссия. – 2019. – № 1 (92). – С. 47-55.

5. Лобанова М.А. Совершенствование системы мотивации персонала организаций на основе компетентностной модели // АНИ: экономика и управление. – 2018. – № 3 (24). – С. 169-171.

6. Лобикова О.М., Лобикова Н.В. Разработка системы мотивации труда на предприятии // Формула менеджмента. – 2019. – № 1 (8). – С. 5-12.

7. Система КРІ-Управления и КРІ-Мотивации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kpi-drive.ru/> (дата обращения: 15.03.2021 г.).

8. Смирнова Ж.В. Методы совершенствования системы мотивации персонала // Московский экономический журнал. – 2020. – № 3. – С. 502-509.

9. Солтгириева Х.И., Хасаева М.Х. Разработка мотивации персонала в организации // International scientific review. – 2017. – № 5 (36). – С. 82-83.

10. Худякова П.В., Аршанская О.В. Современные представления о системе мотивации труда // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 1-2. – С. 160-164.

© Набиуллина Р.Р., 2021

МАТЕРИАЛЬНОЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРУДОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ

*Нигматуллина Эльвина Альбертовна,
студент*

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Научный руководитель: Терлецкова Елена Валентиновна

кандидат социологических наук, доцент

кафедры социологии труда и экономики предпринимательства

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: В статье рассмотрено понятие стимулирования персонала и его отличия от мотивации, охарактеризованы основные виды и способы стимулирования, определены факторы успешного стимулирования в современных условиях цифровизации экономики. Рассмотрены практические примеры материального и нематериального стимулирования на примере лучших работодателей России и указаны возможные ошибки в процессе построения системы стимулирования.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, цифровые технологии, управление персоналом.

Эффективное стимулирование является крайне актуальным для любой организации, так как оно влияет на такие показатели, как производительность труда, текучесть кадров, лояльность персонала, и характеризует организацию как хорошего или плохого работодателя. Рассматривая виды стимулирования, прежде всего, необходимо определить его понятие. По мнению Михайлиной Г.И. [2, с. 259], стимулирование представляет собой внешний побудительный мотив, часть системы мотивации. При этом нематериальное стимулирование отождествляется с административным: работник побуждается к труду за счет прямого приказа и санкций в случае нарушения норм. Материальное стимулирование – это экономическое стимулирование: заработная плата, премия, надбавки, социальные гарантии и иное материальное или денежное вознаграждение. Дейнека А.В. [1, с. 159] рассматривает процесс стимулирования как мотивацию. При этом работодатель использует внешнее вознаграждение (оплата труда, карьерный рост) и внутреннее вознаграждение (достижение успеха) в отношении работников для наилучшего исполнения теми трудовых задач.

Таким образом, понятие стимулирования весьма расплывчато ввиду наличия споров среди исследователей касательно разграничения понятий мотивации и стимулирования. Если материальное стимулирование – это материальное вознаграждение работника, то нематериальное стимулирование и мотивацию разграничить сложнее. По мнению автора, нематериальным стимулированием следует считать любое внешнее воздействия на работника со

стороны работодателя с целью увеличить внутреннее стремление работника (мотивацию) к добросовестному выполнению своих трудовых обязанностей. Классификация видов стимулирования представлена на рис. 1 [5].

К корпоративно-системным видам стимулирования можно отнести организационное и творческое стимулирование. Работодатель стимулирует работника посредством корпоративной культуры, корпоративной связи, свободного от работы времени, карьеры, корпоративного обучения, предоставления самостоятельности в принятии решений и участия в развитии организации, подарками на памятные события и даже в некоторых случаях участием в акционерном капитале организации.

Рисунок 1 – Классификация видов стимулирования

К социально-психологическому стимулированию относится похвала (личная или общественное признание), подарки за достижения, возможность взаимодействовать с топ-менеджментом напрямую.

Социально-бытовое стимулирование – это комфорт, различные социальные льготы (жилье, питание, льготы в отношении детей работников, медобслуживание и т.д.), гибкие социальные выплаты.

Материальные и нематериальные виды стимулирования переплетаются между собой. Вызвано это тем, что все они оказывают воздействие на внутреннее побуждение работника к труду – мотив – который невозможно представить в материальном виде. Кроме того, другие подсистемы управления персоналом (к примеру, обучение) переплетаются с системой мотивации и стимулирования. Смешиваются и отдельные способы материального стимулирования. Подарки, которые относятся к социально-психологическому стимулированию, связаны с личными достижениями работника. Подарки как корпоративно-системное стимулирование нет необходимости заслужить, они предоставляются организацией за сам факт работы в ней с целью повышения сплоченности коллектива и лояльности к организации.

Ввиду того, что способов внешнего воздействия на работника может быть очень много, не существует универсальных способов стимулирования, позволяющих добиться наилучших результатов. Однако организации могут учесть две наиболее распространенные ошибки в процессе мотивации персонала:

1) несправедливая система оплаты труда. К данному пункту относится большое разнообразие ошибок: ограничение системы стимулирования и мотивации высоким уровнем заработной платы, гарантированное или

неожиданное премирование, премирование за чужую работу, невозможность достижения поставленных целей для получения определенных надбавок, слишком низкий уровень оплаты труда по сравнению со среднерыночным показателем. Таким образом, можно заключить, что размер оплаты труда, премий и надбавок должен быть не слишком низким по сравнению со среднерыночным, привязан к целям организации и конкретным обязанностям работника (в первую очередь количественным), предсказуемым;

2) недостаточное внимание нематериальному стимулированию. Если работодатель ограничивается заработной платой, персонал начинает работать согласно принципу «минимально допустимого уровня». Плохой социально-психологический климат, неудобное расположение места работы точно также могут стать причиной высокой текучести кадров, как и несправедливая система оплаты труда.

Помимо распространенных ошибок, существуют также факторы успешного стимулирования. К ним можно отнести:

- 1) открытость и доверительность в отношениях между работником и персоналом;
- 2) не слишком значительное стимулирование (значительные награды, как правило, вызывают зависть у коллег) сотрудников по промежуточным достижениям (однако не за каждое успешное действие);
- 3) здоровая конкуренция в организации;
- 4) вариативность в материальном и нематериальном стимулировании;
- 5) индивидуальный подход к системе мотивации и стимулирования. Для этого необходимо изучать теории мотивации и понимать, что мотивирует к работе тех или иных сотрудников.

Выстраивая систему стимулирования, организации также должны учитывать современные условия, которые заключаются в тенденции распространения цифровых технологий во все сферы жизни общества, что обусловлено, по мнению автора, двумя ключевыми факторами:

1) развитием науки и технологий. Вследствие этого современному работнику больше приходится полагаться на свой ум, нежели на физические параметры; учиться взаимодействовать с машинами, чаще представлять себя в роли творца [11]. Не отставать от мировых тенденций крайне важно и для нашей страны. Одним из целей национального проекта «Цифровая экономика» является подготовка кадров для работы в цифровой среде и развитие цифровых компетенций [10];

2) сменой поколений. Новое поколение сменяет старое, и в данный момент среди персонала все более распространенным становится поколение Y (миллениалы), которое в 2025 году будет составлять 75% рабочей силы. Компания цифровой рекламы Exponential исследовала порядка 4 млн. представителей данного поколения. Выяснено, что значительная часть интересов данного поколения сосредоточена в цифровом пространстве: компьютерные игры, социальные сети, электронные кошельки [9]. Соответственно, таких работников необходимо стимулировать к труду совершенно иначе, нежели представителей предшествующего поколения, X. Соответственно, для

стимулирования таких работников лучше подойдет геймификация, благоприятная атмосфера в коллективе и значимости результатов работы, демократический стиль руководства и налаженный канал связи с начальником [3]. Сами миллениалы отмечают важность карьерного роста, высокой оплаты труда, возможности обучаться на рабочем месте. Многие мечтают о свободном рабочем графике [9]. Также исследователями отмечается, что система стимулирования должна включать ключевые показатели эффективности (КПИ), возможность реализации творческих возможностей сотрудников [4]. Система материального стимулирования должна быть максимально прозрачной и наглядной для персонала, а также прогнозировать будущую производительность труда и меры со стороны работника, который тот должен предпринять для достижения наилучшего результата. Для этого лучше всего подходят интерактивные онлайн-платформы, которые могут также включать элементы нематериального стимулирования.

Каким образом лучшие работодатели России выстраивают систему материального и нематериального стимулирования? По результатам 2020 года в рейтинге лучших работодателей России первое место заняла госкорпорация «Росатом» [12]. В качестве особенностей своей системы мотивации и стимулирования организация заявляет вознаграждение работников и подразделений за измеримый результат, возможность профессионального и карьерного роста для всех сотрудников, обучение (его постоянно проходят около 50% работников) и возможность участия в инновационных проектах. Особое внимание уделяется кадровому резерву [7], а мотивированность будущих сотрудников к труду выявляется еще среди студентов. Созданием кадрового резерва озадачены не только компании, но и государственные органы управления. Например, в Республике Башкортостан создан портал «Кадры Республики» [6]. Кадровая политика другого лидера среди работодателей, компании «Газпром» соответствует международным стандартам [8]. В организации единые и открытые корпоративные нормы по оплате труда, материальное и нематериальное стимулирование закреплено в официальных документах. В рамках социального обеспечения «Газпром» предоставляет сотрудникам жилищное обеспечение, надбавки, льготы и компенсации. Интересы работников представляет профсоюзная организация.

Таким образом, построение системы материального и нематериального стимулирования – непростая задача для работодателя. Решить ее помогут как теоретические знания о теориях мотивации, факторах успешного стимулирования и ошибках в нем, так и практический опыт лучших работодателей и собственная практика.

Список источников и литературы:

1. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 288 с.
2. Михайлина Г.И. Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк ; под общ. ред. Г.И. Михайлиной. – 4-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 280 с.

3. Козлова О.А., Селезенева Е.А. Особенности мотивации работников в условиях формирования цифровой экономики // Human Progress. – 2018. – №10. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-motivatsii-rabotnikov-v-usloviyah-formirovaniya-tsifrovoy-ekonomiki> (дата обращения: 18.03.2021).
4. [Яндреева В.В.](#) Мотивация персонала в условиях цифровой экономики // SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS. сборник статей III Международной научно-практической конференции. – 2020. – С.101–103.
5. Антипина В. Классификация видов нематериального стимулирования // HR-портал [Электронный ресурс] – URL: <https://hr-portal.ru/story/klassifikaciya-vidov-nematerialnogo-stimulirovaniya> (дата обращения 18.03.2021).
6. Ахряпова Д.А., Терелецкова Е.В., Кадровый резерв как инструмент внутреннего маркетинга в торговой организации // материалы II Международной научно-практической конференции «Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами», г. Москва, 0–11 декабря 2020 года. – М.: Институт развития дополнительного профессионального образования, 2020. Том 3. – С. 299-301.
7. Кадровая политика // Официальный сайт государственной корпорации «Росатом» [Электронный ресурс] – URL: <https://rosatom.ru/career/sotrudnikam/kadrovaya-politika/> (дата обращения 18.03.2021).
8. Кадровая политика // Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.gazprom.ru/careers/hr-policy/> (дата обращения 18.03.2021).
9. Кац П. Плюшки для поколения Y. Чем работодатели удерживают работников-миллениалов? // Блог коворкинга START HUB [Электронный ресурс] – URL: http://blog.starthub.ru/pokolenie_y (дата обращения 18.03.2021).
10. О национальной программе // Официальный сайт аналитического центра при Правительстве РФ [Электронный ресурс] – URL: <https://digital.ac.gov.ru/about/> (дата обращения 18.03.2021).
11. Хусяинов Т., Слюсарев В., Марков С. Как развитие технологий влияет на эволюцию людей // Новости сибирской науки [Электронный ресурс] – URL: <http://www.sib-science.info/ru/heis/kak-razvitie-tekhnologiy-vliyaet-na-evolyutsiyu-04062020> (дата обращения 18.03.2021).
12. Майшев А. Названы лучшие работодатели России за 2020 год // Онлайн-издание «Известия» [Электронный ресурс] – URL: <https://iz.ru/1123947/2021-02-15/nazvany-luchshie-rabotodateli-rossii-za-2020-god> (дата обращения 18.03.2021).

© Нигматуллина Э.А., Терелецкова Е.В., 2021

УПРАВЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНОЙ ТРУДА В СИСТЕМЕ PEOPLE-MANAGEMENT

*Петайкина Олеся Викторовна,
студент*

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

*Научный руководитель: Терелецкова Елена Валентиновна
кандидат социологических наук, доцент*

*кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация: В статье рассматриваются сущность, содержание, значение трудовой дисциплины в современных условиях и методы ее обеспечения в трудовых отношениях.

Ключевые слова: дисциплина труда, правила внутреннего трудового распорядка, работник, работодатель, трудовой договор.

В цифровую эпоху, проблема управления дисциплиной труда сохраняет свою актуальность в компаниях любой формы собственности. Важно понимать, что управление дисциплиной труда предполагает не только применение мер взыскания к работникам за несоблюдение трудовой дисциплины, но и различные материальные и нематериальные поощрения, мотивирующие персонал к эффективному труду.

На сегодняшний день рациональное управление трудовой дисциплиной в организации предполагает создание прибыльного производства. Многие организации воспринимают неадекватность дисциплинарных мер в отношении руководства, демонстрируя неэффективное использование ресурсов и создавая дополнительные трудности со стороны организации. По-видимому, этот недостаток проявляется в плохом восприятии многими из нас сущности дисциплины, ее задач, путей укрепления. Часто, укрепляя трудовую дисциплину, большинство ожидает большего, чем может предложить, поэтому можно упустить другие способы организации труда, улучшения производства и т.д. По этой причине необходимо четко понимать, что представляет собой трудовая дисциплина, дисциплинарные отношения. При каких условиях методы укрепления (управления) трудовой дисциплины будут эффективными, а при каких, наоборот, неэффективными.

Считается, что трудовая дисциплина является одним из факторов успешного воспитания рабочих. Кроме того, усиливается ответственность работников при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. В сфере организации труда происходят изменения, связанные с проблемой ненадлежащего исполнения или неисполнения обязанностей работника, что дает нам основание изучить вопрос управления трудовой дисциплиной в организации. Трудовая дисциплина и распорядок труда подразумевают правила поведения работников и руководства в рабочее время и на рабочем месте,

перечень задач, необходимых для выполнения в целях регулирования трудовой дисциплины, перечень прав в области трудовой дисциплины. Трудовая дисциплина является обязательной составляющей трудового процесса. Значение трудовой дисциплины трудно переоценить. Именно от ее соблюдения зависит исполнение трудовых норм предприятия и порядок его функционирования. Термин «трудовая дисциплина» означает соблюдение обеими сторонами трудового договора, правил поведения, установленных трудовым договором, трудовым кодексом и иными нормативными актами. В свою очередь, при заключении трудового договора работник и руководитель соглашаются выполнять все его условия, в том числе соблюдать трудовую дисциплину [3, с. 102].

Трудовой кодекс РФ выделяет три вида обязанностей: общие обязанности, обязанности работника, обязанности руководства.

Общие обязательства распространяются на обе стороны трудового договора, то есть на работника и руководителя. Под ними подразумеваются:

- исполнение обязательств по трудовому договору и Трудовому кодексу Российской Федерации;
- соблюдение внутренних правил общества;
- соблюдение утвержденных норм труда;
- соблюдение требований охраны труда;
- сохранение имущества предприятия и работников [7, с. 144].

Трудовые обязанности по соблюдению трудовой дисциплины устанавливаются трудовым договором. Однако этот раздел часто исключается из трудового договора и принимает форму дополнительного соглашения, договора уведомления или внутреннего трудового распорядка. Если работник не был проинформирован о правилах внутреннего трудового распорядка при приеме на работу, он вправе их не применять.

В свою очередь, руководство не имеет права требовать от работника их выполнения до тех пор, пока он не проконсультируется с ними. В целях укрепления трудовой дисциплины руководство имеет право периодически оценивать знания и соблюдение трудовой дисциплины работниками.

Согласно Трудовому кодексу РФ [4], работник обязан: выполнять свои обязательства в сроки, строго установленные правилами процедуры; нести ответственность при исполнении своих прямых обязанностей; достижение производственных целей, поставленных руководством; соблюдать требования охраны труда и др.

Руководитель также имеет ряд обязанностей, выполнение которых является условием соблюдения трудовой дисциплины: соблюдение условий и обязательств, предусмотренных трудовым договором; организация безопасных условий труда работников; соблюдение финансовых обязательств перед работником; обеспечение работника всеми необходимыми средствами, от которых зависит выполнение норм труда; своевременно выполнять обязательства, установленные федеральными, региональными законами, Трудовым кодексом, Коллективным договором и локальными нормативными

актами [1, с. 86]. Таким образом, становится ясно, что трудовая дисциплина предполагает не только подчинение работника руководству. Кроме того, у руководства есть гораздо больше элементов, которые необходимо реализовать для соблюдения трудовой дисциплины, так как в сферу его деятельности входит организация трудового процесса и организация рабочего места.

Понятие «трудовая дисциплина» подразумевает не только обязанности, но и права обеих сторон трудового договора. Под трудовой дисциплиной понимается также создание руководителем материальных, экономических и организационных условий для работника и для выполнения норм труда. Кроме того, в полномочия руководителя входит официальное закрепление приказов и правил работы. Для выполнения этой функции руководитель уполномочен разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты, устанавливающие правила и нормы поведения персонала [6, с. 158].

Таким образом, становится ясно, что для выполнения своих обязанностей руководитель должен обладает рядом полномочий:

- разработка и утверждение локальных нормативных актов, устанавливающих внутренние правила и правила поведения работников;
- обязанность работников соблюдать обязательства, предусмотренные трудовым договором, трудовым кодексом и локальными нормативными актами;
- реализация обязанностей и прав работников с учетом Трудового кодекса РФ и трудового договора;
- обязанность работников соблюдать трудовые правила общества;
- оценка эффективности работы работника и степени соблюдения трудовых норм;
- поощрение работника за качественную работу, превышающую нормативы, или за выполнение задач, не связанных с ним по трудовому договору и Трудовому кодексу РФ;
- дисциплинарная ответственность работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовым договором и (или) иными нормативными актами;
- дисциплинарное расследование.

Существует три способа обеспечения трудовой дисциплины: убеждение; принуждение; улучшение [2, с. 40].

Правила внутреннего распорядка подразумевают правила поведения работников на предприятии в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и локальными актами, основанными на трудовом законодательстве. Правила внутреннего распорядка предусматривают поведение работников не только в рабочее время, но и в законные праздничные дни, когда они находятся на территории предприятия.

Правила регламента разрабатываются руководством, но в четком согласии с Трудовым кодексом РФ и мнением представительного органа работников. На предприятиях, где организованы профсоюзы, руководитель может также учитывать мнение Профсоюзного комитета. Однако Трудовой кодекс РФ гласит, что мнение профсоюза для руководителя не является обязательным, поэтому он

вправе не учитывать его ни при каких обстоятельствах. Некоторые отрасли народного хозяйства устанавливают внутренние правила, которые разрабатываются и утверждаются Правительством Российской Федерации и составляют трудовую дисциплину предприятия.

Как правило, правила процедуры состоят из семи пунктов:

- основные положения, адресаты, цели и задачи правил процедуры;
- правила и процедуры увольнения и найма на работу;
- перечень основных обязанностей должностного лица;
- перечень основных управленческих обязанностей;
- распорядок рабочего дня, недели, месяца, структура рабочей недели, перечень задач на период рабочего дня;
- порядок и возможные меры поощрения работников за определенные заслуги;
- условия и дисциплинарные меры, применяемые к персоналу за определенные правонарушения [7, с. 146].

Все эти правила обязательны для каждого сотрудника и должны быть доведены до его сведения на этапе найма.

Таким образом, трудовая дисциплина – это отношения взаимной ответственности работников, основанные на сознательном и добровольном исполнении ими правил поведения, предусмотренных трудовым законодательством и действующими нормативными актами, в соответствии с их служебными и профессиональными обязанностями. Директор должен создавать определенные правила внутреннего трудового распорядка и положение о дисциплине, с помощью которых можно поддерживать на предприятии трудовую дисциплину, обеспечивающую эффективную и последовательную работу всех работников. Каждый сотрудник должен четко знать, как вести себя на своем рабочем месте. Положение о дисциплине и правилах внутреннего трудового распорядка поможет сотрудникам придерживаться правильного стиля работы. Сотрудники должны знать, что существуют правила и нормы, на основании которых руководитель будет рассматривать все проступки персонала и нарушения трудовой дисциплины. Чтобы управлять дисциплиной, необходимо, в первую очередь, измерить ее, чтобы иметь возможность определить, как те или иные меры, факторы, условия влияют на дисциплину, на чем остановить внимание, какое звено в этой работе выделить, в первую очередь. Измерение уровня также необходимо для того, чтобы иметь возможность сравнивать дисциплину в различных структурных подразделениях организации.

Список источников и литературы:

1. Караваев А.Н. Институт дисциплинарной ответственности как способ обеспечения дисциплины труда //Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, в 2-ух частях. Самарский юридический институт ФСИН России. – 2019. – С. 86-89.

2. Лукьянова Н.А. Сущность, значение дисциплины труда и методов ее обеспечения //Юрист. – 2020. – № 7. – С. 38-43.
3. Мухтарова Е.А. Понятие дисциплины труда //Актуальные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы на современном этапе: проблемы и перспективы. Сборник научных трудов. Под общей редакцией А.А. Середина. - Вологда, 2019. – С. 101-105.
4. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения 17.03.2021).
5. Терелецкова Е.В., Максимова А.А. Методы оценки персонала // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «People-management в условиях цифровой трансформации экономики» (20 марта 2020 года, Башкирский государственный университет). – Уфа. – РИЦ БашГУ, Под ред. Галимовой А.Ш. – 2020. – С. 140-144.
6. Удовиченко Н.А. Дисциплина труда персонала в организации и ее разновидности //Управление человеческими ресурсами: теория, практика и перспективы. Материалы международной молодежной научно-практической конференции. Ответственные редакторы В.Ш. Гузаиров, И.В. Савенкова. – 2018. – С. 156-159.
7. Шилинской И.А. Экономическое обоснование совершенствования управления дисциплиной труда персонала организации //Экономический рост России: проблемы и стратегические перспективы. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Отв. ред. М.М. Омаров. – 2019. – С. 143-146.

©Петайкина О.В., Терелецкова Е.В., 2021

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Печенкин Артем Константинович

студент

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Еронин Александр Игоревич

Сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз НГДУ «Комсомольскнефть»

ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный Университет»

Научный руководитель: Галимова Айгуль Шарифовна,

кандидат экономических наук, доцент

кафедры социологии труда и экономики предпринимательства

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: Данная статья описывает современные подходы и принципы совершенствования системы мотивации персонала в условиях развития цифровых технологий. Рассматриваются отличительные особенности мотивации сотрудников нового поколения. Приводятся примеры успешных и нестандартных систем мотивации, доказавших свою эффективность.

Ключевые слова: совершенствование системы мотивации, мотивация персонала, принципы мотивации, управление персоналом, поколение Z, геймификация.

Повсеместное проникновение цифровых технологий в различные сферы современного общества неизбежно заставляет специалистов пересматривать подходы к управлению во всех областях экономики, в том числе и в сфере управления персоналом. В условиях цифровой экономики ключевым фактором любого бизнеса является обработка больших объемов данных, представленных в цифровом виде, что позволяет значительно увеличить эффективность в различных видах деятельности по сравнению с традиционными формами хозяйствования. Однако, такие условия предъявляют к персоналу организаций все более высокие требования.

В ситуации когда технологии бурно развиваются и знания, полученные во время учебы, быстро устаревают, большое значение приобретает умение гибко адаптироваться, постоянно обучаться и переучиваться, а также другие так называемые soft skills. Поэтому современные подходы к мотивации должны быть ориентированы на раскрытие личных качеств работников, их способностей и талантов, а также на развитие у них критического мышления, гибкости, коммуникативных навыков и умения работать в команде, то есть развития тех качеств, которые необходимы для построения карьеры и позволят работникам поддерживать свою конкурентоспособность на рынке труда.

С другой стороны, цифровизация экономики оказывает влияние и на изменение поведенческих и карьерных стратегий самих работников. Нужно

учитывать, что рынок труда постоянно пополняется молодыми работниками, которые выросли в условиях развития интернета и имеют иные ценностные ориентиры, нежели люди старшего поколения. Молодые люди, в том числе и не имеющие значительного опыта работы, ориентированы на быстрое продвижение, высокий доход, признание результатов работы и комфортные условия труда. Все большее значение приобретает возможность работать удаленно, гибкий график, самостоятельное планирование рабочего времени, баланс между работой и личной жизнью [3]. Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что «система мотивации персонала – один из действенных инструментов управления, способный влиять на эффективность деятельности сотрудников и всей компании» [8, с.53]. Современная система мотивации должна строиться на основе равновесия между материальным стимулированием и методами, способствующими самореализации работников, получением не только материального, но и морального удовлетворения от работы.

Таким образом, можно сформулировать основные принципы совершенствования системы мотивации персонала в современных условиях, которые позволят повысить заинтересованность и лояльность сотрудников, а именно:

1. Персонализация. Индивидуальный подход позволяет максимально комфортно организовать работу сотрудников, учитывая их личные потребности и особенности.

2. Предсказуемость. Каждый сотрудник должен понимать как будет оцениваться его вклад и какое вознаграждение он получит.

3. Справедливость. Критерии оценки эффективности работы должны быть прозрачными и объективными.

4. Своевременность. Должна быть очевидная связь между вознаграждением и работой. Результаты и достижения должны поощряться сразу, так как отложенные поощрения приглушают энтузиазм и снижают мотивацию.

5. Значимость. Размер вознаграждения должен предоставлять действительную ценность для работника.

6. Обратная связь. Сотрудники должны понимать отношение руководства к ним, осознавать свои возможности для развития и получать ответы на свои вопросы.

7. Разнообразие способов нематериального стимулирования. Работа должна быть интересна, предоставлять для сотрудников новые возможности, в том числе и в сфере личностного развития [2].

Материальные факторы мотивации по-прежнему играют большое значение, однако молодыми сотрудниками достойное вознаграждение воспринимается как нечто, само собой разумеющееся, и для вовлечения их в работу необходимы новые методы и креативный подход [6]. Так, одним из трендов современного управления в области HR является геймификация. Введение в рутинные бизнес-процессы игровых элементов способствует значительному повышению вовлеченности сотрудников, особенно поколения Z,

которое с детства играет в онлайн-игры [3]. С психологической точки зрения игры вырабатывают гормон удовольствия за счет получения радости от побед, одобрения и наград, поэтому подключая элементы игры, можно превратить работу в увлекательный квест. Геймификация мотивирует сотрудников решать сложные задачи, проявлять инициативу, проявлять креативность. Геймификация помогает создавать такие системы мотивации сотрудников, которые легко встраиваются в бизнес-процессы любой компании. Например, в американском отеле Bellagio Hotel, сотрудники ежедневно начисляют друг другу баллы за хорошую работу и внимательное отношение к гостям. Баллы можно обменивать на призы, которые сами сотрудники выбрали общим голосованием на сайте. Призом может стать дополнительная неделя отпуска, билеты на концерт или в театр, модные канцелярские принадлежности и др. Каждый приз стоит определенное количество баллов. Например, чтобы заработать неделю дополнительного отпуска придется копить баллы целый год, а получить красивый блокнот можно довольно быстро [1].

Еще одним примером современного подхода к мотивации персонала может быть организация работы в компании Facebook, на территории которой расположены кинотеатр, комната для видеоигр, площадка для скейтбординга, а также «бесплатные рестораны, кафе, бесплатный прокат велосипедов и мотоциклов и собственный фитнес-центр. В компании полностью отсутствует дресс-код, а в конце рабочего дня сотрудники размещают посты о достижениях своей рабочей команды. Каждую неделю основатель компании Марк Цукерберг объявляет имена лучших сотрудников, которые получают билеты на бейсбольный матч или концерт известной группы [5]. Интересен опыт компаний Zappos и Google, сотрудники которых получают бонусы за личные достижения, не имеющие отношения к работе. Сотрудники сами пишут для себя планы развития, в которые включают пункты, не связанные с работой, например похудение на определенное количество килограммов, победа в спортивных соревнованиях, достижения в игре на музыкальных инструментах и пр. Эти компании даже содержат специальный персонал, включающий преподавателей и тренеров, помогающих сотрудникам достигать их личных целей и развивать навыки, не относящиеся к работе. При этом если сотрудник не достиг поставленной цели»[9], его премия снижается на 5%. Интересно отметить, что несмотря на то, что сотрудникам не возбраняется заниматься личным развитием в том числе и рабочее время, они не злоупотребляют подобными возможностями, а их лояльность и мотивация растет [7].

Таким образом, наиболее эффективные системы мотивации персонала сегодня требуют нестандартного подхода, креативности, выстраивания процессов мотивации с учетом понимания интересов и потребностей работников, налаживания системы коммуникации и обратной связи. При этом не существует универсальных методов, одинаково эффективных для разных организаций, поэтому совершенствование стимулирования персонала должно сочетать в себе различные формы и методы, учитывающие специфику конкретной организации.

Список источников и литературы:

1. Бизнес-тренд: геймификация [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.1000ideas.ru/article/trendy/gamification/> (дата обращения: 09.03.2021)
2. Иванова, С.В. Мотивация на ура. А где же у него кнопка? / С.В. Иванова – М: Альпина паблишер, 2018. – 286 с.
3. Стиллман, Д. Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык / Д. Стиллман, И. Стиллман. – М: МИФ, 2018. – 310 с.
4. Хамитова О.А. Факторы мотивации и стимулирования персонала на этапах деловой карьеры // В сборнике материалов II Международной научно-практической конференции «Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами». - Москва, 2020. С. 234-237
5. Хантер, Д. Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса / Д. Хантер, К. Вербх. – М: МИФ, 2015. – 160 с.
6. Что такое геймификация? [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://gamification-now.ru/wtf> (дата обращения: 09.03.2021)
7. Швоева, М. Современная мотивация персонала: 12 идей, которые вы точно оцените [Электронный ресурс] / М. Швоева. // Режим доступа: <https://www.gd.ru/articles/4008-sovremennaya-motivatsiya-personala> (дата обращения: 10.03.2021)
8. Юмадилова И.Р., Галимова А.Ш. Проблема, правила и инструменты мотивации персонала // В сборнике: Современные научные исследования. сборник научных трудов по материалам XV Международной научно-практической конференции. 2019. С. 52-56
9. Бабинцева Е.И., Линкина Д.Л. Современные способы мотивации персонала // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 6 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/06/69217>

© Печенкин А.К., Еронин А.И., 2021

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

*Пименова Марина Юрьевна
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Габитов Илдар Мидхатович
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономической теории
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению человеческого капитала как главного фактора экономического роста. Показано, какие инвестиции в человеческий капитал играют важную роль в формировании экономики.

Ключевые слова: человеческий; капитал; инвестиции; экономический; рост.

Человеческий капитал и экономический рост непосредственно взаимосвязаны. Человеческий капитал воздействует на экономический рост и может способствовать развитию экономики за счет расширения знаний, опыта и навыков людей.

Человеческий капитал относится к знаниям, навыкам и опыту, которыми располагают работники в экономике. Эти навыки имеют экономическую ценность, поскольку квалифицированная рабочая сила может привести к повышению производительности труда. Концепция человеческого капитала - это осознание того, что не у всех одинаковый комплект навыков или знаний. Также качество работы можно улучшить, инвестируя в образование людей.

Экономический рост - это увеличение способности экономики производить товары и услуги по сравнению с прошлыми периодами. Экономический рост измеряется изменением валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Например, если годовой показатель ВВП страны составляет 4,5%, это означает, что экономический рост страны вырос на 4,5% по сравнению с годом ранее [1].

Повышенный рост ВВП за счет потребительских расходов приводит к улучшению условий ведения бизнеса. По мере того как предприятия становятся более прибыльными, они склонны вкладывать больше денег в свой бизнес для обеспечения будущего роста.

Деловые инвестиции могут включать в себя приобретение нового оборудования и технологий. Вложения, осуществляемые предприятиями, называются капитальными вложениями. Капитальные вложения, требующие больших затрат капитала или денежных средств, предназначены для повышения производительности и прибыли компании в долгосрочной перспективе.

Поскольку компании стремятся нанимать работников для повышения продаж, это приводит к появлению новых вакансий в различных сферах занятости. Однако, если рынок труда становится слишком узким из-за роста экономики, компании начинают обучать рабочих самыми необходимыми

навыкам, поскольку квалифицированных рабочих недостаточно. В результате инвестиций в бизнес компании становятся более производительными, а рост ВВП увеличивается, поскольку вклады в бизнес являются ключевым фактором роста. И потребительские расходы, и инвестиции в «свое дело» не только приводят к большему экономическому росту, но и играют особую роль в определении уровня подготовки и развития работников [2].

Человеческий капитал положительно коррелирует с экономическим ростом, поскольку вложения имеют свойство повышать производительность. Процесс обучения рабочей силы - это тип инвестиций, но вместо капитальных вложений, таких как оборудование, инвестиции вкладываются в человеческий капитал.

Роль правительств является ключевой для расширения навыков и уровня образования населения страны. Работники с более высоким образованием или лучшими навыками, как правило, имеют более высокую заработную плату, что, в свою очередь, увеличивает экономический рост за счет дополнительных потребительских расходов.

Фирмы также вкладывают средства в человеческий капитал для увеличения прибыли и производительности труда. Например, предположим, что сотрудник, работающий в технологической компании, проходит обучение на компьютерного программиста посредством обучения на рабочем месте и внутренних семинаров. Компания оплачивает часть стоимости обучения в высших учебных заведениях [3]. Если работник решает остаться в компании после завершения обучения, он может разрабатывать новые идеи и новые продукты для компании. Сотрудник может также покинуть компанию позже в своей карьере и использовать полученные знания для создания нового бизнеса. Независимо от того, останется ли сотрудник в фирме или создаст новую компанию, первоначальные вложения в человеческий капитал в конечном итоге приведут к экономическому росту. Инвестиции в работников имеют опыт создания лучших условий занятости в экономике во всем мире. Если занятость улучшается, потребительские расходы растут, что ведет к увеличению прибыли компаний и дополнительным вкладам в бизнес. В результате занятость является ключевым показателем или основой для определения того, как может работать рост ВВП.

Как показывает индекс человеческого капитала, Россия находится на 34 месте по уровню развития человеческого капитала. Для сравнения, 1 место же занимает Сингапур, а последнее (157 место) занимает страна Чад. Как видно, Россия занимает среднюю позицию по сравнению с остальными странами. Также нужно отметить, что по уровню ВВП на душу населения Российская Федерация занимает 56 место в мире. [4].

В современных реалиях появилась и удаленная занятость у большинства людей. Удаленная работа может помочь сэкономить время сотрудникам, обеспечить безопасность в непростое время, реализовать себя как разностороннего человека.

В 2020 году экономисты обнаружили, что в странах с людьми с грамматическим и средним школьным образованием уровень занятости среди

26-36-летних составляет 74% для мужчин и 47% для женщин. Однако среди тех, кто имел высшее или высшее образование, уровень занятости составлял 88% для мужчин и 80% для женщин [5].

Вовлеченность труда можно определить, как степень связи сотрудника с брендом, на который он работает. Это на один шаг больше, чем просто профессионализм, который предполагается любым работником, поскольку он отождествляет себя с ценностями компании, ставит ее цели своими собственными и по максимуму привержен проектам, в которых он участвует. Повышение уровня вовлеченности работников не только влияет на их производительность, но и имеет длинный список преимуществ для компании. С самого начала наиболее преданные профессионалы реже пропускают работу и гораздо больше оптимизируют время, проводимое в офисе. Как будто этого было недостаточно, они также более лояльны к бренду, который, таким образом, может удерживать лучшие таланты и даже привлекать их (создавая имидж бренда работодателя).

Хороший руководитель способен направлять свою команду к очень амбициозным целям и, кроме того, делать это, не нарушая обязательств и удовлетворения сотрудников. Ключевым моментом, как мы уже видели, является ваша способность мотивировать профессионалов, но это еще не все. Лидерство также наблюдается при решении проблем, которые могут возникнуть в рабочей среде, а также при укреплении бренда в глазах сотрудников. Лидерство может многое сказать в управлении человеческим капиталом, поскольку эта фигура гораздо больше связана с персоналом, чем другие бизнес-менеджеры.

Таким образом, хотя инвестиции в человеческий капитал, как правило, приводят к большему росту, это не обязательно означает, что рабочие места доступны для только что закончивших университетов сотрудников. Кроме того, география играет роль, когда речь идет о вакансиях и перемещении рабочей силы. Если вакансии расположены в северной части страны, а квалифицированная рабочая сила - на юге, рост может быть затруднен из-за большой стоимости переезда или отсутствия желания переехать.

Список источников и литературы:

1. Астахова Д., Пирогова Л. Человеческий капитал: разница понятий или подходов управления человеческим потенциалом. - 2016. - №4. - с. 5-6.
2. Добрынин А.И., Дятлов С.А., Луганский С.А. Производительные силы человека: структура и формы проявления. – СПб.: СПбУЭФ, – 2015. – 382 с.
3. Корицкий.Александр Человеческий капитал как фактор экономического роста регионов России. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 480 с.
4. Лунден, Ирина Государство как фактор экономического развития России / Ирина Лунден. - М.: Palmarium Academic Publishing, 2019. - 304 с.
5. Пронина, Ирина Интеллектуальный капитал как фактор роста стоимости компании / Ирина Пронина. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 332 с.

© Пименова М.Ю., 2021

НАСТАВНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА

*Равшанова Гулноза Бахтиеровна,
студент*

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Терелецкова Елена Валентиновна,

кандидат социологических наук, доцент,

кафедры социологии труда и экономики предпринимательства

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: В статье раскрывается такое понятие, как социальная деятельность организации, говорится о том, что система наставничества является эффективным инструментом развития профессионального потенциала и карьеры новых сотрудников, повышения их вовлеченности и инновационной активности, а также описываются этапы создания и развития системы наставничества в условиях трансформации рынка труда.

Ключевые слова: социальная деятельность организации, наставничество, система наставничества, развитие персонала организации, создание системы наставничества.

Социальная деятельность организации – это деятельность, направленная на развитие и совершенствование условий использования и воспроизводства человеческого капитала. В целом, социальные условия – это не что иное, как та социальная среда, которая оказывает влияние на функционирование всей организации непосредственно, а социальная деятельность – это то, как реагирует организация на различное влияние социальной среды. Самым важным способом реагирования принято считать именно управление социальным развитием, создающее все необходимые социальные условия для профессионального развития персонала.

В широком смысле, социальная работа с персоналом – это влияние субъектов социальной работы (подразделений организации и должностных лиц) на социальное благополучие работников с помощью формирования и реализации подходящей социальной политики. В узком смысле – это совокупность целенаправленных, строго регламентированных действий, процедур и операций, осуществляемых должностными лицами и специально образованными структурами организации в соответствии с ее целями и задачами [2].

Социальная работа направлена на всевозможную поддержку и развитие личности, активирование трудового потенциала работников. Для этого, специалисты по управлению персоналом организуют продуктивные тренинги, иногда работников отправляют на повышение квалификации или на дополнительное обучение. Социальная работа в организации осуществляется на профессиональном уровне через ряд профессиональных направлений, которые решают конкретные социальные проблемы работников, к примеру,

медицинские, юридические, экономические и т.д., и на непрофессиональном уровне: добровольная помощь других работников обучению на рабочем месте у старших и более опытных коллег, иными словами наставничество.

Наставничество – эффективный и малозатратный способ обучения и развития персонала, а российский бизнес, и крупный, и средний, и мелкий, уже много лет испытывает дефицит квалифицированных кадров. Для того чтобы достичь поставленных генеральных целей, организациям приходится, вследствие быстрого темпа жизни, появления нововведений, также учитывать быстро меняющиеся социальные условия. Самое главное в этом процессе – правильно планировать и управлять своим социальным развитием, другими словами, адекватно реагировать на внешние социальные условия и оперативно принимать решения. При грамотной организации наставничество может стать важной составляющей корпоративной культуры. Наставничество можно и нужно рассматривать как социальную технологию (атрибут) самообучающейся организации. Анализ лучших практик показывает, что наставничество, как инструмент трансляции опыта и корпоративных ценностей новым работникам, актуально всегда, ведь обновление кадрового состава происходит перманентно. Практика наставничества как работы с новыми и начинающими сотрудниками, а также перемещаемыми по должности – давняя традиция. Однако в современных динамичных компаниях она начинает использоваться для решения задач профессионального и карьерного развития, т.е. охватывает не только новых сотрудников, но в идеале – всех, не только работников предприятия, но и студентов образовательных организаций-партнеров, а иногда и школьников.

Под наставничеством понимают подсистему управления персоналом и знаниями организации, включающую ценности и цели наставничества в корпоративной культуре, субъектов наставничества, их права и обязанности (функции), а также комплекс мероприятий по мотивации, отбору, подбору и подготовке наставников, реализации, контролю и оценке эффективности системы наставничества и деятельности наставников [4]. Благодаря эффективно разработанной системе наставничества, организации могут решить следующие задачи:

- снижение текучести кадров (успешная адаптация молодых сотрудников [5], рост мотивации, удовлетворенность работой сотрудников, в том числе наставников);
- повышение экономической эффективности обучения персонала: уменьшение срока подготовки, экономия времени линейных руководителей на обучение новых работников;
- решение вопроса подготовки кадров нужной квалификации в соответствии с требованиями рабочего места, сокращение адаптационного периода (при подготовке студентов, стажеров и иных работников организации);
- повышение лояльности сотрудников, рост вовлеченности наставников и их подопечных в деятельность и развитие компании;

– более устойчивая работа системы сохранения и передачи ключевых знаний организации (включение в действие канала передачи личностного знания);

– совершенствование системы деловых связей, командной работы, взаимодействия и взаимопомощи сотрудников;

– обеспечение трансляции и развития корпоративной культуры при работе со студентами, формирование корпоративного «ценностного поля» не только внутри, но и вне компании.

Почти все организации испытывают потребность в развитии системы наставничества, и, как правило, её выстраиванием занимается руководитель и HR-специалисты. Инструменты наставничества в силу специфики времени модернизируются, равно как и процессы. Поэтому разработчики системы в организациях, основываясь на базе данных лучших практик наставничества, создают свои более совершенные, адаптированные модели наставничества, нацеленные на решение проблем, значимых для организации. Наставник – компетентный сотрудник организации, который разделяет корпоративные ценности и обеспечивает профессиональную, организационную и эмоциональную поддержку обучающимся при освоении профессии в период практики, молодым рабочим и специалистам при вхождении в профессию (должность), иным работникам в процессе профессионального и карьерного роста [1]. В международных компаниях часто употребляется слово «ментор» (от англ. mentor – наставник). Сотрудников, в отношении которых осуществляется наставничество, называют либо подопечными, либо наставляемыми. Почему же наставник должен быть именно компетентным? Потому что под компетентностью понимают совокупность компетенций: теоретические представления об объекте (знания), плюс теоретические представления о возможных способах работы с объектом, то есть умения, а также демонстрируемые способы работы с объектом (навыки) [3].

Поскольку сам институт наставничества строится на взаимной ответственности сотрудников, ключ к его успешному функционированию – тесное взаимодействие участников на всех этапах создания и в процессе функционирования системы. Отсюда на всех этапах становления и развития системы наставничества необходима работа по продвижению идеи наставничества в организации, формированию культуры наставничества. Рассмотрим этапы создания и развития системы наставничества в организации.

1. Аналитический (предпроектный) этап – анализ состояния системы наставничества (если она существует), корпоративной культуры с точки зрения принятия ценностей наставничества, возможно, предварительное определение цели и задач, контуров системы, планирование и подготовка материалов для проектно-аналитического этапа.

2. Проектно-аналитический этап (проведение проектно-аналитической сессии, разработка материалов для подготовки «Положения о наставничестве»).

3. Апробация и внедрение модели.

4. Функционирование системы наставничества.

5. Тиражирование лучших практик наставничества [4].

Руководство организаций должно видеть в наставничестве инструмент решения задач кадрового обеспечения, должно поддерживать создание и развитие адаптированной системы наставничества. Само наставничество необходимо воспринимать как управляемую систему, а не как разовую кампанию, которая эффективно работает сама по себе: в HR-службе, как минимум, должен быть специалист, отвечающий за деятельность в рамках системы наставничества.

Для наставников и их подопечных, наставничество – хороший инструмент развития профессионального потенциала и карьеры, повышения их вовлеченности и инновационной активности, снижения профессионального риска. Необходимо, чтобы каждая организация осознавала важность системы наставничества и могла своевременно адаптировать её под свой персонал в условиях, которые задаёт современный мир, потому что именно на сотрудниках держится любая организация, следственно, её процветание и благополучие тоже напрямую зависит от них.

Список источников и литературы:

1. Круковская О. А., Охлопкова Д. К., Понамарева Т. Н. Наставничество как форма передачи опыта и пути его совершенствования // Социальные отношения. – 2017. – №1 (20). – С. 140-146.
2. Максимов Е.Е. Концепция социальной работы с персоналом в современных условиях // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №2 (2015) [Электронный ресурс] – URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/35EVN215.pdf> (дата обращения 19.03.2021)
3. Наставничество – современный вектор развития // Инновационное развитие профессионального образования. – 2018. – Т. 17, № 1. – С. 107-118.
4. Руководителям и HR-специалистам о наставничестве на рабочем месте // О.Ф. Клинк, С.Г. Кукушкин, А.А. Факторович – М: АНО «Национальное агентство развития квалификаций», 2020. – 62 с.
5. Терелецкова Е.В., Садыкова О. И. Проблема адаптации молодых сотрудников в организации // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «People-management в условиях цифровой трансформации экономики» (20 марта 2020 года, Башкирский государственный университет). – Уфа. – РИЦ БашГУ, Под ред. Галимовой А.Ш. – 2020. – С. 157-161.

© Равшанова Г.Б., Терелецкова Е.В., 2021

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

*Сергеева Анна Владиславовна
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Галимова А.Ш., к.э.н кафедры
социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация В статье представлены результаты исследования системы управления персоналом в условиях цифровой трансформации общества, Основной целью представленной работы является изучение системы управления персоналом в условиях цифровой трансформации общества. В ходе выполнения работы используются теоретические методы исследования. С целью более полного раскрытия темы и получения достоверных данных автором используются публикации и материалы отечественных и зарубежных источников.

Ключевые слова: Управление, цифровая экономика, цифровизация, рекрутинг, технология.

«В современном мире происходит интенсивное распространение с повсеместным совершенствование цифровых технологий. Данное направление в течение длительного времени определяет основные траектории развития экономики и общества, а также приводит к колоссальным изменениям, касающимся жизни людей. Становление и совершенствование цифровой экономики является одним из самых приоритетных направлений большинства развитых стран, включая Японию, Соединенные Штаты Америки, Германию и другие. В современном мире актуализируются разработки, связанные с информационными технологиями, что поспособствовало развитию цифровой экономики и цифровой трансформации общества. Сегодня существует множество прикладных задач, эффективное решение которых могут быть получено исключительно цифровыми средствами. Одной из таких задач является управление персоналом в условиях цифровой трансформации общества»[4].

Повсеместное развитие и интеграция цифровых технологий приводит к колоссальным изменениям в структуре занятости и в квалификационных требованиях персонала.

В современных условиях цифровой трансформации общества возникает повышенная потребность в наличии квалифицированных ИТ-специалистов, программистов и иных кадров, способных эффективно и качественно работать в цифровом пространстве.

Исходя из этого, одной из основных проблем, возникающих в системе управления персоналом в современных условиях цифровизации, является

дефицит «цифровых лидеров» и цифровых предпринимателей, способных понимать то, как осуществляется цифровая трансформация бизнес-процессов. Именно поэтому, ввиду того, что методы цифрового управления и гибкая структура организации становятся центральными факторами успешного ведения бизнеса, HR-специалисты фокусируются не только на людях и работе, но также и цифровых платформах [2].

Рисунок 1. Решения управления персоналом в условиях цифровой трансформации общества

Необходимо отметить, что интеграция и использование цифровых технологий способны колоссально повлиять на весь жизненный цикл персонала отдельной организации. Несмотря на это, функционал HR-специалистов в преобладающем количестве организаций по-прежнему продолжает зависеть относительно традиционных методов управления, не учитывающих качество опыта сотрудников и обеспечения их занятости. Система управления персоналом реализуется в современных условиях цифровизации посредством интеграции и использования инновационных решений, некоторые примеры из которых указаны на рис. 1. Одними из ключевых задач, стоящих перед управлением персоналом, в современных условиях цифровой трансформации являются: эффективный рекрутинг и обучение; привлечение мотивированных и компетентных в ИТ аспекте сотрудников, способных генерировать инновации и достигать цевую результативность труда.

Современные HR-специалисты должны иметь четкое представление относительно цифровизации службы персонала. Данный фактор является также одной из ключевых проблем в условиях современной цифровой трансформации общества, решение которой способствует возможности целостного представления о потребностях в возможностях, которые меняются, в связях между процессом воспитания талантов и опытом. Игнорирование данного вопроса может возникнуть опасность лишения организации возможности участвовать в привлечении и удержании талантливых сотрудников, что является

ключевым фактором развития вопроса управления персоналом в условиях цифровой трансформации общества [3]. Помимо этого, интеграция цифровых технологий в системе управления персоналом позволяет намного быстрее адаптироваться современным предприятиям в реальной экономике, а также находить пути преодоления кризисного состояния. Современным предприятиям, в условиях цифровой трансформации общества, необходимо усилить конкурентоспособность на глобальном уровне посредством изучения и интеграции цифровых технологий, а также формирования необходимых компетенций своего персонала.

Список источников и литературы

1. Акимов А. А., Тихонов А. И. Цифровая трансформация: основные тенденции и влияние на систему управления персоналом предприятия // Вестник Академии знаний. 2020.
2. Sharafutdinov D. R., Arenkov I. A., Smirnov S. A., Yaburova D. V. Transformation of the enterprise management system in the transition to the digital economy. 2018.
3. Гусарова Е.А., Коновалова В.Г. Современные тенденции использования цифровых технологий в управлении персоналом // Государственный университет управления. 2018.
4. Попов В.Г., Галиаскаров Д.Ф., Гвоздев Л.Б. К вопросу повышения эффективности работы современных предприятий посредством интеграции автоматизированных информационных систем.// Научный электронный журнал Меридиан. - 2021. - № 3 (56). - С. 51-53

© Сергеева А.В., 2021

УДК 331.55

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

*Сулейманова Аэлиа Флюсовна,
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Богатырева Марина Руслановна,
кандидат эсоциологических наук, доцент*

*кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье раскрывается понятие безработицы, анализируется уровень безработицы в России в период с 2017 по 2020 гг., выявляются основные причины безработицы, перечисляются меры государственного регулирования, направленные на снижение безработицы.

Ключевые слова. Безработица, уровень безработицы, федеральный округ, причины безработицы, пандемия коронавируса, регулирование безработицы.

Рынок труда являет собой значимый компонент рыночной экономики, область формирования спроса и предложения на рабочую силу. В качестве экономической категории рынок труда отражает «отношения между работодателями (капиталистами) и наемными работниками (владельцами рабочей силы)» [4, с. 97]. Взаимодействие спроса и предложения на рабочую силу на рынке труда оказывают воздействие на цену труда (заработную плату наемного работника). Превышение величины предложения труда на рынке над величиной спроса на труд порождает безработицу. Безработица являет собой «социальное и экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения вопреки желанию не находит приложения своего труда» [5, с. 136]. Международная организация труда определяет, что человек в возрасте 10 – 72 лет (в нашей стране по методологии Федеральной службы государственной статистики РФ – 15 – 72 лет) является безработным в случае, если на критическую неделю исследования населения по проблемам занятости он одновременно: не имел работы; искал работу и не нашел ее; был готов приступить к работе. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, в нашей стране в 2017-2019 гг. уровень безработицы постепенно снижался и достиг значения 4,6 % в 2019 г. Однако в 2020 г. показатель возрос на 1,3 % и составил 5,9 %, что наглядно представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Уровень безработицы в РФ в 2017-2020 гг.*

* Выполнено по [3]

Сведения Федеральной службы государственной статистики по уровню безработицы за аналогичный период в разрезе федеральных округов представлены в таблице 1. Во всех федеральных округах страны уровень безработицы имел самые низкие значения также в 2019 г., а по итогам 2020 г. показатели возросли. Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе (от 10,5 до 14 % в рассматриваемый период), что объясняется, в том числе, и региональным менталитетом, образом жизни. Наименьший уровень безработицы наблюдается в Центральном федеральном округе (от 2 до 4 % в рассматриваемый период). В Приволжском федеральном округе уровень безработицы по итогам 2020 г. составил 5,2 %, а в Республике Башкортостан – 6,0 %.

На рост безработицы в 2020 г. оказала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. «Удар» пандемии ощутили экономики всех стран мира. С целью недопущения распространения вирусной инфекции в России на государственном уровне были приняты меры ограничительного характера, введен режим самоизоляции для населения. В этой связи довольно существенная часть трудящегося населения страны оказалась в трудном положении по причине снижения размера заработной платы, сокращения рабочего дня и т.д. Кроме того, определенные предприятия (особенно относящиеся к наиболее «пострадавшим» от коронавируса отраслям (туризм, гостиничный бизнес и т.д.)) были просто «вынуждены уволить часть персонала» [2], что привело к росту уровня безработицы. Ситуация на рынке труда России стала постепенно выправляться с осени 2020 г.

Таблица 1 – Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет в федеральных округах РФ в 2017-2020 гг., в процентах*

Федеральный округ	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Центральный федеральный округ	3,2	2,9	2,9	4,0
Северо-Западный федеральный округ	4,2	3,9	3,6	5,1
Южный федеральный округ	6,0	5,6	5,3	6,2
Северо-Кавказский федеральный округ	11,0	10,5	11,0	14,0
Приволжский федеральный округ, в т.ч.:	4,7	4,4	4,2	5,2
– Республика Башкортостан	5,6	4,9	4,4	6,0
Уральский федеральный округ	5,6	4,7	4,2	5,7
Сибирский федеральный округ	7,0	6,4	5,9	7,5
Дальневосточный федеральный округ	6,7	6,3	6,0	6,5

* Составлено по [3]

К числу прочих причин безработицы в РФ можно отнести:

- неравномерный характер распределения трудоспособного населения по отраслям экономики, а также по географическим территориям, что объясняет заметные различия в величине заработных плат как по регионам страны, так и по отраслям;
- использование новых технологий, которые обуславливают технологические изменения в производстве с последующим изменением структуры спроса на рабочую силу, когда «работник, уволенный из одной отрасли, не может устроиться в другую» [1];
- сезонный характер работы ряда предприятий, которые в «не сезон» отдают предпочтение увольнению персонала, нежели его сохранению с некоторым снижением зарплаты;

– низкий уровень производительности труда. Кроме того, зачастую наблюдается ситуация, когда темп роста зарплаты в номинальном ее выражении растет, а индекс производительности труда по экономике падает;

– отсутствие эффективной мотивационной системы в профессиональной сфере. Это вызывает падение производительности труда, а также отсутствие у персонала стремления саморазвиваться и повышать квалификацию.

Ключевая роль в борьбе с безработицей во всех регионах РФ отведена государству, которое проводит целый комплекс регулирующих мер. В их числе можно назвать: различные программы по формированию новых рабочих мест; программы, направленные на стимулирование роста занятости; социальное страхование безработицы; выделение средств на разные виды пособий по безработице; поддержка частных предпринимателей со стороны государства; проведение обучения и т.д. В борьбе с безработицей важно учитывать специфику регионов, особенности развития их экономики, рынка и рынка труда.

Таким образом, при отсутствии должного регулирования безработица как экономическое и социальное явление негативно влияет на экономику страны. В РФ уровень безработицы в период с 2017 по 2019 гг. снижался, а в 2020 г. возрос до значения 5,9 %. Кроме прочих причин, заметное негативное влияние оказала пандемия коронавируса, охватившая весь мир. Ключевая роль в борьбе с безработицей во всех регионах РФ отведена государству, которое проводит целый комплекс регулирующих мер.

Список источников и литературы

1. Дедеева, С. А. Анализ причин безработицы и ее негативные последствия в современной России [Электронный ресурс] / С. А. Дедеева, М. В. Галушко, Т. Л. Баженова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – № 7. – Часть 2. – URL: <https://www.vaael.ru/ru/article/view?id=1234> (дата обращения: 27.02.2021).
2. Подколзина, А. В. Безработица и «беззарплата» в условиях пандемии [Электронный ресурс] / А. В. Подколзина // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2020. – № 12 (52). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bezrobotitsa-i-bezzarplatitsa-v-usloviyah-pandemii> (дата обращения: 27.02.2021).
3. Трудовые ресурсы. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения: 27.02.2021).
4. Шпалтаков, В. П. Государственное регулирование экономики [Текст]: учебное пособие / В. П. Шпалтаков. – Омск: 2018. – 113 с.
5. Экономическая теория [Текст]: Кейсы по дисциплине для направления 38.00.03 «Экономика» (программы подготовки бакалавров) в двух частях. Часть 2. Макроэкономика / под ред. О. В. Орусовой. – М.: Финансовый университет, Департамент экономической теории, 2017. – 442 с.

© Сулейманова А.Ф., 2021

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

*Терелецкова Есения Евгеньевна,
ученица 11 В класса, МБОУ «Гимназия №3»
Научный руководитель: Байтимилова Г.Н.
МБОУ «Гимназия №3»*

В XXI веке невозможно представить свою жизнь без Интернета, ноутбука, смартфона и многих других «умных» устройств. Сейчас для нас не составляет труда купить билеты в кино онлайн или оплатить покупки в магазине с помощью смартфона, – все это «цифровая экономика».

Понятие «цифровая экономика» было введено Доном Тапскоттом в 1995 году при описании особенностей сетевой разведки. Сегодня под цифровой или виртуальной экономикой понимают совокупность отношений в области экономики, культуры и общественной жизни, базирующихся на внедрении электронных технологий.

Основными предпосылками развития цифровой экономики стали:

- повсеместное применение персональных компьютеров;
- распространение интернета;
- использование для связи индивидуальных мобильных устройств.

Цифровая экономика — это не только программирование и современные гаджеты, это меняющийся мир, в котором все профессии становятся цифровыми, от учителя до рабочего, от специалиста по управлению персоналом до психолога. Рутинная работа повсеместно автоматизируется, и люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными.

В России первые шаги в цифровизации экономики стали предприниматься в 2008 году. Именно тогда государство начало активно поддерживать продвижение широкополосного интернета в регионы нашей страны. В это же время была разработана концепция электронного правительства. С помощью данного сервиса, например, люди могли записаться к врачу в режиме онлайн. В конце 2016 года Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить программу «Цифровая экономика». А 2017 год принято считать началом эпохи цифровой экономики в России. В июле 2017 года Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Эта программа направлена на создание условий для развития общества, повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для населения, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. Появились новые термины: криптовалюты, «умные города», блокчейн, биткойн, цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизация и многие другие. Регионы России стали

разрабатывать свои программы по развитию цифровой экономики. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Башкортостан был утвержден региональный проект «Кадры для цифровой экономики» от 12 декабря 2018 г. № 1301-р. [2].

Ключевыми направлениями регионального проекта являлись:

- обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами;
- подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
- поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики;
- содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

В настоящее время на территории Республики Башкортостан с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года реализуется национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. В республике в рамках национального проекта реализуются 5 региональных проектов, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – проекты Республики Башкортостан по «цифровой экономике»

Основная цель – сделать интернет доступным для всех; подготовить высококвалифицированные кадры для цифровой экономики; внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления и оказания государственных и муниципальных услуг. Руководителем данного проекта в республике является Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан [2]. Статистика по России – около 75% россиян пользуются различными онлайнсервисами и социальными сетями [1]. Лидеры Интернет-торговли в нашей стране – Wildberries и Ozon. Россияне, проживающие в крупных городах или сельской местности, имеют равные возможности при выборе товаров через интернет. В Башкортостане число пользователей составило почти 90%. Следует

подчеркнуть, что достаточно высока доля семей, использующих Интернет через сеть сотовой связи – 46% [3]. Более 13 тысяч человек 2020 году прошли обучение по цифровым компетенциям. 2020 год показал, Интернет стал еще более востребованным в период пандемии – это дистанционное обучение, работа и даже оказание консультаций по медицинским вопросам. Таким образом, в регионе есть все необходимые предпосылки для дальнейшей реализации цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации. Новые технологии будут положительно сказываться на развитии бизнеса, отечественного производства, здравоохранения, образования и государственного управления, приведут к росту качества жизни, появлению системы «умного» города, новых форм социализации людей и их коммуникаций. В целом цифровизация создаст синергетический эффект и приведет к общему росту экономики России.

Список источников и литературы

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru/>
2. Официальный сайт Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан [Электронный ресурс] – URL: <https://it.bashkortostan.ru/>
3. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан / Пресс-выпуск № 08-34/04 г. УФА, 14 июля 2020 г. [Электронный ресурс] – URL: <https://bashstat.gks.ru/storage/mediabank/4GubPYav/Ispol'zovanie-naseleniem-seti-internet-v-Respublike-Bashkortostan-v-2019g.pdf>

© Терелецкова Е.Е., 2021

УДК 331. 451

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ

Терелецкова Елена Валентиновна
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии труда и
экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Шакирова Индира Ильгизовна
студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы взаимодействия развития персонала с системой управления здоровьем. Приведены понятия развития персонала и управление здоровьем. Также представлены элементы развития персонала и их влияние на решение проблем и выявление новых возможностей в организации. Помимо этого, рассмотрены инструменты необходимые для поддержания здоровья сотрудников компании

Ключевые слова: развитие персонала, управления здоровьем, здоровье сотрудника, элементы системы развития персонала, инструменты системы health-management.

Здоровье сотрудника играет важную роль в деятельности компании, это один из важнейших элементов при построении целостной системы работы компании. Система управления здоровьем является частью большой организационной системой развития персонала в целом.

Для более общего понимания, рассмотрим понятия «развитие персонала» и «управление здоровьем». Развитие персонала – это совокупность мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала в организации [4]. В свою очередь, управление здоровьем – это совокупность мероприятий и программ в организации, которые направлены на поддержание и укрепление как физического, так и психологического здоровья работников [6, с.194]. Основной целью развития персонала является повышение трудового потенциала работников для решения персональных задач и функций развития организации. Для большего представления системы развития персонала, рассмотрим ее элементы, которые представлены на рисунке 1 [1, с.54].

Рисунок 1 – Элементы системы развития персонала

На рисунке 1 мы видим, что система развития персонала включает в себя 8 элементов. Каждый из них, имеет собственный вектор развития, но все они входят в единую систему развития персонала в компании в целом. Данные элементы объединены в единую систему с целью решения различных задач, которые направлены на решение широкого спектра проблем и выявление новых возможностей. По мере реализации обучающих и оценочных мероприятий сотрудники приобретают навыки самообучения, самомотивации, самоуправления и достижения консенсуса в группе, осознают роль качества, мобильности и гибкости в работе, повышают свою деловую активность и

производительность, учатся самостоятельно принимать решения, изучают основы предпринимательского мышления, ориентируются на профессиональный и карьерный рост [4]. «Ни одна система управления не станет эффективно функционировать, если не будет разработана модель мотивации, так как она в свою очередь побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к достижению личных и коллективных целей [3]. Данные действия можно достигнуть при соответствующей атмосфере в компании, при эффективной работе сотрудников, которые стремятся к целям. Однако, при проблемах здоровья у сотрудников, в моральном или физическом плане, достичь определённых целей будет сложнее. Именно для эффективной работы необходимо внедрять систему health-management, как один из элементов развития персонала.

Каждому человеку важно, чтобы он чувствовал себя в безопасности и видел, что о нем заботятся. И поэтому основой системы управления здоровьем в компании служит забота о здоровье сотрудников и поддержание благоприятной атмосферы коллективе. Для развития и поддержания системы health-management необходимо применить базовые инструменты. Во-первых, это оформление добровольного медицинского страхования (ДМС) и прохождение диспансеризации. Данные мероприятия помогут предотвратить ряд заболеваний, а также помогут, в случае обращения за врачебной консультацией. Также необходимо продумать экологию и эргономику рабочего места сотрудника. Для поддержания физического и психологического здоровья в трудовом коллективе, на рабочем месте должны быть соблюдены все эргономические нормы (шум, вибрация, температура, количество квадратных метров на одного человека по сравнению с площадью всего помещения) [5]. Помимо этого, необходимо продумать систему поддержания здоровья через питание и физическую активность. Здоровье человека зависит не только от занятия спортом, но и от питания. Поэтому важно уделять данному вопросу особое внимание. Новым направлением в системе управления здоровьем в компании служит концепция по названию well-being. Концепция Well-being – это «комплексные решения по управлению стрессом и энергией, и в целом здоровым образом жизни» [7]. В общем и целом, это экосистема, которая означает взаимосвязь всех процессов и сервисов друг с другом. Основная задача платформы «Экосистемы WB» – объединить все инициативы работодателя в одном легкодоступном месте с возможностью индивидуальной работы с сотрудниками по формированию ЗОЖ-поведения. Она может включать в себя множество направлений, такие как: оценка состояния здоровья, биометрические скрининги, коучинг здоровья, мотивация и ЗОЖ, управление вознаграждениями, геймификацию и коммуникации [2]. Можно сделать вывод о том, что связь системы развития персонала и системы health-management очень высока и играет особую роль в достижении цели и эффективной работы сотрудников. Однако для развития и поддержания системы управления здоровьем необходимо продумывать различные мероприятия, которые будут положительно влиять на здоровье сотрудников.

Список источников и литературы

1. Барыло И.В., Русина В.А. Система развития персонала: основные элементы и принципы построения [Текст] // Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. – 2016. – №2. – С. 52-57.
2. Голева Т., Нагеряк С., Рыбаков И. Программы здоровья и благополучия работников (Well-being) [Текст] // Льготы и бенефиты. – 2020. – №9. – С.66
3. Загирова М. А., Терелецкова Е.В. Мотивация персонала в современной организации [Текст] // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «People-management в условиях цифровой трансформации экономики» (9 июня 2020 года, Башкирский государственный университет). – Уфа. – РИЦ БашГУ, Под ред. Галимовой А.Ш. – 2020. – С. 88-93.
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник [Текст]/Под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с.
5. Минева О.К., Ахунжанова И.Н., Мордасова Т.А. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: учебник [Текст] / под ред. О.К. Миневой. М.: ИНФРА-М, – 2017. – 160 с.
6. Шакирова И.И. Влияние технологий health-management на развитие предприятий [Текст] // Материалы Международной науч.-практ. конф. «Новые стратегии управления экономическими, политическими и социокультурными процессами в современном мире». – Уфа: АЭТЕРНА, 2018 – с.194-196.
7. Яковлева М.А., Шостак М.А. Применение концепции Well-being предприятиями индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] // Human Progress. 2020. Том 6, Вып. 2. URL: http://progresshuman.com/images/2020/Tom6_2/Yakovleva.pdf (дата обращения 17.03.2021)

©Терелецкова Е.В., Шакирова И.И., 2021

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РОЛЕВОЙ АНАЛИЗ

Терелецкова Елена Валентиновна
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии труда и
экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Садыкова Ольга Ильинична
студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация В статье рассмотрены задачи и функции, выполняемые менеджером по персоналу в организации. Проведен анализ ролей, занимаемых менеджером по персоналу. А также выявлен перечень требований, выдвигаемых работодателем к менеджеру по персоналу, на основе которых составлен список личностных качеств, характерных для такого специалиста.

Ключевые слова: менеджер по персоналу, компетенции, повышение кадровой квалификации, аттрактивность, ассертивность.

На современном этапе деятельности организации возникает потребность в грамотном управлении человеческим ресурсом, а в частности персоналом организации. Работу по управлению кадрами на предприятии осуществляет менеджер по персоналу. От его профессионализма зависит раскрытие трудового потенциала сотрудников. Так возрастает актуальность проведения анализа такой профессии, как менеджер по персоналу.

Для начала необходимо выяснить основные задачи менеджера персонала. К ним относятся: организация работы службы персонала компании, разработка и применение нормативных правовых документов в области труда, подбор и наем персонала, разработка и внедрение корпоративной культуры, мотивация и стимулирование деятельности персонала, аттестация персонала, а также участие в стратегическом управлении организации в рамках управления персоналом. Тем самым, спектр деятельности менеджера по персоналу является довольно многогранным. Казалось бы, специалист осуществляет обыденные действия, однако, его деятельность сложна. Такой сотрудник должен стать связующим звеном между работниками и работодателем. Он должен владеть навыками в области психологии, аналитики и юриспруденции.

Так каким же должен быть грамотный менеджер по персоналу? Для этого следует рассмотреть его роли, к которым относятся: кадровый стратег, кадровый технолог, руководитель службы управления персоналом, кадровый инноватор, исполнитель, кадровый консультант, юрист, эргономик. Безусловно, этот специалист должен владеть знаниями из разных областей, чтобы заслужить доверие работников и признательность руководства [3].

Сегодня работодатели более тщательно подходят к поиску специалиста в области управления персоналом, так как сотрудник является правой рукой

руководителя. Существуют определенные требования к менеджеру по персоналу со стороны работодателя. Самое главное требование – наличие документа о высшем профессиональном образовании. А также качественное выполнение трудовых обязанностей. Для этого менеджер по персоналу обязан обладать знаниями в сфере законодательства, рыночной экономики, маркетинга, современных концепций управления, трудовой мотивации, социологии и психологии труда, профессиональной этики, производственной педагогики и т.п. Профессиональное развитие обусловлено повышением уровня квалификации, погружением в саму профессию [5]. Такое множество требований к менеджеру обусловлено тем, что компетентный специалист несет большую ответственность за коллектив, за нормативно-правовую базу организации, за конфиденциальность информации. Работодатель должен быть уверен в специалисте, ведь он становится советчиком и опорой для руководства.

Исходя из выше перечисленных требований, можно составить профессиональный портрет менеджера по персоналу. Для реализации функций менеджер по персоналу должен обладать определенным набором личностных качеств: коммуникабельность (установление социальных связей и контактов с работниками); аттрактивность (способность располагать к себе людей); самообладание (умение управлять своими эмоциями); асертивность (способность действовать уверенно); активная жизненная позиция (способность «быть легким на подъем»); адаптивность (умение легко воспринимать внешние изменения и приспосабливаться к ним); стрессоустойчивость; аналитическое и стратегическое мышление; креативность; навыки работы в команде; этичность (добросовестно выполнять правила согласно нормам) [6]. Тем самым, можно сделать вывод о том, что существует целый набор характеристик, необходимых менеджеру по персоналу. Им всем необходимо четко следовать и соблюдать, чтобы построить работу правильным образом и получить желаемый результат. На первый взгляд кажется, что ключевую роль в организации играет руководитель или работодатель компании, но на самом деле его коллектив. На людях держится любая компания. Организовать деятельность ключевого звена – задача трудоемкая, с которой может справиться только грамотный менеджер по работе с персоналом. Таким образом, в ходе проведенного профессионально-ролевого портрета менеджера по персоналу были выявлены основные характеристики эффективного специалиста. Он должен быть коммуникабельным, образованным, адаптивным, стрессоустойчивым, креативным, эрудированным. А также должен обладать активной жизненной позицией, знаниями и умениями в различных сферах деятельности, навыками работы в команде и аналитическим и стратегическим мышлением. Он не должен развиваться только в одном направлении, развитие должно происходить в разных плоскостях. Именно такой менеджер по персоналу составит конкуренцию на современном рынке труда. Компетентный, грамотный и активный менеджер по персоналу – это безусловный успех организации в целом.

Список источников и литературы:

1. Артемьев, О.Ю. Кадровый менеджмент: практическое руководство. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 239 с.
2. Верещагина, Л.А. Психология персонала. Потребности, мотивация и ценности. – М.: Гуманитарный центр, 2017. – 274 с.
3. Резник, С.Д. Персональный менеджмент: Учебник / С.Д. Резник и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 82 с.
4. Терелецкова Е.В., Габдрахманова Н.С. Мотивация управленческого персонала фармацевтической отрасли / Экономика и управление: научно-практический журнал. 2020. № 1 (151). С. 66–69.
5. Терелецкова Е.В., Ахтямова А.С. Теоретические подходы к оценке эффективности профессионального развития персонала в организации // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «People-management в условиях цифровой трансформации экономики» (20 марта 2020 года, Башкирский государственный университет). – Уфа. – РИЦ БашГУ, Под ред. Галимовой А.Ш. – 2020. – С. 165-171.
6. Требования к менеджеру по подбору персонала [Электронный ресурс]: <https://hr-portal.ru/article/trebovaniya-k-menedzheru-po-podboru-personala> (дата обращения: 24.02.2021 г.)

© Терелецкова Е.В., Садыкова О.И., 2021

УДК 331.1

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

*Тимуришина Диля Санировна
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Терелецкова Елена Валентиновна
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии труда и
экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация В статье кратко охарактеризованы права работника и обязанности работодателя в отношении защиты персональных данных работника. Рассмотрена практика случаев нарушения персональных данных и действия, которые должен предпринять гражданин в случае нарушения его прав в сфере защиты персональных данных. Выделены проблемы в соблюдении требований федерального закона «О защите персональных данных».

Ключевые слова: персональные данные, персонал, трудовое право, Трудовой кодекс РФ, кадровый менеджмент

Личные данные любого лица, в том числе и работника, защищаются в нашей стране законодательством. К персональным данным относят любую информацию, которая позволяет идентифицировать то или иное физическое лицо [2]. Положения о защите персональных данных раскрывает одноименный федеральный закон [5], в котором прописаны общие положения (сфера действия, цель, основные понятия), принципы и условия, по которым обрабатываются персональные данные, права субъекта персональных данных и обязанности оператора, государственный контроль за защитой персональных данных. Индивидуальные данные запрещены для применения в целях, которые противоречат требованиям Федерального закона, защищенности основ конституционного режима, самочувствия, полномочий, в соответствующих интересах других лиц, гарантирование защиты страны и безопасности государства [3].

Исходя из содержания закона, работник имеет право получать полную информацию о хранящихся у работодателя персональных данных, свободный бесплатный доступ к ним, на исправление неверных персональных данных, а также право на их защиту.

Работодатель обязан хранить персональные данные в тайне, и может предоставлять доступ к ним только специально уполномоченным лицам. Причем лицо, получающее сведения о персональных данных работника, также должно соблюдать режим конфиденциальности. Если в отношении персональных данных работника были совершены какие-либо неправомерные действия, то работник имеет право обжаловать это в суде. За нарушение требований закона возможна гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность.

К сожалению, факты нарушения защиты персональных данных не редки, поэтому имеется соответствующая неоднородная судебная практика [4]. Так, в Конституционном суде РФ состоялось слушание по делу, согласно которому заявитель обвинил оператора в непредставлении персональных данных о его коллегах. Большая часть судебных случаев относится к ситуациям, когда государственные органы неверно понимают свои права или юридические лица не всегда точно соблюдают законодательство о персональных данных. Редкими являются судебные споры о непредставлении персональных данных по запросу государственных органов. Некоторые случаи утечки персональных данных могут приводить к беспрецедентным последствиям, таким, как незаконное оформление кредита на пострадавшее лицо, шантаж, травля и распространение личных данных в публичном доступе в социальных сетях. Работник, помимо материального и морального ущерба, несет существенные репутационные риски. Такие ситуации могут возникать при использовании каршеринга (краткосрочной аренды автомобилей) работником через мобильные приложения, в которых тот оставляет персональные данные. По исследованию экспертов [1], использование подобных приложений позволяет злоумышленникам похищать личные данные пользователей, вследствие чего обращение пострадавшего в правоохранительные органы иногда оказывается недостаточным. Лишь благодаря публичной огласке возможно восстановление репутации пострадавшего лица.

Нарушение требований законодательства о персональных данных лишь в некоторых случаях является действиями злоумышленников. Чаще всего несоблюдение закона является следствием ряда проблем в его практическом соблюдении, а именно:

1) технических проблем. Задача модернизации технических средств для защиты информации ложится на оператора. Однако не все из них могут позволить себе соответствующее оборудование, действительно обеспечивающее безопасность, другие же стремятся сэкономить;

2) проблем с сертификацией. Согласно законодательству, важно не само обеспечение безопасности, а только соблюдение мер защиты по имеющемуся стандарту. Поэтому ряд компаний ограничиваются расходами на лицензию;

3) проблем с разбалансированностью рынка операторов. К разным источникам данных должны предъявляться различные требования безопасности. Однако регуляторы объединили все разнообразие средств и методов, что не отвечает потребностям рынка.

Подводя итоги, следует отметить, что в проблеме защиты персональных данных работника существует два ряда проблем. Первая проблема является законодательной. Участники правовых отношений в реализации защиты персональных данных не всегда понимают, на какие действия они имеют право, а на какие нет. Требуется совершенствование нормативно-правовой базы для четкого трактования положений закона. Вторая проблема – проблема финансового характера. Соблюдение требований законодательства в сфере защиты персональных данных зачастую требует серьезных финансовых вложений от операторов. Для того, чтобы требования о защите персональных данных соблюдались, необходима разработка государственных программ, финансово поддерживающих работодателей в модернизации технических средств, а также исследователей в развитии технологий защиты данных. В настоящее время действует национальный проект «Цифровая экономика», в рамках которого возможно, в том числе совершенствование мероприятий хранения личных данных.

Список источников и литературы:

1. Васильева Я. «Оружие преступников»: Эксперты озвучили опасности каршеринга Новостной портал Веста: архивированная страница [Электронный ресурс] – URL: <https://web.archive.org/web/20180726170034/https://vistanews.ru/auto/257496> (дата обращения 16.03.2021).

2. Закон о персональных данных №152-ФЗ // Государство. Бизнес. ИТ [Электронный ресурс] – URL: <https://www.tadviser.ru/a/66813> (дата обращения 16.03.2021).

3. Карпенко А.А., Терелецкова Е.В. Защита персональных данных при переходе на электронную трудовую книжку // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «People-management в условиях цифровой трансформации экономики» (20 марта 2020 года, Башкирский государственный

университет). – Уфа. – РИЦ БашГУ, Под ред. Галимовой А.Ш. – 2020. – С. 127-132.

4. Судебная практика по защите персональных данных // Компания «СёрчИнформ» [Электронный ресурс] – URL: <https://searchinform.ru/resheniya/biznes-zadachi/zaschita-personalnykh-dannykh/realizaciya-zashchity-personalnyh-dannyh/sudebnaya-praktika-po-zashchite-personalnyh-dannyh/> (дата обращения 12.03.2021).

5. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения 16.03.2021).

© Тимуршина Д.С. 2021

УДК 331

МОТИВАЦИОННЫЕ КЛЮЧИ К ПЕРСОНАЛУ: ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО И МОРАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

*Файзуллин Эдуард Маратович,
магистрант,*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Габидуллина Гульнара Рафаэлевна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии труда и экономики предпринимательства
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация. В статье представлено исследование изучения влияния финансовых и моральных стимулов на эффективность работы сотрудников. Приведены основные факторы, влияющие на производительность труда персонала, через систему материального и морального стимулирования.

Ключевые слова: мотивация персонала, производительность труда, стимулы, организационная эффективность, удовлетворенность трудом.

Организации на протяжении многих лет сталкиваются с проблемами как во внутренней, так и во внешней рабочей среде, поэтому организации не могут поддерживать институциональную производительность без предоставления стимулов для своих сотрудников, основанных на их эффективной и действенной роли. Наличие программы финансового и морального стимулирования в долгосрочной перспективе должна способствовать улучшению предоставления услуг.

Финансовые стимулы могут означать суммы, выплачиваемые сотрудникам либо в виде единовременной выплаты, либо в виде ежемесячных платежей, либо в любой другой форме, которая служит дополнительным доходом для сотрудника. Это самая старая форма стимулов, которая характеризуется быстрой и немедленной формой, позволяющей сотруднику почувствовать немедленную

отдачу от своих усилий по достижению организационной цели. Лоузи [1, с. 763] определил финансовые стимулы как набор, который может удовлетворить основные человеческие потребности, побудить сотрудников делать все возможное и повысить уровень их компетенций, например, за счет своевременной выплаты заработной платы, бонусов, надбавок, участия в прибыли и вознаграждений.

Исследователи определили финансовые стимулы как любую форму оплаты, основанную на увеличении или улучшении производительности, в результате чего работник зарабатывает больше в процессе производства [2]. В то время как падение количественного или качественного производства лишает работника возможности зарабатывать частичные или полные стимулы, финансовые стимулы, с другой стороны, пытаются поднять производительность и его улучшить, поощряя сотрудника вести себя желаемым и предписанным образом для достижения организационной цели. Таким образом, финансовые стимулы являются важным фактором, который может повысить потребность работников в работе, и они выражаются в форме заработной платы, являясь стимулом удовлетворения потребности сотрудников. Следует отметить, что низкая оплата, не соответствующая его трудовым усилиям, может привести к низкой эффективности производительности.

Преимущества финансовых стимулов для организации могут включать быстрое и немедленное воздействие на усилия сотрудников, которые побуждают их выполнять свою работу в полной мере, увеличение производства, увеличение доходов в результате повышения производительности и улучшения производительности. Сотрудники получают многочисленные психологические и социальные преимущества в результате повышения покупательной способности для удовлетворения потребностей в товарах и услугах [3].

Недостатки финансовых стимулов могут подтолкнуть сотрудника к чрезмерно тяжелой работе, что часто может повлиять на физическое и психическое состояние работников в будущем и повлиять на социальные и гуманитарные проблемы, которые могут не учитывать возраст сотрудников или состояние здоровья. Финансовые стимулы не могут применяться для ряда видов деятельности, которые основаны не на количестве продукции, а на предоставлении услуг, таких как бизнес-услуги, надзор, безопасность, судебная система и научные исследования. Одних финансовых стимулов может быть недостаточно, за исключением поддерживаются другими видами стимулов. Их влияние может быть ограничено удовлетворением биологических и основных потребностей сотрудников и иметь небольшое влияние после достижения предела потребностей. Следовательно, сотрудники не желают увеличивать количество произведенных продуктов для дополнительной финансовой выгоды, таким образом, они не могут быть финансово мотивированы, вносить свой вклад в увеличение производства, за исключением определенной суммы, основанной на их усилиях [4]. Существует прямая связь между увеличением производства и интересом сотрудника, поэтому финансовые стимулы являются важным фактором для сотрудника, помимо стабильности и уверенности, которые дают ему возможность исследовать свои таланты и навыки.

Рассмотрим концепцию моральных стимулов, в котором моральный стимул описывается как набор мотивов, направленных на достижение эмоционального и психологического баланса и гуманитарных потребностей сотрудников путем правильного обращения с ними и устранения проблем, которые могут вызвать жалобы, правила вознаграждения и наказания, оказание системных и развлекательных услуг для сотрудников и повышение духовного подъема на рабочем месте.

Моральный стимул может заставить сотрудника вести себя определенным образом, если его учили верить, что это правильно, правильно или достойно восхищения. Если он ведет себя так, как от него ожидают другие, он может ожидать одобрения или даже восхищения со стороны других членов коллектива и наслаждаться повышенным чувством одобрения или самоуважения. Когда сотрудник ведет себя ненадлежащим образом, он может подвергаться критике, неуважению, высмеиванию или даже остракизму со стороны общества, и он может испытывать неприятные чувства вины, стыда или самоосуждения. Моральные стимулы связаны с психологическими потребностями, повышенный интерес к этому аспекту возник после появления теорий человеческих отношений. Моральные стимулы основаны на работодателях уважающих чувства своих сотрудников, их надежды и чаяния.

Лоузи [1] утверждает, что «повышение удовлетворенности сотрудников и их лояльности к своей работе способствует более тесному сотрудничеству с его коллегами, что включает в себя возможность продвижения по службе, выявления и оценки трудовых усилий, вступления в должность, влияния карьеры, участия в принятии решений возможности для роста и инноваций, а также возможность высказать свое мнение. Предполагается, что моральные стимулы не меньше важнее финансовых стимулов». Итак, финансовые стимулы не могут быть достигнуты в одиночку, если не поддерживаются моральными стимулами.

Важность, приписываемая моральным стимулам, зависит от условий, в которых находится фирма, таким образом, в зависимости от обстоятельств организации, она может выбирать между финансовыми и моральными стимулами, которые необходимы для удовлетворения социальных потребностей человека.

Теория изменения поведения больше интересуется мотивацией внешнего поведения, чем внутреннего поведения, например, страх - это внутреннее чувство опасности, в то время как ученые считают его естественным явлением во многих формах, таких как насморк, сухость в горле и дрожь в коленях. «Изменение поведения часто является целью сотрудников, работающих напрямую с избирателями, организациями, правительствами или сообществами. Сотрудников, которым поручена эта задача, можно рассматривать как интервенционистов, цель которых состоит в разработке и реализации программ или мероприятий, которые приводят к желаемым поведенческим изменениям». Это означает любое изменение в поведении человека посредством использования положительных или отрицательных элементов поддержки; это относится как к организации, так и к человеку. Поэтому, когда человек в организации работает хорошо, руководство должно хвалить его в любой форме.

Таким образом, основные мотиваторы жизненно важны для удовлетворения потребностей человека, потому что они описывают образец того, как человек может вести себя. В этой теории мотивации преобладают три типа мотивационных потребностей: потребность в достижении, потребность в принадлежности и потребность во власти. Люди имеют либо одну из этих потребностей, либо комбинацию этих трех потребностей, которые мотивируют их к определенному образцу поведения.

Список источников и литературы

1. Lawzi M (1995) Individuals' Attitudes Working in Public Institutions in Jordan towards Job Incentives. Humanities Studies 22: 759-785
2. Анализ мотивации труда на предприятии [Электронный ресурс] –URL: https://knowledge.allbest.ru/management/2c0b65635a3ad69b4c53a89421216c27_0.html (Дата обращения 19.02.2021 г.)
3. Нематериальная мотивация [Электронный ресурс] – URL: <https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1551> (Дата обращения 26.02.2021 г.)
4. Разработка системы улучшения мотивации персоналу [Электронный ресурс] – URL: <http://stud24.ru/management/rozrobka-sistemivdoskonalennya-motivac-personalu/416477-1428919-page5.html> (Дата обращения 01.03.2021 г.)

© Файзуллин Э.М., 2021

УДК 331.582

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

*Шуняева Алёна Вячеславовна,
студент*

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Научный руководитель: Галимова Айгуль Шарифовна,

кандидат экономических наук, доцент

кафедры социологии труда и экономики предпринимательства

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация. Считается, что текучесть кадров - это большие затраты и всегда плохо. На самом деле даже в этом можно найти определенные плюсы. Потери из-за текучести кадров на предприятии - это не только упущенная выгода из-за отсутствия сотрудника, но и снижение эффективности работников перед увольнением, затраты на поиск и обучение нового человека, малая производительность в период адаптации. В данной статье рассматриваются причины текучести кадров, пути их устранения, исследованы позитивные и негативные моменты текучести кадров на предприятиях разных сфер деятельности.

Ключевые слова: текучесть кадров, персонал организации.

Текучка кадров или текучесть кадров – это показатель количества сотрудников, покидающих организацию в течение определенного периода времени, обычно одного года. Хотя организация обычно измеряет общее количество увольняемых сотрудников, текучесть кадров также может применяться к подкатегориям внутри организации, таким как отдельные отделы или демографические группы. Как можно рассчитать текучесть кадров? Для этого необходимо разделить общее количество сотрудников, которые увольняются в течение определенного периода времени (месяц, квартал, год и т. д.), на среднее количество сотрудников, которые работают в выбранный период времени.

Добровольная текучесть кадров - это любой случай, когда сотрудник активно решает уйти. Это может произойти в результате лучших возможностей трудоустройства в другом месте, конфликта на рабочем месте, разобщенности и многого другого. Вынужденная текучесть кадров – это когда работодатель решает уволить сотрудника или навсегда исключить его из рассматриваемой группы, возможно, из-за плохой работы, токсичного поведения или по другим причинам.

Есть много причин, по которым сотрудники уходят из отдела или организации, и, хотя некоторые причины текучести являются отрицательными, текучесть кадров является ожидаемой и совершенно нормальной. Плохо то, что текучесть кадров происходит по отрицательным причинам и / или когда текучесть кадров происходит с неожиданной скоростью. Некоторые из наиболее распространенных причин текучести включают следующее: отсутствие возможности для роста или карьерного роста, естественный карьерный рост, внутреннее продвижение или перевод, чувство переутомления / выгорание, отрицательные чувства к начальнику или руководству, токсичная рабочая среда, семья или жизненное событие, конкурентное предложение, отсутствие баланса между работой и личной жизнью, вынужденный отъезд. Понимание причин текучести кадров может помочь предприятиям внести необходимые изменения для поддержания своей рабочей силы на желаемом уровне. Из-за множества переменных, влияющих на текучесть кадров, критерии приемлемой или идеальной текучести различаются. Для организаций важно учитывать индивидуальные и отраслевые факторы, поскольку они определяют свою целевую текучесть кадров, изучают причины своей добровольной и вынужденной текучести и вносят изменения, чтобы повлиять на текучесть кадров для своей рабочей силы.

Считается, что отсутствие текучести персонала в течение значительного периода негативно влияет на развитие организации. Коэффициент 3-5% является нормой и указывает на естественное обновление коллектива. Коэффициент, значительно превышает 5%, может свидетельствовать о проблемах с персоналом (работники недовольны работой в компании). Постоянное обучение новичков тормозит развитие бизнеса [1, с. 116]. К тому же, это - значительные финансовые убытки: размещение вакансий, постоянные собеседования, привлечения к отбору специалистов, оплата работы наставников и другие расходы. По мнению

Терелецковой Е.В. снижение текучести персонала «позволит больше внимания уделять разработке мер по управлению деловой карьерой сотрудников и профессиональному развитию» [4].

Коэффициент дает возможность оценить ситуацию в целом. Но это усредненное значение. И лишь можно сравнить показатель с предыдущим периодом и понять тенденцию. Более информативными будут показатели текучести по подразделениям (так, в бухгалтерии коэффициент может быть 0, а в отделе по продаже - 10), по периодам работы в компании (если большой коэффициент в период адаптационного периода, следует обратить внимание именно на его эффективность) и по причинами увольнения.

Как уменьшить текучесть персонала?

1. Систематически проводить мониторинг рынка труда: уровень заработных плат в вашем сегменте, пожелания кандидатов
2. Анализировать конкурентов: как взаимодействуют с персоналом, кандидатами, которые предлагают соцпакеты, какой уровень заработной платы
3. Постоянно работать над улучшением бренда работодателя
4. Эффективно выстраивать все процессы по управлению персоналом: подбор, адаптация, обучение и развитие, оценка и мотивация работников
5. Улучшать социально-психологический климат в коллективе
6. Создавать условия для развития и самореализации работников
7. Развивать, обновлять продукт / услуги компании
8. Улучшать условия труда: вовремя обновлять технику, использовать лицензионные программы, заботиться о гигиенических факторах (температура в помещении, свет, рабочее место)
9. Внимательно относиться к проблемам работника, предлагать поддержку
10. Дать возможность выбрать удобный график работы.

Именно систематическая и осознанная работа над отношениями с работниками и брендом работодателя помогут удерживать коэффициент текучести персонала на оптимальном уровне.

«Политика по работе с персоналом должна обязательно включать управление текучестью кадров. Опыт многих HR-специалистов позволил выделить эффективные способы по снижению этого показателя:

1. Правильный подбор персонала. Если изначально нет понимания какой именно нужен человек на определенную должность, не получится найти действительно подходящего кандидата. Работа по подробного описания вакансии на протяжении 1-3 часов окупается экономией времени на собеседования с неподходящими кандидатами в 1-3 дня.

«2. Устранение рабочих проблем, способствующих текучести кадров. Если на предприятии приходится часто менять сотрудников в определенном отделе или на каких должностях, следует заняться поиском причин этого явления. Когда станет понятно, что именно мешает сотрудникам оставаться в компании, следует принять меры: увеличить заработную плату, если это выгоднее, чем постоянно нанимать новых людей; улучшить условия

3. Добавить показатель удержания сотрудников в КРІ руководителей и HR-службы. Если проблема текучести действительно есть и с ней необходимо быстро разобраться, следует повысить заинтересованность начальников в содержании персонала. Универсальность метода заключается в том, что подойдет независимо от должностей тех людей, которые часто освобождаются от компании и отрасли деятельности» [5].

Список источников и литературы

1. Текучесть кадров <http://balans.ru>
2. Шапиро С. А., Шатаева О. В. Основы управления персоналом в современных организациях. Экспресс-курс. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2018. 400 с.
3. HR-практика. Управление персоналом: как это есть на самом деле. Свергун О., Пасс Ю. и др. СПб.: Питер, 2015. 320 с.
4. Терелецкова Е.В., Бакиева А.В. Текучесть кадров на предприятии и пути ее снижения // Материалы Международной науч.-практ. конф. «Новые стратегии управления экономическими, политическими и социокультурными процессами в современном мире». - Уфа: АЭТЕРНА, 2018 - С. 189-192.
5. Текучесть кадров в бизнесе – проблема или возможность? Url:<https://hr-security.ua/plinn%D1%96st-kadr%D1%96v-v-b%D1%96znes%D1%96-problema-chi-mojliv%D1%96st>

© Шуняева А.В., 2021

УДК 331

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

*Яхина Элиза Тагировна,
студент*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Терелецкова Елена Валентиновна,
Кандидат социологических наук, доцент кафедры
социологии труда и экономики предпринимательства,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»*

Аннотация В статье раскрывается сущность удовлетворенности персонала, выделены основные факторы, влияющие на удовлетворенность персонала, а также результаты исследования удовлетворенности работников организации.

Ключевые слова: мотивация, удовлетворенность, персонал, руководитель организации, роль руководителя.

Удовлетворенность персонала в организации является одним из ключевых показателей в деятельности компании. В современных условиях работников не только интересуют материальные факторы, но и лидирующие позиции выходят

нематериальные факторы мотивации сотрудников, которые обеспечивают нормальные условия для реализации трудовых функций. Так, под удовлетворенностью работой следует понимать совокупность психологических установок, которые оказывают влияние на трудовую деятельность персонала [6].

Таблица 1 – Факторы, влияющие на удовлетворенность персонала*

№	Наим. фактора	Описание фактора
1	Экономический	– уровень заработной платы; – порядок выплаты заработной платы; – своевременное проведение индексации; – дополнительные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством.
2	Организационный	– комфорт рабочего места; – соответствие места требованиям охраны труда; – оснащенность рабочего места необходимыми инструментами и технологиями; – защищенность рабочего места от воздействия негативного влияния.
3	Социальный	включает наличие, доступность, размер социального пакета, социальных льгот и гарантий
4	Коммуникативный	– состояние микроклимата организации; – степень коммуникаций в коллективе; – уровень профессиональной подготовки работников.
5	Стиль руководства	– наличие взаимодействия подчиненных с руководством; – методы постановки задач и делегирования полномочий; – уровень доверия между руководством и подчиненными; – исполнение договоренностей между различными уровнями.
6	Дисциплина	– степень соблюдения требований и правил безопасности; – отношение к поставленным задачам и работе.
7	Карьера и развитие	возможность постоянного развития и построения деловой карьеры
8	Лояльность	желание сотрудников работать в организации, осознание причастности к организации
9	Информированность	своевременное оповещение сотрудников, достоверность предоставляемой информации

[1, с. 231-232].

Непосредственно удовлетворенность персонала сказывается на лояльности сотрудников. Следовательно, заинтересованный и лояльный персонал использует свой потенциал полностью, что повышает его эффективность. Если же персонал не удовлетворен условиями труда и работой в

организации в целом, он оказывает деструктивное влияние на функционирование всего предприятия, что существенно снижает показатели эффективности работы организации.

На удовлетворенность персонала оказывает влияние многие факторы, которые отражены в таблице 1. косвенное воздействие на общую удовлетворенность персонала, которая влияет на эффективность работы организации в целом. Для повышения эффективности работы организации необходимо периодически проводить внутреннее исследование, которое позволит выявить степень удовлетворенности персонала. Кроме того, оценка удовлетворенности персонала способствует своевременному выявлению недостатков и слабых мест, которые необходимо устранить. Анкетирование сотрудников следует проводить в то время, когда бизнес-процессы не столь активные, тогда удастся избежать ложных ответов в виду занятости персонала.

Все перечисленные выше факторы оказывают прямое или косвенное влияние на удовлетворенность персонала. Оценка удовлетворенности персонала происходит в несколько этапов и требует серьезной работы по выработке рекомендаций для руководства. На первом этапе необходимо оценить стабильность кадров в организации, что позволит обратить внимание на работников с низким уровнем лояльности. Затем необходимо разработать программу нематериальной мотивации сотрудников, что позволит удовлетворить больше потребностей сотрудников. По результатам оценки удовлетворенности персонала в некоторых случаях необходимо улучшить условия труда в организации [3, с. 244]. Для более качественной оценки уровня удовлетворенности персонала целесообразно проводить исследование по различным группам (профессиональным, возрастным). В таком случае станет возможным разработка социальных гарантий по группам. Тем самым, оценка удовлетворенности труда будет более детальной, что позволит удовлетворить потребности различных категорий сотрудников, следовательно, такие мероприятия повысят степень удовлетворенности работников, что скажется на эффективности работы организации [8].

Такие исследования в организации проводятся достаточно часто. Проводятся различные исследования среди работников организаций. Так, в 2019 году ВЦИОМ провел очередное исследование, касающееся удовлетворенности персонала. Ответы на вопрос, относящийся к общей удовлетворенности персонала своей работой, отражены на рисунке 1. На нем видно, что число работников, удовлетворенных работой в организации, составляет 79%, неудовлетворенных – 21%. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, 45% респондентов имеют сидячую работу, 55% соответственно имеют физический характер работы. Большая часть опрошенных работают в офисах или цехах (70%), доля работающих на улице или имеющих разъездной характер составляет 26%. Что касается гендерного распределения, то преимущественно сидячий характер работы имеют женщины (48%), а физическая работа преимущественно у мужчин (48%). Тем не менее, около 10% респондентов считают, что их работа и сидячая, и физическая [4].

Рисунок 1 – Удовлетворенность персонала работой в организации

Аналогичная ситуация может быть при исследовании данной проблематики в организациях г. Уфы. Так, нами было проведено исследование уровня удовлетворенности персонала в ГК Пышка. Результаты опроса сотрудников организации приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Удовлетворенность сотрудников работой в ГК Пышка

Согласно данным из рисунка 2, следует, что большая часть сотрудников (58%) скорее удовлетворены работой в ГК Пышка. Однако доля полностью удовлетворенных сотрудников занимает лишь 7%, что является низким показателем. Следовательно, руководству необходимо выявить существующие проблемы и устранить их, чтобы повысить удовлетворенность персонала. Доля неудовлетворенных сотрудников в данной компании составляет 19% и 16% сотрудников затрудняются дать ответ. Тем самым, следует уделить внимание беседам с сотрудниками, которые помогут выявить слабые стороны, после устранения которых, повысится эффективность их работы. Рассмотрим степень влияния составляющих компенсационного пакета на общую удовлетворенность работой в ГК Пышка (г.Уфа). Данные опроса отражены на рисунке 3.

Исходя из рисунка 3, наиболее важными аспектами, оказывающими влияние на удовлетворенность работой, являются оплата и вознаграждение, условия труда и корпоративная культура. Однако степень удовлетворенности данными составляющими остается на низком уровне и не превышает 20%, чему также необходимо уделить должное внимание для повышения показателей. Кроме того, респонденты отмечают, что в их организациях созданы условия для обеденного перерыва, 89% респондентов имеют возможность сделать перерыв в

обеденное время. Довольно большое число опрошиваемых работников имеют достаточно хорошие или нейтральные отношения в трудовом коллективе и с руководящим составом (83%). Что касается возможности внутрисменных перерывов, то 70% респондентов имеют возможность паузы во время рабочего дня, больше половины персонала могут сделать физическую разминку во время рабочего дня, то есть для них созданы условия для такого отдыха [4].

Рисунок 3 – Соотношение значимости и удовлетворенности составляющими компенсационного пакета

Богатырева М.Р. отмечает, что «удовлетворенность трудом зачастую рассматривается в контексте изучения отношения работников к работе, мотивации, качества трудовой жизни и т.д. С точки зрения удовлетворенности трудом единой точки зрения не существует, но в целом авторы исследований данной тематики признают комплексный характер данного явления: «интегральной субъективной характеристикой трудовой деятельности является удовлетворенность (или неудовлетворенность) трудом в целом, которая выражает, с одной стороны, отношение индивида к своему труду через «взвешивание» для себя преимуществ его одних элементов и недостатков других» [2]. Тем самым, на удовлетворенность персонала влияет множество аспектов. Если работники удовлетворены работой, имеют различные источники мотивации, то они повышают свою производительность труда, что, безусловно, влияет на эффективность работы всей организации. Особое место в мотивационной системе занимает материальное поощрение, поскольку оплата труда – основной источник эффективности труда работников [5]. Следовательно, эффективность функционирования предприятия напрямую зависит от индекса удовлетворенности его персонала.

Таким образом, своевременная оценка индекса удовлетворенности работников позволяет обнаружить слабые места в работе и принять соответствующие меры. Чтобы получить достоверную информацию перед проведением опроса работников специалист должен сначала создать благоприятную доверительную обстановку в коллективе, а затем проводить оценку, чтобы избежать ложных ответов.

Список источников и литературы:

1. Базарова Т.Ю. Управление персоналом: Учебник 2-е издание. / Т.Ю. Базарова — М.: ЮНИТИ, 2017. – 491 с.
2. Богатырева М.Р. Конкурентоспособность трудовых ресурсов организации с позиции создания достойного уровня труда // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2019. № 3 (147). С. 120-123.
3. Набиуллина Л.А., Алексеев О.А. Удовлетворенность работой как фактор стабильности персонала // People-management в условиях цифровой трансформации экономики: Материалы I Международной научно-практической конференции – 2018. – С. 243-246.
4. Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой // РИА-новости [Электронный ресурс] – URL: <https://ria.ru/20190911/1558557354.html> (дата обращения: 12.03.2021).
5. Терелецкова Е.В., Порошин А.С. Управление системой мотивации персонала производственного предприятия // «Экономика и бизнес: теория и практика» международный научный журнал, 2020, № 12-3 (70), С. 134-137.
6. Удовлетворенность работой и профессиональная мотивация персонала // HR-портал [Электронный ресурс] – URL: <https://hr-portal.ru/article/udovletvorennost-rabotoy-i-professionalnaya-motivaciya-personala> (дата обращения: 12.03.2021).
7. Удовлетворенность работой в компании: алгоритм выявления вовлеченных и мотивированных сотрудников // портал HR-директор [Электронный ресурс] – URL: <https://www.hr-director.ru/article/67059-udovletvorennost-rabotoy-vyyavlyaem-vovlechennyh-18-m3> (дата обращения: 12.03.2021).

© Яхина Э.Т. 2021

Научное издание

**PEOPLE-MANAGEMENT
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭКОНОМИКИ**

**Материалы
V Всероссийской научно-практической конференции
(г. Уфа, 23 марта 2021 г.)**

*За достоверность информации, изложенной в статьях,
ответственность несут авторы. Мнение редколлегии может
не совпадать с мнением авторов материалов.
Статьи публикуются в авторской редакции*

*Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 021319 от 05.01.99 г.*

Подписано в печать 25.11.2021 г. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 8,74. Уч.-изд. л. 9,12.
Тираж 300 экз. (1-й завод 28 экз.). Изд. № 104. Заказ 375.

*Редакционно-издательский центр
Башкирского государственного университета
450076, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.*

*Отпечатано на множительном участке
Башкирского государственного университета
450076, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.*

